

Bases para el estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo

Ezequiel Mikulan

Tesis de Doctorado

Director: Dr. Agustín Ibáñez

Co-director: Dr. Facundo Manes

Noviembre de 2017

Agradecimientos

A Gael y Alice. A los directores de este proyecto: Agustín Ibáñez, Facundo Manes, Mariano Sigman y Tristán Bekinschtein; por sus enseñanzas. A todos los integrantes del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias (LPEN) del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional (INCYT), en particular a Eugenia Hesse, Federico Adolfi, Adolfo García y Lucas Sedeño; por sus aportes. A los sujetos que participaron de los experimentos, en especial a los pacientes. Al equipo de monitoreo intracraneal del Hospital Italiano, en particular a María del Carmen García, Walter Silva, Carlos Ciraolo y Fiorella. A los desarrolladores de las herramientas utilizadas; por brindarme los métodos. A Srivas Chennu, Valdas Noreika, Jacobo Sitt, Marcelo Arlego, Manuel Bruzzone, Manuel Serodio, Paula Daris; por sus contribuciones. A los revisores de los artículos; por su ayuda. A Alexandra Elbakyan, por las lecturas. A mi familia y amistades; por su apoyo.

Tabla de Contenidos

1. Introducción general.....	7
1.1. Teorías sobre la consciencia.....	8
1.2. Estados globales de consciencia.....	10
1.3. Teorías sobre percepción del tiempo.....	11
1.4. Más allá de la dicotomía entre actividad intrínseca y evocada en los procesos neurales.....	12
1.5. Electroencefalografía de alta densidad y registros intracraneales.....	13
1.6. Conectividad cerebral y consciencia.....	15
1.7. Consciencia del tiempo.....	17
1.8. Bases para el estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo..	18
2. Objetivos.....	21
2.1. Experimento I: sincronía neural y estados de globales de consciencia.....	21
2.1.1. Objetivos generales.....	21
2.1.2. Objetivos específicos.....	21
2.2. Experimentos II, III y IV: validación de una tarea conductual de percepción del tiempo para su uso en transiciones de consciencia.....	22
2.2.1. Objetivos generales.....	22
2.2.2. Objetivos específicos: Experimento II.....	22
2.2.3. Objetivos específicos: Experimento III.....	22
2.2.4. Objetivos específicos: Experimento IV.....	22
2.5. Experimento V: dinámica de los procesos cerebrales involucrados en la resolución de la tarea de percepción del tiempo.....	23
2.5.1. Objetivos generales.....	23
2.5.2. Objetivos específicos.....	23
3. Conectividad cerebral y estados globales de consciencia.....	24
3.1. Introducción.....	24
3.2. Materiales y métodos.....	26
3.3. Resultados.....	32
3.4. Discusión..	42
3.5. Limitaciones.....	46
3.6. Conclusiones.....	47

3.7. Material suplementario.....	48
4. Validación conductual: efectos de orden de presentación y rangos de duración en la tarea de Generalización Temporal Episódica	60
4.1. Introducción.....	60
4.2. Materiales y métodos.....	63
4.3. Resultados.....	67
4.4. Discusión.....	77
4.5. Limitaciones.....	81
4.6. Conclusiones.....	81
4.7. Material suplementario.....	82
5. Dinámica de la actividad cerebral durante la discriminación de duraciones auditivamente percibidas.....	84
5.1. Introducción.....	85
5.2. Materiales y métodos.....	86
5.3. Resultados.....	94
5.4. Discusión.....	98
5.5. Limitaciones.....	103
5.6. Conclusiones.....	103
6. Discusión general y conclusiones.....	105
6.1. Discusión general.....	105
6.1.1. Sincronía neural y estados globales de consciencia.....	106
6.1.2. Validación de una tarea conductual apta para su uso en transiciones de consciencia.....	109
6.1.3. Dinámica de los procesos cerebrales implicados en la resolución de la tarea de percepción del tiempo.....	111
6.2. Limitaciones generales.....	113
6.3. Síntesis.....	113
6.4. Conclusiones.....	115
7. Referencias.....	117

Lista de Figuras

Figura 3.1.	33
Figura 3.2.	34
Figura 3.3.	35
Figura 3.4.	36
Figura 3.5.	37
Figura 3.6.	39
Figura 3.7.	40
Figura 3.8.	41
Figura 3.9.	41
Figura Suplementaria 3.1.....	55
Figura Suplementaria 3.2.	56
Figura Suplementaria 3.3.	57
Figura Suplementaria 3.4.	58
Figura 4.1.	65
Figura 4.2.	67
Figura 4.3.	68
Figura 4.4.	70
Figura 4.5.	71
Figura 4.6.	72
Figura 4.7.	73
Figura 4.8.	74
Figura 4.9.	75
Figura 4.10.....	76
Figura Suplementaria 4.1.	82
Figura Suplementaria 4.2.	82
Figura Suplementaria 4.3.	83
Figura 5.1.	94
Figura 5.2.	95
Figura 5.3.	97
Figura 5.4.	98

Lista de Tablas

Tabla 3.1.....	38
Tabla suplementaria 3.1.	48
Tabla suplementaria 3.2.	49
Tabla suplementaria 3.3.	50
Tabla suplementaria 3.4.	51
Tabla suplementaria 3.5.	51
Tabla suplementaria 3.6.	51
Tabla suplementaria 3.7.	52

Lista de Ecuaciones

Ecuación 3.1.	28
Ecuación 3.2.	29
Ecuación 5.1.	66
Ecuación 5.2.	66
Ecuación 5.3.	78
Ecuación 5.4.	79

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN GENERAL

*¡Vamos! No es en plena luz, sino en el borde de la sombra
donde el rayo, al difractarse, nos confía sus secretos.*

Gaston Bachelard

La explicación de la consciencia constituye uno de los objetivos principales de las neurociencias contemporáneas, pero a la vez uno de los más difíciles (Kandel, 2006; Kandel, 2013a). Si bien la indagación sobre la consciencia posee una larga tradición en la filosofía y la psicología, solo en el último cuarto del siglo veinte comenzó su análisis científico (Block et al., 2014; Koch et al., 2016). A partir de su entrada al laboratorio, un cuantioso número de preguntas han sido abiertas y continúan aún sin respuesta: ¿Cuáles son las propiedades de la consciencia? ¿Cómo dar cuenta de esas propiedades en términos de mecanismos biológicos? ¿Cómo devolver al estado consciente a pacientes en estado de coma o vegetativo?

A pesar de los interrogantes en suspenso, se han producido avances significativos, no solo en la comprensión de los correlatos neurales de la consciencia, sino también en sus aplicaciones prácticas. Por ejemplo, se han desarrollado índices de actividad cerebral que permiten predecir el diagnóstico y la prognosis de pacientes con desordenes de consciencia, tales como el estado de mínima consciencia, el estado vegetativo y el estado de coma (Casarotto et al., 2016; Chennu et al., 2017). Sin embargo, no existen a la fecha desarrollos teóricos prevalecientes que expliquen qué es la consciencia y cuáles son sus causas necesarias y suficientes (Block, 2009; Koch et al., 2016). Además, hay aún áreas de estudio que no han sido objeto de investigaciones sistemáticas, entre las cuales se encuentra la relación entre la percepción del tiempo y los estados globales de consciencia, tales como los del sueño, la anestesia y las patologías antes mencionadas

(Allman and Meck, 2012; Goupil and Bekinschtein, 2012). El objetivo del presente trabajo consistió en el desarrollo de un marco de referencia, metodológico y conceptual, para el estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo asociada a la transición hacia el sueño.

1.1. Teorías sobre la consciencia

Existe un gran número de teorías que intentan explicar la consciencia (Schneider and Velmans, 2017). Block (2009) ha propuesto clasificarlas en tres grupos. Las teorías biológicas (*biological theories*), las teorías de pensamiento de alto orden (*high-order thought theories*) y las teorías de espacio de trabajo global e información integrada (*global workspace / information integration theories*). Las primeras consideran que la consciencia corresponde a estados o procesos biológicos particulares del cerebro. Algunos candidatos propuestos son: la actividad en la banda de frecuencia gamma (γ) (Llinas et al., 1998), el procesamiento recurrente (Lamme, 2006) y la sincronía de larga distancia (Engel and Singer, 2001; Varela et al., 2001; Melloni et al., 2007). Las del segundo grupo explican la consciencia en términos de representaciones de alto orden sobre contenidos de bajo nivel de procesamiento (Rosenthal, 2005). Por último, las del tercer grupo consideran que la difusión e integración de información son los fenómenos esenciales en el surgimiento de la consciencia (Dehaene and Naccache, 2001; Baars and Laureys, 2005; Dehaene et al., 2006; Tononi and Koch, 2008; Tononi et al., 2016). Recientemente, un grupo nuevo de explicaciones se ha sumado a los propuestos por Block (2009). Estas se basan en la concepción de que el cerebro opera fundamentalmente en base a predicciones (Friston, 2010) y por lo tanto, la percepción consciente sería en esencia inferencial (Clark, 2013).

De estas teorías, las que se basan sobre la difusión e integración de información han sido particularmente influyentes durante la última década (Boly et al., 2013). La teoría del *espacio de trabajo global neural* (GNWT, por su sigla en inglés) propone que el acceso a la consciencia se produce cuando la información entrante se vuelve disponible a múltiples sistemas cerebrales, a través de una red de neuronas con proyecciones de larga distancia, particularmente presente en las cortezas prefrontal, parieto-temporal y cingulada (Dehaene and Naccache, 2001). Asimismo, predice que el procesamiento inconsciente se produce de manera más local, en comparación con los recursos ampliamente distribuidos del procesamiento consciente (Dehaene and Changeux, 2011).

Estas predicciones han recibido apoyo empírico en repetidas ocasiones (Dehaene and Naccache, 2001; Dehaene and Changeux, 2005; Dehaene et al., 2006; Shanahan, 2008; Gaillard et al., 2009).

La teoría de la *información integrada* (IIT, por su sigla en inglés) parte de la fenomenología de la consciencia, unificándola con la experiencia, y desde allí propone una serie de axiomas y postulados que especifican las condiciones que los sistemas físicos capaces de consciencia debieran tener. No asigna roles particulares a áreas específicas del cerebro, sino que, por el contrario, explica el substrato físico de la consciencia en términos de poder causal e irreductibilidad a componentes independientes (Oizumi et al., 2014; Tononi et al., 2016). Además, propone una medida cuantitativa de información integrada, llamada Φ , la cual debido a limitaciones de poder computacional no ha podido aun ser puesta a prueba. Sin embargo, también propone una aproximación a esa medida, la cual sí ha sido empíricamente empleada con éxito en la estratificación de pacientes con trastornos de consciencia, y en la caracterización de sueño REM y la inconsciencia por anestesia (Massimini et al., 2010; Casali et al., 2013; Sarasso et al., 2015; Casarotto et al., 2016).

Recientemente, como muestran Boly et al. (2013), ha aumentado la relevancia de las aproximaciones basadas en la concepción de los mecanismos cerebrales como fundamentalmente predictivos (Friston et al., 2012; Clark, 2013; Friston, 2013). Este enfoque propone que el cerebro se encuentra en la difícil tarea de descubrir las causas de las señales que les llegan desde los sentidos, sin acceso directo a esas causas, para poder desenvolverse (alimentarse, reproducirse, etc.). Es decir que el único conocimiento que posee son sus estados internos, como los trenes de potenciales de acción producidos por los estímulos externos (Clark, 2013). La solución propuesta por el enfoque llamado codificación predictiva (*predictive coding*) es que el cerebro genera una jerarquía de modelos, en la que cada nivel anticipa lo que espera del nivel inferior (Rao and Ballard, 1999). De este modo, cuando una señal no concuerda con lo esperado, se genera un error de predicción (*prediction error*), que se transmite a niveles superiores y sirve para ajustar el modelo en cuestión. Entonces, la información fluye en doble sentido, desde los niveles superiores a los inferiores (*top-down*), a partir de predicciones; y desde los niveles inferiores a los superiores (*bottom-up*), a partir de señalización de errores respecto de esas predicciones. Ello significa que la transmisión de información desde los sentidos hacia etapas superiores de procesamiento se produce a partir de las diferencias respecto de lo esperado (Clark, 2013). Este modo de funcionamiento ha sido propuesto

como principio organizativo general del sistema nervioso (Friston, 2005; Friston et al., 2006; Friston, 2009; Friston and Kiebel, 2009; Friston, 2010). Múltiples evidencias han dado cuenta de este tipo de procesamiento, desde la actividad de la retina (Hosoya et al., 2005), la coordinación y el control de movimientos (Friston, 2011), hasta la rivalidad binocular (Hohwy et al., 2008). Respecto de la consciencia, la experiencia de la percepción correspondería a la intersección de las predicciones generadas desde niveles más altos de procesamiento, con los estímulos provenientes del exterior y con los estímulos internos (Seth et al., 2011; Clark, 2013; Seth, 2013; Seth and Critchley, 2013; Seth and Friston, 2016).

1.2. Estados globales de consciencia

A pesar de los avances tanto en materia de teoría como de aplicaciones prácticas, la interpretación de muchos estudios del área se vuelve complicada debido a la dificultad de separar a la consciencia de otros procesos relacionados, tales como la atención, la memoria de trabajo y la interocepción, entre otros (Baars, 1997; van Boxtel et al., 2010; Storm et al., 2017). Además, la naturaleza subjetiva de la experiencia consciente hace que su estudio a partir de métodos científicos sea particularmente difícil en términos metodológicos (Dehaene and Changeux, 2011; Chalmers, 2013).

Una distinción operativa que ha guiado las aproximaciones experimentales es la diferenciación entre niveles y contenido de la consciencia (Overgaard and Overgaard, 2010). Por un lado se encuentran los estudios sobre niveles, que se centran sobre las diferencias entre estados de consciencia, tales como los de la vigilia, el sueño profundo, la anestesia y otros (Laureys, 2005; King et al., 2013; Sitt et al., 2014). Por otro lado, están los que se centran sobre los contenidos de la experiencia consciente, es decir, los que se focalizan sobre las diferencias entre procesamiento consciente e inconsciente (Dehaene et al., 2006; Gaillard et al., 2009). Sin embargo, esta distinción ha mostrado ser problemática. Por un lado, el enfoque de niveles asume que las diferencias entre estados puede establecerse unidimensionalmente, lo cual ha sido puesto en duda (Bayne et al., 2016). Por el otro, el enfoque sobre contenidos se encuentra comprometido ya que, incluso aunque un estímulo no sea conscientemente percibido, el estado global del sujeto es aun consciente, lo que hace cuestionable la interpretación de inconsciencia (Hohwy, 2009).

Recientemente, una aproximación que intenta superar estos problemas propone estados globales multidimensionales en lugar de grados de consciencia (Bayne et al., 2016). Algunas de estas dimensiones corresponden a lo que previamente eran considerados contenidos y otras a lo que previamente eran considerados niveles. Estos espacios multidimensionales permitirían ubicar en posiciones relativas a los distintos estados globales, como la vigilia, el sueño profundo, el sueño de movimientos oculares rápidos (REM, por su sigla en inglés), el sonambulismo, etc. Estas dimensiones aún no se han establecido formalmente. Sin embargo, diversos estudios sugieren que la capacidad de percepción de la estructura temporal del entorno podría ser una de ellas, ya que distorsiones en la percepción temporal han sido asociadas a diversos estados de consciencia, como los de la anestesia y el sueño (Varela, 1999; Ogilvie, 2001; Wackermann et al., 2002; Alkire et al., 2008; Tucci, 2011).

1.3 Teorías sobre percepción del tiempo

Los procesos cerebrales sobre los que se asienta la percepción del tiempo son aún motivo de controversias (Eagleman, 2005; Ivry and Schlerf, 2008). Al contrario de la percepción del espacio o del sabor, en el caso del tiempo, no hay órganos específicos destinados a la tarea, como lo son los ojos u oídos (Eagleman, 2005). Actualmente, existen dos grupos de teorías principales en la explicación de la percepción temporal, los modelos dedicados, y los modelos intrínsecos (Ivry and Schlerf, 2008). Los primeros postulan que existen ciertas regiones y procesos cerebrales particulares en los que se asienta la estimación temporal. Un ejemplo, son los modelos de marcapasos-acumulador (*pacemaker-accumulator*), según los cuales un proceso oscilatorio provee secuencias de intervalos regulares que son integradas por un proceso acumulatorio (Buhsu and Meck, 2005). Algunas de las áreas propuestas son: el área motora suplementaria, el cerebelo, los ganglios basales, la corteza prefrontal y la corteza parietal posterior, entre otras (Brody et al., 2003; Leon and Shadlen, 2003; Merchant et al., 2013; Merchant and Lafuente, 2014). Los segundos plantean que no hay un sistema especializado, sino que la representación temporal es ubicua en las dinámicas cerebrales. Entre ellos, los modelos de redes estado-dependientes (*state-dependent networks*) sostienen que las duraciones pueden ser codificadas a partir de trayectorias en una red, es decir, a partir de los cambios que se producen en los circuitos involucrados en el procesamiento de la información en cuestión (Karmarkar and Buonomano, 2007). Un

ejemplo intuitivo sería el de la decodificación del tiempo transcurrido desde la caída de una piedra al agua a partir de las ondas producidas por la caída (Muller and Nobre, 2014).

Otra dicotomía en el estudio de la percepción temporal corresponde a si los mecanismos implicados en la estimación de duraciones son los mismos para duraciones por debajo y por encima de un segundo (Grondin, 2014; Chen et al., 2016). Algunos estudios han mostrado que la variabilidad de las respuestas aumenta linealmente en función de la duración en un rango que va desde unos pocos cientos de milisegundos a algunos segundos (Merchant et al., 2008). Sin embargo, otras investigaciones indican que esta propiedad lineal deja de mantenerse en algún punto entre 1 y 2 segundos (para una revisión ver Grondin, 2014) y que los mecanismos de estos dos rangos pueden ser disociados experimentalmente (Rammsayer and Lima, 1991; Rammsayer, 1999). Esta controversia ha dado lugar a la oposición entre la “hipótesis del tiempo común” (*common timing hypothesis*) y la “hipótesis de tiempo distinto” (*distinct timing hypothesis*) (Rammsayer and Troche, 2014a).

En suma, a pesar de la cantidad de propuestas teóricas, la explicación de la percepción temporal y sus distorsiones continúa pendiente (Eagleman, 2005; Allman and Meck, 2012).

1.4. Más allá de la dicotomía entre actividad intrínseca y evocada en los procesos neurales

Además de las dificultades metodológicas dadas por la naturaleza misma de los fenómenos de la consciencia y la percepción temporal, existe otra serie de dificultades, que se deriva de las metodologías empleadas para inferir la actividad cerebral. El estudio de los procesos neurales ha sido dominado durante gran parte de su historia por una visión mayoritariamente pasiva y reactiva del cerebro, que considera que la actividad neural está guiada principalmente por demandas del entorno (Sherrington, 1906; Raichle, 2010). Esta concepción ha sido desafiada por una serie de aproximaciones contemporáneas que consideran que la actividad cerebral es esencialmente intrínseca y, como ha sido ya mencionado, enfocada en la predicción del ambiente (Friston, 2010; Raichle, 2010; Abrahamsen and Bechtel, 2012; Bechtel, 2013; Clark, 2013; Friston, 2013). Estas aproximaciones se basan en evidencia proveniente de múltiples ramas de las neurociencias. Por ejemplo, el aumento en el consumo energético

del cerebro de un ser humano adulto promedio al ejecutar una tarea es en general menor al 5%, es decir, que la gran mayoría del consumo energético cerebral corresponde a actividad intrínseca (Raichle, 2010). Además, se ha observado que la actividad espontánea del cerebro cumple un rol importante en algunas funciones cerebrales involucradas durante la visión y la audición (Kenet et al., 2003; Busch and VanRullen, 2010). También, se ha visto que la actividad previa a la presentación de un estímulo influye sobre los resultados de la tarea en cuestión (Freeman and Skarda, 1985; Freeman, 1999, 2000; Fox et al., 2007; He, 2013).

Estas observaciones han hecho evidente la superficialidad de la separación entre actividad relacionada a una tarea por un lado y actividad de fondo por el otro (Bolt et al., 2017). Una concepción integradora ha comenzado a abrirse paso, pero en su camino ha demostrado también las dificultades metodológicas de medir e interpretar la actividad cerebral producida por la sinergia entre procesos endógenos y estímulos externos (Freeman and Skarda, 1985; Freeman, 1999, 2000; Abrahamsen and Bechtel, 2012; Bechtel, 2013; Bolt et al., 2017). El desarrollo de un marco metodológico y teórico integrador resulta fundamental para el avance del estudio científico de la consciencia. Por ejemplo, comprender las características de los procesos cerebrales endógenos y su interacción con el ambiente constituye una pieza clave para la explicación de la diferencia entre estímulos conscientemente percibidos y estímulos inconscientes. También, resulta fundamental para discernir las dinámicas cerebrales asociadas a distintos estados globales de consciencia y por ende para sus aplicaciones médicas, como la rehabilitación y el diagnóstico de los trastornos de consciencia.

1.5. Electroencefalografía de alta densidad y registros intracraneales

Existen diversas técnicas que permiten inferir actividad cerebral en humanos. En general, las dos más utilizadas corresponden a la medición de la respuesta hemodinámica del cerebro y a la medición de su actividad electromagnética (Kandel, 2013b). La primera corresponde, entre otras técnicas, a la resonancia magnética funcional (RMf). Esta técnica provee una resolución espacial en el orden de los milímetros pero cuenta con una pobre resolución temporal (Huettel et al., 2014). La segunda corresponde al electroencefalograma (EEG) y a la magnetoencefalografía (MEG). Éstas, al contrario de la RMf proveen una pobre resolución espacial, pero una resolución temporal del orden de milisegundos (Freeman and Quian Quiroga, 2013).

Contemporáneamente, avances técnicos han posibilitado la creación de equipos de EEG de alta densidad, es decir, con un elevado número de electrodos, los cuales, en combinación con desarrollos metodológicos recientes, permiten una mejor especificidad espacial (Cohen, 2014). Todas estas técnicas han sido ampliamente utilizadas en la búsqueda de los correlatos cerebrales de la consciencia (Koch et al., 2016). El EEG, en particular, dado su bajo costo y portabilidad en relación a las otras técnicas, ha sido objeto de numerosos estudios en la búsqueda de indicadores que puedan ser utilizados para el diagnóstico de los trastornos de consciencia (Chennu et al., 2013a; King et al., 2013; Chennu et al., 2014; Sitt et al., 2014; Chennu et al., 2017).

Las tres técnicas mencionadas son no-invasivas, es decir, no implican daño alguno a los sujetos en los que se emplean. Sin embargo, cada una posee sus limitaciones y su combinación conlleva desafíos metodológicos considerables (Huster et al., 2012). Además, todas ellas miden la actividad cerebral indirectamente, es decir, la infieren a partir de procesos derivados (Huster et al., 2012). Existe una técnica que permite el registro directo de actividad cerebral en humanos, que además cuenta con resolución espacial milimétrica y resolución temporal del orden de milisegundos, pero es de naturaleza invasiva: la electroencefalografía intracraneal (iEEG). En algunos casos de epilepsia refractaria, la evaluación clínica de la zona epileptógena requiere que se implanten electrodos profundos o grillas subdurales (Engel, 2005) para la planificación de su resección. Durante aproximadamente una semana, los pacientes permanecen el hospital, siendo monitoreados durante las veinticuatro horas del día. En este tiempo, además del registro de la actividad espontánea, es posible obtener mediciones durante la ejecución de tareas experimentales. Estos registros proveen información fundamental para la comprensión de las funciones cerebrales ya que, si bien derivados de una población no neurotípica, brindan la única posibilidad de registrar de manera directa la actividad cerebral en humanos, con la mejor resolución espacio-temporal actualmente disponible (Lachaux et al., 2003; Jacobs and Kahana, 2010). Las principales ventajas de este tipo de registros son: el registro directo de la actividad cerebral, en contraste con otras técnicas que infieren la actividad a partir de medidas derivadas; la mejor proporción entre señal y ruido que de todas las técnicas empleadas en humanos, lo que permite una estimación robusta de la actividad con bajo número de ensayos; la resolución espaciotemporal del orden de milímetros y milisegundos, lo que posibilita interpretaciones con alta especificidad espaciotemporal; y la resolución espectral amplia,

lo que permite la medición de actividad de alta frecuencia (Lachaux et al., 2003; Jacobs and Kahana, 2010).

1.6. Conectividad cerebral y estados de consciencia

Si bien se han producido avances considerables en el estudio científico de la consciencia, las controversias abundan y aún son muchos los temas que no han sido objeto de estudios sistemáticos (Koch et al., 2016). Un tópico de debate corresponde los mecanismos que subyacen a uno de los aspectos en común de varias teorías: la integración de información. Tanto la teoría del espacio de trabajo global neural, como la teoría de la información integrada hacen hincapié en la importancia de la comunicación entre diversas áreas del cerebro, sin embargo no hay consenso sobre los procesos cerebrales subyacentes. Uno de los fenómenos que ha sido propuesto como mecanismo de comunicación inter-regional corresponde a la sincronía neural, y en particular, a la sincronía en la banda de frecuencia γ , la cual corresponde a oscilaciones aproximadamente por encima de los 30 Hz (Buzsaki and Schomburg, 2015). Diversos estudios han mostrado correlaciones entre percepción consciente y sincronía en la banda γ . Por ejemplo, se la ha correlacionado con la integración de múltiples características de un objeto en una experiencia única (Singer, 1999). También, se ha observado que refleja la dominancia perceptual durante la rivalidad binocular, aunque la tasas de descarga de las poblaciones de neuronas en cuestión no cambie (Fries et al., 1997). Además, se ha visto que la sincronía de larga distancia en esta banda de frecuencia correlaciona con la percepción visual consciente (Rodríguez et al., 1999; Melloni et al., 2007). Sin embargo, otros autores han argumentado que estos estudios no disocian correctamente otros factores, como por ejemplo visibilidad consciente de atención selectiva (Koch et al., 2016). Adicionalmente, se ha visto que la sincronía en la banda γ puede mantenerse o incluso aumentar durante el sueño no-REM, la anestesia o la inconsciencia por crisis epilépticas (Imas et al., 2005; Pockett and Holmes, 2009; Murphy et al., 2011).

La controversias se refuerzan además por limitaciones técnicas de los estudios en cuestión. Los registros de EEG y MEG son susceptibles de contaminación por parte de artefactos provenientes de movimientos oculares y musculares en general (Muthukumaraswamy, 2013). Por lo tanto, por un lado, la sincronía observada en los estudios que sostienen que juega un rol en la emergencia de la consciencia podría

tratarse del reflejo de movimientos sacádicos asociados (Yuval-Greenberg et al., 2008; Yuval-Greenberg and Deouell, 2009). Por el otro, la sincronía observada durante estados no conscientes como las crisis epilépticas y la anestesia, argumentada por quienes sostienen que no juega un papel importante, también podría tratarse de artefactos derivados de movimientos musculares típicos de estos estados (Walder et al., 2002). Las crisis epilépticas y la anestesia, además, corresponden a pérdidas de consciencia por un lado patológica y por el otro inducida, respectivamente, que contrastan con la pérdida de consciencia cotidiana del sueño profundo. Los estudios de EEG sobre diferencias en conectividad entre vigilia y sueño han sido contradictorios, mostrando tanto incrementos como decrementos en las distintas bandas de frecuencia (Dumermuth et al., 1972; Banquet, 1983; Dumermuth et al., 1983; Barcaro et al., 1986; Montplaisir et al., 1990; Nielsen et al., 1990; Achermann and Borbely, 1998a, b; Lioi et al., 2017). Además, han empleado medidas de conectividad que deben ser interpretadas con cautela debido a su susceptibilidad a la conductancia volumétrica y al registro de fuentes comunes, dos problemas que ocurren a partir de la medición de la misma actividad en dos sensores distintos (Vinck et al., 2011; Bastos and Schoffelen, 2015).

Hasta la fecha, solo dos estudios han empleado las técnicas de registros intracraneales mencionadas anteriormente, que sufren menos de estas limitaciones, para diferenciar la vigilia del sueño profundo en términos de conectividad cerebral (Bullock et al., 1995; Cantero et al., 2004). Estos trabajos también han arrojado conclusiones contrastantes y han utilizado una medida de sincronía que es susceptible de contaminación por artefactos (Kovach et al., 2011; Muthukumaraswamy, 2013; Bastos and Schoffelen, 2015). Además, se han focalizado sobre el rango más bajo de la banda γ , y uno de ellos solo analizó la sincronía local. Los orígenes de actividad en la banda de frecuencia γ no son unitarios, sino que, por el contrario, distintos sub-rangos reflejan tipos diferentes de actividad (Belluscio et al., 2012; Buzsaki and Wang, 2012). A pesar de ello, no existen estudios con registros intracraneales que hayan realizado una evaluación comprensiva de la sincronía neural en los sub rangos de la banda γ , ni que haya analizado sus diferencias entre la vigilia y el sueño.

En este contexto, el primer estudio (capítulo 3) efectuado en el presente trabajo consistió en la caracterización de los patrones de sincronía neural que diferencian a la vigilia del sueño profundo, haciendo uso de técnicas que superen las limitaciones de las investigaciones previas y haciendo particular énfasis en los sub-rangos de la banda de

frecuencia γ , con el fin de establecer indicadores que puedan ser luego utilizados para caracterizar la pérdida de consciencia del tiempo.

1.7. Consciencia del tiempo

La temporalidad constituye uno de los componentes esenciales de la experiencia consciente (James, 1890; Dennett and Kinsbourne, 1992; Varela, 1999). Fenomenológicamente, la percepción no ocurre como una secuencia discreta de eventos independientes, sino que, por el contrario, se da en un entramado temporal que subjetivamente aparece como un devenir continuo (Revonsuo, 2006; Bayne, 2010). Además, a pesar de que las señales de distintas modalidades sean procesadas a velocidades diferentes y, en gran parte, por regiones diversas, la experiencia del entorno y de los estados internos se da de manera temporalmente integrada (Eagleman, 2005).

Al entrar en el sueño profundo, no solo desaparece la consciencia del espacio circundante, sino que también se desvanece la consciencia del tiempo (Goupil and Bekinschtein, 2012). Hasta la fecha, son pocos los estudios que han investigado la relación entre sueño y sentido del tiempo (Tucci, 2011). Se ha observado, por ejemplo, que el dormir mejora el desempeño posterior en tareas de *tapping* motor o de percepción de ritmos, por consolidación de aprendizajes (Lewis et al., 2011). También, ha sido reportado un pobre desempeño en la estimación de la latencia del sueño, es decir del tiempo que se demora en quedarse dormido, y en la estimación del tiempo transcurrido entre dos interacciones con un experimentador (Gibson et al., 1982; Ogilvie, 2001; Wackermann et al., 2002).

El estudio de la percepción temporal en estados de inconsciencia se ve dificultado por la imposibilidad de registrar respuestas conductuales. Sin embargo, en la mayoría de las personas ocurre, cada día, un proceso por el cual tanto la consciencia como la percepción del tiempo se desvanecen para luego retornar: la transición hacia el sueño. El pasaje hacia el dormir, por lo tanto, brinda la posibilidad de investigar los correlatos cerebrales asociados a la atenuación de estas capacidades (Goupil and Bekinschtein, 2012). Las investigaciones sobre el adormecimiento ha brindado resultados sorprendentes. Por ejemplo, Bareham et al. (2014) mostraron que durante la transición hacia el sueño ocurre un desplazamiento de la atención espacial hacia el lado derecho. Es decir, que los sujetos, al adormecerse, comenzaron a percibir que todos los estímulos auditivos que se les presentaban venían del lado derecho, provyendo un

modelo en sujetos sanos de negligencia espacial. Dos estudios han investigado los cambios en la percepción temporal producidos por estados de alerta reducidos, mostrando por una lado que se produce una reducción en la precisión en una tarea de *tapping* motor (Minkwitz et al., 2012), y por el otro, que cambia el patrón de respuestas en una tarea de discriminación de duraciones (Liu et al., 2015). Sin embargo, ninguno de estos estudios ha investigado los mecanismos cerebrales subyacentes.

El diseño experimental de este tipo de estudios constituye un desafío. Para lograr un adormecimiento profundo, por ejemplo, la presentación de estímulos difícilmente puede ser visual, debido a que el adormecimiento es ampliamente favorecido si se tienen los ojos cerrados. Además, el uso de tareas de *tapping* o reproducción de intervalos, donde el sujeto debe demostrar su estimación por medio de una respuesta motora, es controversial, ya que el alargamiento de los tiempos de respuesta es una de las características principales del adormecimiento (Goupil and Bekinschtein, 2012).

Para poder comprender los correlatos cerebrales asociados a la disminución de la capacidad de percepción temporal son necesarios dos pasos previos. Primero, es necesaria una caracterización adecuada de los patrones conductuales de rendimiento en la tarea en cuestión durante la vigilia, y de los factores que en ellos intervienen (Krakauer et al., 2017). Subsiguientemente, se requiere la determinación de los procesos que tienen lugar en la resolución de la tarea durante la vigilia, para que puedan luego ser objetivo de análisis. Por lo tanto, el segundo estudio de este trabajo consistió en la validación de una tarea conductual apropiada para su uso en transiciones de consciencia, y el tercer estudio en la caracterización de la dinámica de la actividad cerebral que tiene lugar durante su resolución durante la vigilia.

1.8. Bases para el estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo

Tanto los fundamentos neurales de la consciencia como los de la percepción del tiempo continúan aún sin ser esclarecidos. En un intento de contribuir a la comprensión de ambos, el objetivo del presente trabajo consistió en establecer los cimientos para una aproximación neurofisiológica al estudio de la pérdida de la consciencia del tiempo.

En primer lugar, se buscó someter a prueba la hipótesis común a varias teorías sobre la consciencia de que la comunicación inter-regional cumple un rol su emergencia, empleando técnicas que superen las limitaciones de estudios previos, y

evaluando el rol de la sincronía en distintas bandas de frecuencia. En particular, se realizó un estudio con registros intracraneales donde se caracterizaron las diferencias entre vigilia y sueño, con especial énfasis en la sincronía en la banda de frecuencia γ . En segundo lugar, se buscó encontrar una tarea apta para su uso en transiciones de consciencia, y efectuar su validación conductual durante la vigilia, evaluando críticamente su modelo psicofísico propuesto. En tercer lugar, se intentó determinar la dinámica de los procesos cerebrales involucrados durante la resolución de la tarea durante la vigilia, empleando registros de electroencefalografía de alta densidad y registros intracraneales.

El primer estudio (Mikulan et al., 2017b) mostró que la conectividad funcional en banda de frecuencia γ -alta (90 a 120 Hz) fue consistentemente mayor durante la vigilia que durante el sueño, que este patrón estuvo presente tanto intra- como inter-regionalmente, y que esta banda de frecuencia diferenció entre estados mejor que cualquier otra de las bandas de frecuencia canónicas. Estos resultados tienen implicaciones importantes, tanto para las teorías sobre la consciencia, como para la comprensión de la dinámica del ciclo vigilia-sueño. Además, proveen una caracterización de las diferencias entre estos dos estados que puede ser utilizada para la investigación de los correlatos cerebrales asociados a la transición entre ellos.

Para el segundo estudio (Mikulan et al., 2017a), se seleccionó la tarea llamada *Generalización Temporal Episódica* (Wearden and Bray, 2001; Wearden, 2004). La misma consiste en la presentación sucesiva de dos tonos, cuyas duraciones varían entre ensayos, y sobre los que los participantes deben decidir si eran de igual duración (véase capítulo 4). Las duraciones son creadas a partir de un rango (ej. 400 a 600 ms) del cual en cada ensayo se extra un valor aleatorio que luego es multiplicado por una de siete proporciones (ej. 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75); y que luego son presentadas en orden aleatorio. La presentación de dos duraciones sucesivas, en lugar de la presentación de estímulos individuales que deben ser contrastados con una duración aprendida al inicio, evita posibles factores confundentes relacionados a la memoria a largo plazo y a los niveles atencionales. Además, las duraciones variables entre ensayos protege contra factores confundentes relacionados al aprendizaje (Garcia-Perez, 2014). Por último, las respuestas del tipo si-no evitan la medición del rendimiento a partir de tiempos de respuesta (Goupil and Bekinschtein, 2012).

Durante la validación conductual de la tarea, se encontró que el modelo imperante predecía patrones de resultados que contrastaban con efectos ampliamente

reportados en la literatura de discriminación de duraciones (Hellstrom, 2003; Grondin, 2014). En particular, predecía que los resultados debieran ser independientes de la escala de duración en cuestión, y que el orden de presentación de los estímulos no debiera afectar los resultados. La validación conductual mostró que si se consideraban estos factores el modelo no logra dar cuenta de los resultados, ya que estas predicciones no se cumplen. Además, se investigó el efecto del espaciado entre las proporciones utilizadas para la construcción de los estímulos. Una revisión de la literatura sobre otros modelos que pudieran dar cuenta de los resultados mostró que en su mayoría se basan en operaciones aritméticas efectuadas sobre duraciones estimadas en su totalidad (Hellstrom, 2003; Wearden, 2004; Dyjas et al., 2012). Estos modelos, cuando son traducidos a dinámicas cerebrales, implican una visión pasiva del cerebro, ya que asumen que éste se encuentra a la espera de información sensorial para efectuar sus operaciones, en este caso, las duraciones completamente estimadas.

Posteriormente, se procedió al registro de la actividad cerebral por medio de EEG de alta densidad durante la ejecución de la tarea en un grupo de sujetos, y por medio de iEEG en un sujeto con electrodos implantados (Mikulan et al., 2017c). Estos resultados mostraron evidencia de que, en línea con las aproximaciones que consideran al cerebro como un sistema activo en la predicción de su entorno, la tarea se resuelve a partir de la anticipación en tiempo real del final del sonido bajo comparación, brindando una descripción mecanística de los procesos involucrados y a la vez dando evidencia de actividad cerebral asociada a una tarea que es desencadenada endógenamente.

La combinación de los resultados obtenidos en el análisis de las diferencias en conectividad cerebral entre la vigilia y el sueño, con los obtenidos en el análisis de la dinámica de los procesos cerebrales que subyacen a la discriminación de duraciones, contribuye al establecimiento de un marco metodológico y conceptual que permita una aproximación neurofisiológica al estudio de la pérdida de la consciencia del tiempo.

Los estudios mencionados dieron lugar a tres artículos que se encuentran uno ya publicado (Mikulan et al., 2017a), y los otros dos en vías de publicación (Mikulan et al., 2017b; Mikulan et al., 2017c). Por lo tanto, se presentan a continuación en versión traducida al español de los artículos correspondientes.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS DE LA TESIS

2.1. Experimento I: Sincronía neural y estados globales de consciencia

2.1.1. Objetivo general

1. Caracterizar las diferencias entre la vigilia y el sueño en términos de la sincronización de la actividad neural entre regiones en múltiples bandas de frecuencia.

2.1.2. Objetivos específicos

1. Adquirir medidas directas de actividad cerebral durante la vigilia y el sueño a través de registros intracraneales.
2. Determinar de forma fehaciente los estados de sueño a partir de registros intracraneales.
3. Comparar la sincronía de la actividad inter-regional entre la vigilia y el sueño empleando medidas robustas frente a la conductancia volumétrica y al registro de fuente común.
4. Estudiar el rol particular de la sincronía en los sub-rangos de la banda de frecuencia γ .
5. Determinar la capacidad de discriminación entre estados de la sincronía en las distintas bandas de frecuencia canónicas.
6. Estudiar los patrones topográficos de los resultados obtenidos en relación a las teorías contemporáneas sobre la consciencia.
7. Evaluar el rol de la sincronía en la banda de frecuencia γ como predictor de los estados de sueño en relación a otras medidas.

2.2. Experimentos II, III y IV: Validación de una tarea conductual de percepción del tiempo para su uso en transiciones de consciencia

2.2.1. Objetivos generales

1. Efectuar la validación conductual de una tarea de percepción del tiempo que sea apta para ser utilizada en experimentos de transiciones de consciencia.
2. Determinar la validez del modelo psicofísico principal propuesto para la tarea.
3. Obtener medidas conductuales robustas de las modulaciones esperadas.
4. Evaluar la aplicabilidad de otros modelos psicofísicos relevantes.

2.2.2. Objetivos específicos: Experimento I

1. Replicar los resultados de estudios previos que emplearon la tarea en el rango sub-segundo de duraciones.
2. Obtener medidas de rendimiento en el rango supra-segundo.
3. Comparar los patrones de resultados de ambos rangos de duración.
4. Determinar la existencia de efectos de orden de presentación de los estímulos.

2.2.3. Objetivos específicos: Experimento II

1. Replicar los resultados del Experimento I.
2. Estudiar el efecto de la cantidad de ensayos empleados.

2.2.4. Objetivos específicos: Experimento II

1. Estudiar el efecto de los espaciados lineal y logarítmico de proporciones.
2. Comparar los resultados de los rangos sub-segundo y supra-segundo a partir del cálculo de Fracciones de Weber.

Experimento V: Dinámica de los procesos neurales involucrados en la resolución de la tarea de percepción temporal

2.3.1. Objetivo general

1. Determinar los procesos y áreas cerebrales involucrados en la resolución de una tarea de percepción temporal durante la vigilia.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Determinar si la tarea es resuelta en tiempo real o en base a operaciones realizadas sobre duraciones estimadas en su totalidad.
2. Determinar si los mecanismos involucrados en la resolución de la tarea están basados en la anticipación del final del sonido bajo comparación.
3. Evaluar la existencia de un evento endógeno que señala el final esperado de la duración bajo comparación a través del análisis de la potencia espectral inducida.
4. Evaluar la existencia de un evento endógeno que señala el final esperado de la duración bajo comparación a través del análisis de la conectividad inter-regional.
5. Describir los patrones topográficos resultantes y analizarlos en base a la literatura previa sobre discriminación de duraciones.
6. Comparar las respuestas evocadas por el final del segundo sonido entre ensayos en los que el segundo sonido era más largo o más corto que el primero, para evaluar si sólo en los últimos se observan indicios de procesos decisionales.
7. Implementar diferentes métodos de análisis de las señales cerebrales (potenciales evocados, actividad oscilatoria, conectividad, análisis de fuentes, análisis de componentes principales) para la determinación de las modulaciones neurocognitivas de la tarea.

CAPÍTULO III

CONECTIVIDAD CEREBRAL Y ESTADOS GLOBALES DE CONSCIENCIA

Resumen

La sincronización neural en la banda de frecuencia γ es considerada un proceso fundamental para la computación y la comunicación cortical, y también ha sido propuesta como un correlato crucial de los procesos conscientes. Sin embargo, esta última afirmación continua siendo controversial, debido mayoritariamente a limitaciones metodológicas, tales como las limitaciones espectrales de la electroencefalografía de superficie o a factores confundentes relacionados con la conductancia volumétrica. En este estudio, evitamos estas limitaciones al comparar la conectividad en la banda γ entre dos estados globales de consciencia usando iEEG, la cuál provee las mediciones más fiables de la actividad de alta frecuencia en el cerebro humano. Periodos de sueño no-REM fueron comparados con registros de vigilia pasiva de la misma duración en tres sujetos con electrodos implantados quirúrgicamente. Las señales fueron analizadas mediante la medida de conectividad weighted Phase Lag Index y métricas de teoría de grafos. Encontramos que la conectividad en la banda de frecuencia γ -alta (90-120 Hz) así como las propiedades de grafos relevantes fueron mayores durante la vigilia y discriminaron entre estados mejor que en cualquier otra de las bandas de frecuencia canónicas. Nuestros resultados constituyen el primer reporte de diferencias en iEEG entre vigilia y sueño en la banda de frecuencia γ -alta tanto local como distalmente, demostrando la utilidad de ésta técnica en la búsqueda de los correlatos neurales de los estados globales de consciencia.

3.1. Introducción

Las corrientes principales de las teorías sobre la consciencia convergen en considerar a la integración de información como un principio explicativo fundamental (Dehaene and Naccache, 2001; Tononi et al., 2016). Sin embargo, aún no hay consenso respecto a los presuntos mecanismos de coordinación de actividad neural distribuida. Un candidato posible es la sincronía neural (Uhlhaas et al., 2009). De hecho, las relaciones temporales entre procesos oscilatorios son consideradas esenciales tanto para la coordinación local

como global de la actividad cerebral (Buzsáki, 2006). Además, las relaciones de fase entre la actividad en áreas relevantes para las tareas en cuestión han demostrado ser críticas para el aprendizaje y la memoria, la integración multisensorial, la atención selectiva y la memoria de trabajo, entre muchos otros dominios (Wang, 2010). En particular, la sincronización en las bandas γ (30 – 90 Hz) y γ -alta (> 90 Hz, o banda ϵ) parece ser crítica para la computación cortical (Fries, 2009; Buzsaki and Wang, 2012; Buzsaki and Schomburg, 2015), con el acoplamiento temporal en la banda γ emergiendo como un potencial marcador crucial de los procesos conscientes (Engel and Singer, 2001; Dehaene and Changeux, 2011). Sin embargo, el rol de la sincronización en γ para la consciencia y la cognición no está libre de controversias. Los estudios típicamente comparan estados de vigilia en sujetos sanos con estados de pérdida de consciencia, ya sea patológicos o no (por ejemplo el estado de coma o el sueño no-REM, respectivamente; Hohwy, 2009; Overgaard and Overgaard, 2010; Bayne et al., 2016), o estímulos conscientemente percibidos con estímulos inconscientes (Dehaene and Changeux, 2011). Pérdidas de consciencia inducidas por propofol o por crisis epilépticas han mostrado estar correlacionadas tanto con decrementos, persistencias e incrementos de conectividad en la banda γ -baja (Koch et al., 2016). Además, las respuestas inducidas en la banda γ correlacionan con estímulos percibidos conscientemente en múltiples tareas, pero estos resultados pueden estar contaminados por varios factores, tales como artefactos derivados de movimientos micro-sacádicos (Fries et al., 2008; Yuval-Greenberg et al., 2008).

Las limitaciones metodológicas también permean el área de estudio. La técnica más comúnmente utilizada en el estudio de las oscilaciones en la banda γ es el EEG. Las señales de EEG en la banda γ pueden estar contaminadas por ruido externo y artefactos musculares, lo que ha llevado a que muchos investigadores adopten un límite de ~ 30 Hz en sus análisis (Cohen, 2014). La magnetoencefalografía posee limitaciones similares, y los métodos hemodinámicos, tales como la resonancia magnética funcional, carecen de la resolución temporal para pesquisar esta banda de frecuencia (Huettel et al., 2014). Actualmente, la única técnica que permite mediciones confiables de actividad de alta frecuencia en el cerebro humano es el iEEG (Lachaux et al., 2003; Muthukumaraswamy, 2013). En algunos casos de epilepsias farmacoresistentes, el planeamiento de intervenciones quirúrgicas requiere que se monitoree la actividad cerebral a través de electrodos implantados para la localización de los focos epilépticos que serán luego resecados (Engel et al., 2005; Engel, 2005). Estos registros proveen

información inestimable acerca de las funciones cerebrales, ya que los electrodos registran directamente la actividad neural tanto en sitios epilépticos como no-epilépticos, con la mejor resolución temporo-espacial actualmente disponible (Jacobs and Kahana, 2010).

A pesar del prominente rol propuesto para la sincronización en la banda γ en los procesos conscientes, y aunque las oscilaciones en la banda γ están presentes tanto durante la vigilia como durante el sueño (Le Van Quyen et al., 2010; Valderrama et al., 2012), solo dos estudios de iEEG han estudiado la sincronización de oscilaciones por encima de los 40 Hz considerando estas dos condiciones. Bullock et al. (1995) no encontró diferencias entre condiciones, pero solo calcularon la conectividad entre electrodos adyacentes. Cantero et al. (2004) reportaron mayor coherencia en la banda γ durante la vigilia, pero su análisis estaba restringido a la banda γ -baja (35-58 Hz). Un posible inconveniente en ambos estudios fue el uso de la medida “coherencia”, cuya susceptibilidad a problemas de conductancia volumétrica y referencia común requiere una interpretación cuidadosa de los resultados (Bastos and Schoffelen, 2015). Más aún, hasta ahora, ningún estudio en humanos evaluó diferencias en conectividad entre sueño y vigilia en frecuencias por encima de los 100 Hz.

Aquí, por primera vez, utilizamos iEEG para examinar la conectividad, tanto local como distribuida, en la banda γ -alta, durante la vigilia y el sueño. Evaluamos tres pacientes con electrodos intracraneales y comparamos la sincronización de fase entre estados a través del weighted Phase Lag Index (wPLI), un medida de conectividad que evita problemas de conductancia volumétrica y de registro de fuente común (Vinck et al., 2011). Encontramos que la conectividad en la banda γ -alta fue mayor durante la vigilia y discriminó mejor entre condiciones que cualquier otra banda de frecuencia canónica.

3.2. Materiales y Métodos

3.2.1. Sujetos. Tres pacientes de un protocolo en curso (Chennu et al., 2013b; Canales-Johnson et al., 2015; Hesse et al., 2016), con epilepsia farmacoresistente, participaron del estudio, luego de brindar su consentimiento informado. La sujeto 1 (S1) fue una mujer diestra de 19 años de edad (13 años de educación); el sujeto 2 (S2) fue un hombre zurdo de 57 años de edad (16 años de educación); el sujeto 3 (S3) fue un hombre diestro de 18 años de edad (12 años de educación). Los sujetos se encontraban bajo monitoreo intracraneal para el cual habían sido implantados con electrodos de profundidad (Engel,

2005) en lugares enteramente determinados por criterios clínicos (ver Tablas Suplementarias 3.1 a 3.6 para mayores detalles). El estudio fue llevado a cabo de acuerdo a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética local.

3.2.2. Adquisición de datos. Registros directos de Potenciales de Campo Local (LFP, por su sigla en inglés) fueron obtenidos a través de electrodos multi-contacto (DIXI Medical Instruments), semirrígidos, que contaban con entre 5 y 15 contactos (0.8 mm de diámetro, 2 mm de ancho, 1.5 mm de distancia entre sí). Video y iEEG simultáneos fueron obtenidos empleando un sistema estándar de monitoreo de video-iEEG (Micromed S.p.A.), con una frecuencia de muestreo de 512 Hz y referencia común.

Como parte del procedimiento clínico, una Tomografía Computada (TC; Emotion 16, Siemens) y una Resonancia Magnética Estructural (RME; Eclipse 1.5T, Marconi Medical Systems Inc.) post-implante, de cerebro entero, fueron obtenidas de cada sujeto (El-Baz et al., 2011).

3.2.3. Diseño Experimental. Los videos y los registros de iEEG fueron visualmente inspeccionados en busca de períodos de sueño nocturno en los que los sujetos parecieran dormidos conductualmente (inmóviles, en posición recostada y con ojos cerrados; Goupil and Bekinschtein, 2012) y los registros de iEEG estuvieran libres de artefactos. Entre 15 y 25 minutos fueron seleccionados de cada sujeto (S1: 20 m; S2: 15 m; S3: 25 m). Para fines de comparación, registros de la misma duración fueron obtenidos de cada sujeto mientras estaban pasivamente despiertos (S1: 20 m; S2: 15 m; S3: 25 m). Debido a que las características de la evaluación clínica imposibilitaron la adquisición de EEG de superficie para clasificar etapas de sueño, confirmamos la distinción entre vigilia y sueño empleando la medida Dimensión de Activación (DA, por su sigla en inglés), la cual ha sido validada con otros métodos convencionales de clasificación de etapas de sueño y ha sido también utilizada con éxito en investigaciones previas con iEEG (Magnin et al., 2010). Todos los registros fueron llevados a cabo en una habitación tranquila y las características del entorno fueron mantenidas constantes entre condiciones (mismo equipo y aparatos, luces apagadas, sin interferencias externas).

3.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis Estadísticos. La localización de los electrodos fue determinada corrigiendo la TC y RME post-implante (Tao et al., 2009) de cada paciente utilizando el software 3D Slicer (Fedorov et al., 2012). Los análisis

subsiguientes estuvieron circunscriptos a contactos ubicados en materia gris no-displástica (Kabat and Krol, 2012), que no mostraran actividad epiléptica clara (identificada por una neuróloga especializada en epilepsia). En particular, 51/68, 40/65 y 77/128 contactos fueron retenidos de S1, S2 y S3, respectivamente. Para controlar aún más la presencia de artefactos y actividad epiléptica, nos aseguramos que las señales no excedieran cinco veces la actividad promedio del contacto y que muestras consecutivas no excedieran cinco desviaciones estándar del gradiente promedio (Fell et al., 2008; Chen et al., 2013). Los gráficos de localización de electrodos fueron creados utilizando el paquete BrainNet Viewer (Xia et al., 2013).

Los datos fueron filtrados con un filtro pasa-bajo de 240 Hz y con filtros *notch* en 50, 100, 150 y 200 Hz usando EEGLAB (Delorme and Makeig, 2004) en Matlab (Mathworks Inc.). Las señales resultantes fueron segmentadas en épocas de 16 segundos (Magnin et al., 2010) con un umbral de rechazo automático de amplitud pico-a-pico de 150 μ V. Para validar la distinción entre vigilia y sueño, la DA fue calculada para cada canal y época usando una referencia bipolar y una separación entre muestras de ~ 16 ms, siguiendo los parámetros estándar de la medida (Magnin et al., 2010). La DA es una medida no-lineal, basada en el enfoque de “reducción de complejidad” (Achermann et al., 1994; Shen et al., 2003), que provee un índice que puede ser utilizado para la identificación de periodos de sueño no-REM (e inicio de sueño) a partir de datos de EEG e iEEG (Rey et al., 2007). Esta medida ha sido ampliamente utilizada en investigaciones sobre el sueño y ha sido validada contra medidas espectrales convencionales (Fell et al., 1996; Pereda et al., 1999; Acharya et al., 2005). La empleamos para validar la distinción entre vigilia y sueño, tomando el promedio entre canales, filtrándolo con un filtro pasa bajo (filtro Savitzky-Golay, largo de ventana = 15, orden polinomial = 3) y usando un umbral de 5 (véase Magnin et al., 2010). La diferencia entre condiciones fue testada comparando sus distribuciones usando pruebas-t de Welch no-paramétricas con 10^4 permutaciones, y p-valores (p_n) basados en la proporción de pruebas supra-umbral (Maris and Oostenveld, 2007; Cohen, 2014) estimados de la siguiente manera:

$$p_n = \frac{B+1}{M+1} \quad (3.1)$$

donde B corresponde al número de permutaciones aleatorias en las cuales un estadístico igual o mayor al observado es obtenido, y M representa el número total de permutaciones muestreadas. Esta aproximación a la estimación de los p-valores fue utilizada debido a que provee un control apropiado del tasa de error tipo I y del error FWER (del inglés, *familywise error rate*).

Los análisis subsiguientes fueron llevados a cabo utilizando el paquete MNE (Gramfort et al., 2013; Gramfort et al., 2014), y código propio en Python. Los datos fueron segmentados en épocas de 8 segundos (para permitir al menos 7 ciclos de la frecuencia más baja estimada, ver abajo) y re-referenciados al promedio de los contactos en ubicados en materia gris. El wPLI fue calculado para cada par de electrodos en cada condición (Vinck et al., 2011), en tres bandas de frecuencia de interés: γ -baja (30 – 60 Hz), γ -media (60 – 90 Hz), y γ -alta (90 – 120 Hz). La densidad espectral fue estimada utilizando el método “multitaper” proveído por el paquete MNE. El wPLI es una medida bivariada, basada en la fase de las oscilaciones que es calculada como se describe a continuación (Vinck et al., 2011):

$$wPLI = \frac{|E\{|I\{X\} | \text{sgn}(I\{X\})\}|}{E\{|I\{X\}|\}} \quad (3.2)$$

donde $E\{.\}$ es el operador del valor esperado, $I\{X\}$ denota la parte imaginaria del espectro-cruzado entre canales, y sgn la función signo.

El wPLI fue elegido como medida de conectividad ya que presenta varias ventajas sobre otros índices. Mide la consistencia en las diferencias de fase entre canales, pesando la estimación por la distancia desde 0° o 180° en el plano polar (véase Vinck et al., 2011). En consecuencia, es robusto contra la conductancia volumétrica, la cuál es instantánea dentro de las capacidades de medición del iEEG (0° o 180° ; Cohen, 2014). Más aún, permite una interpretación neurofisiológica clara, diversamente de otras medidas, tales como aquellas derivadas de la teoría de la información (Cohen, 2014). Además, ha demostrado ser robusto contra el ruido no correlacionado y variabilidad inter-sujeto en el tamaño muestral (Vinck et al., 2011). Adicionalmente, estudios previos de EEG han utilizado con éxito esta medida para distinguir entre controles y pacientes en estado de mínima consciencia y estado vegetativo (Chennu et al., 2014), y entre sujetos responsivos

y no-responsivos en transiciones de consciencia inducidas por propofol (Chennu et al., 2016).

Como las oscilaciones en la banda γ típicamente emergen localmente y la probabilidad de co-detección decae con incrementos en la distancia durante el sueño de ondas lentas, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson entre los valores de wPLI y la distancia euclidiana entre contactos para cada banda de frecuencia, para verificar que nuestros resultados no se debieran a interacciones locales. Si los valores de conectividad hubiesen disminuido con incrementos en la distancia (correlación negativa), podrían haber sido interpretados como dependientes de la distancia entre contactos.

Comparamos los resultados de conectividad entre estados utilizando dos estrategias complementarias: desde una perspectiva de red y desde una perspectiva de electrodos. En la primera, caracterizamos las redes calculando el Grado de cada canal, una medida de teoría de grafos que corresponde al número de conexiones de un canal luego de binarizar la matriz de conectividad por un cierto umbral (Rubinov and Sporns, 2010). Este enfoque reduce la dimensionalidad de los datos y provee una cuantificación de propiedades relevantes de la red. En particular, la distribución de Grados constituye una medida de la densidad de conexiones en la red (Rubinov and Sporns, 2010). Fue elegida debido a que es la medida de red más fundamental, ha sido ampliamente usada para la comparación de redes cerebrales (Bullmore and Sporns, 2009), y cuantifica directamente la propiedad concerniente a nuestra hipótesis de una diferencia en la densidad de conexiones entre la vigilia y el sueño. El análisis de teoría de grafos fue llevado a cabo usando el paquete NetworkX (Hagberg et al., 2008). Dado que los sujetos tenían distinto número total de electrodos, los Grados fueron normalizados por la cantidad total de nodos de cada sujeto. Comparamos las distribuciones de Grados en 100 umbrales ascendentes (0 a 1 en pasos de 0.01) usando pruebas- t de Welch no paramétricas con 10^3 permutaciones y corrigiendo por comparaciones múltiples usando estadística basada en pixeles (Cohen, 2014). En lo que respecta a esta primer estrategia de análisis, solo realizamos análisis intra-sujeto entre condiciones debido a que las localizaciones de electrodos eran diversas entre sujetos y no es posible compara redes con esquemas de parcelación diferentes (Honey et al., 2009; Wang et al., 2009). El enfoque no-paramétrico fue elegido por sobre las pruebas paramétricas ya que es el enfoque recomendado para la comparación de medidas derivadas de la teoría de grafos, ya que no depende de distribuciones particulares de datos (Cohen, 2014).

Para testear la especificidad de los efectos, repetimos el procedimiento con otras bandas de frecuencia δ (1-4 Hz), θ (4-7 Hz), α -baja (7-10 Hz), α -alta (10-13 Hz), y β (13-30 Hz). La banda α fue subdividida para controlar el posible efecto de husos del sueño, cuya frecuencia corresponde aproximadamente a la banda α -alta (De Gennaro and Ferrara, 2003). También testeamos si las diferencias en conectividad estaban asociadas a diferencias en potencia espectral comparándola entre condiciones usando el método “multitaper” y pruebas- t de Welch no paramétricas con 10^4 permutaciones, p-valores (p_n) basados en la proporción de pruebas supra-umbral, estimados de acuerdo a la Ecuación 1, y corrección por comparaciones múltiples de Holm-Bonferroni (Holm, 1979; Maris and Oostenveld, 2007; Cohen, 2014).

La segunda estrategia de poseía tres objetivos: testear las diferencia a nivel de grupo, comparar el rendimiento de discriminación de las distintas bandas de frecuencia en cuestión, y dar cuenta de posibles diferencias sutiles en actividad epiléptica entre vigilia y sueño. Estudios previos han mostrado variaciones entre vigilia y sueño en la actividad epileptiforme interictal (Sammaritano et al., 1991; Clemens et al., 2003) y relaciones entre actividad epiléptica y dinámica de redes cerebrales (Stefan and Lopes da Silva, 2013; Pittau et al., 2014). Consecuentemente, a pesar de que los contactos que mostraron actividad epiléptica clara fueron descartados en los análisis, podría haber sido posible aún que nuestros resultados estuvieran influenciados por diferencias sutiles en la actividad epiléptica entre condiciones. Por ello, empleamos un algoritmo de detección automática, el *Short Line Length* (Gardner et al., 2007), del paquete RIPPLELAB (Navarrete et al., 2016), para detectar y clasificar *spikes* interictales y *ripples* (Navarrete et al., 2016). Luego, condujimos un análisis de “Generalized Estimating Equations” (GEE, por su nombre en inglés) para cada banda de frecuencia, los cuales incluyeron Condición (vigilia/sueño) como variable dependiente; wPLI promedio de cada canal, *spikes* de cada canal y *ripples* de cada canal como predictores; y sujetos como clústers de observaciones dependientes. Para estos análisis se utilizaron es estimación robusta del desvío estándar y estructuras de correlación de independencia. Los *spikes* y *ripples* fueron normalizados por el total de la duración de cada registro para dar cuenta de las diferencias en la duración de los registros entre sujetos. El método GEE fue elegido debido a la naturaleza dependiente de las observaciones intra-sujeto (Sainani, 2010; Aarts et al., 2014). La colinearidad fue evaluada utilizando el Factor de Inflación de la Varianza (VIF, por su sigla en inglés), con un umbral de 3 (O'Brien, 2007) y la bondad de ajuste de los modelos a través de *quasi-likelihood under the independence model criterion* (QIC, por su nombre en inglés), el cual es una

extensión del Criterio de Información de Akaike (AIC, por su nombre en inglés) para GEEs (Pan, 2001). El promedio del wPLI para cada contacto fue graficado en el espacio común MNI152 (Mazziotta et al., 1995) usando el paquete Nilearn (Abraham et al., 2014). Finalmente, realizamos tests post hoc entre condiciones para cada región anatómica para evaluar el perfil topográfico de las diferencias obtenidas. Para ello, utilizamos GEEs con región de destino como clústers, estimación robusta y estructuras de correlación de independencia. El método GEE fue elegido nuevamente debido a la naturaleza dependiente de las observaciones intra-sujeto (Aarts et al., 2014). Los resultados de este último análisis fueron corregidos por comparaciones múltiples usando el método Holm-Bonferroni (Holm, 1979). El mapeo de coordenadas a regiones anatómicas fue llevado a cabo empleando el paquete *label4MRI* de R, siguiendo la convención del Etiquetado Anatómico Automático (AAL, por su sigla en inglés; Tzourio-Mazoyer et al., 2002).

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo en el software R (R Core Team, 2015) y Python.

3.3. Resultados

La distinción conductual entre vigilia y sueño fue efectivamente validada a través de los resultados del DA (Figura 3.1). Los resultados de la condición de vigilia se encontraron consistentemente por sobre el umbral de 5 y los resultados de la condición de sueño por debajo del mismo en los 3 sujetos (Magnin et al., 2010). La diferencia entre estados fue significativa en todos los casos (S1: $t(154.33) = 26.03, p_n < .001$; S2: $t(84.48) = 73.86, p_n < .001$; S3: $t(180.22) = 61.66, p_n < .001$).

La inspección visual de las distribuciones del wPLI (Figura 3.2A) y las representaciones en forma de matriz sugieren que la conectividad fue mayor en las tres bandas de frecuencia para los tres sujetos, con las excepciones de las bandas γ -baja y γ -media en S2 (véase también la Figura Suplementaria SF3.1 para las otras bandas de frecuencia).

Figura 3.1. Validación de la distinción conductual entre vigilia y sueño. A) Los valores de Dimensión de Activación (DA) promediados entre canales (líneas claras), filtrados con filtro pasa-bajo (líneas oscuras), se encontraron consistentemente por encima del umbral de 5 en la condición de vigilia y por debajo del mismo en la condición de sueño. B) Histograma del test de permutaciones no-paramétrico y valor de la comparación original (línea punteada vertical). Ninguna comparación permutada obtuvo un valor de estadístico mayor que la comparación original. C) Distribución de valores de DA para cada condición.

Es interesante señalar que los valores altos de conectividad en la banda γ -alta parecen estar distribuidos a través de electrodos tanto intra como inter-lóbulo, con la excepción de los pares temporo-temporales y parieto-parietales en S1. Además, los valores relativamente altos no parecen estar circunscriptos a pares adyacentes, como sería mostrado por aglomeración de valores altos a lo largo de la diagonal principal de la matriz. Remarcablemente, algunos pares mostraron valores relativamente altos de conectividad durante la condición de sueño, pero estos estuvieron restringidos a contactos adyacentes e intra-lóbulo.

Figura 3.2. Resultados del cálculo de conectividad para cada sujeto, condición y banda de frecuencia. A) Gráfico de violín de las distribuciones del wPLI. Las líneas punteadas indican los extremos y la mediana de las distribuciones. Los ejes verticales corresponden a las bandas de frecuencia y los ejes horizontales a los valores de wPLI. B) *Izquierda:* representación en forma de matriz canal por canal de los valores de wPLI. Los ejes horizontales y verticales representan los electrodos, ordenados y codificados con color por lóbulo. El mapa de color indica los valores de wPLI. Los paneles superiores de cada sujeto muestran los resultados para la condición de vigilia y los inferiores los de la condición de sueño. *Derecha:* Localización de electrodos de cada sujeto, codificados con color por lóbulo. wPLI: weighted Phase Lag Index.

Los coeficientes de correlación de Pearson entre los valores de wPLI y la distancia euclidiana entre contactos (Figura 3.3) mostraron que los resultados no dependieron de interacciones locales ($\bar{x} r = 0.01$, $\sigma r = 0.05$, $\text{mín } r = -0.07$, $\text{max } r = 0.12$; a través de todos los sujetos, condiciones y bandas de frecuencia; véase también la Figura Suplementaria SF3.2).

Figura 3.3. Matriz de correlación entre conectividad y distancia euclidiana. Coeficientes de correlación de Pearson entre conectividad y distancia euclidiana para cada sujeto, condición y banda de frecuencia.

Los resultados del análisis basado en redes se encuentran resumidos en la Figura 3.4. Dentro del rango γ , la banda de frecuencia γ -alta fue la única que mostró diferencias entre condiciones en los tres sujetos (Figura 3.4A). La conectividad consistentemente incrementada durante la vigilia que encontramos en la banda γ -alta no ocurrió en otras

bandas de frecuencia, por lo tanto confirmando la especificidad del efecto (Figura 3.4B; véase también la Figura Suplementaria SF3.1). Interesantemente, la banda α -alta mostró conectividad incrementada durante el sueño en los tres sujetos.

Figura 3.4. Resultados del análisis basado en redes. Paneles superiores: Grado promedio normalizado (líneas) y desvío estándar (sombras) en función del umbral de binarización. Paneles inferiores: valor-t de Welch en función del umbral de binarización. Las áreas sombreadas representan $p < .05$ luego de corregir por comparaciones múltiples. Los colores representan la condición con el promedio más alto. Los paneles de cada sujeto corresponden a las distintas bandas de frecuencia. wPLI: weighted Phase Lag Index.

Para testear si las diferencias en conectividad estuvieron asociadas a diferencias en potencia espectral, la comparamos entre condiciones en cada banda de frecuencia de interés (Figura 3.5). La potencia espectral fue significativamente mayor durante la vigilia que durante el sueño en las tres bandas de frecuencia del rango γ en S1 (baja: $p_n < 0.001$; media: $p_n < .001$; alta: $p_n < .001$) y S2 (baja: $p_n < .001$; media: $p_n < .001$; alta: $p_n < .001$). Interesantemente, en S3, fue más alta en sueño en la banda γ -baja ($p_n < .001$) y las diferencias no fueron significativas en las bandas γ -media y γ -alta (media: $p_n = 0.360$; alta: $p_n = 0.058$).

Figura 3.5. Análisis de potencia espectral. Gráficos de violín de las estimaciones de potencia espectral para cada sujeto, condición y banda de frecuencia. Las líneas horizontales representan los extremos y el promedio de las distribuciones. p_n : p-valor basado en el número de test supra-umbral, corregido por comparaciones múltiples usando el método Holm-Bonferroni.

El análisis basado en electrodos mostró que el modelo de γ -alta obtuvo el mayor índice de bondad de ajuste (QIC, valores menores indican mejor ajuste) y que su único predictor significativo fue el wPLI promedio (Tabla 3.1). En otras palabras, la conectividad en la banda de frecuencia γ -alta discriminó entre estados mejor que cualquier otra banda de frecuencia canónica y ninguno de los índices de actividad epiléptica ni sus interacciones con la conectividad en la banda γ -alta fueron estadísticamente significativos. Las distribuciones y la curva logística para este predictor se encuentran ilustradas en la Figura 3.6. El VIF mostró que no hubieron problemas de colinearidad en el modelo (γ -alta: 1.22, *ripples*: 1.01, *spikes*: 1.23).

Ⓐ	Estimado	Err. Est.	Wald	p	Ⓑ	Banda	QIC
intersección	-13.15	3.44	14.59	0.0001***	1	γ -alta	92.6
γ -alta	51.42	14.12	13.29	0.0002***	2	γ -media	218.4
ripples	14.31	10.55	1.84	0.17	3	α -alta	240.3
spikes	-7.24	11.40	0.40	0.52	4	Θ	248.5
γ -alta : ripples	-43.52	59.53	0.53	0.46	5	δ	260.1
γ -alta : spikes	65.95	83.16	0.62	0.42	6	β	315.2
ripples : spikes	-20.19	45.73	0.19	0.65	7	α -baja	344.6
γ -alta : ripples : spikes	-24.97	323.63	0.006	0.93	8	γ -baja	483.4

Tabla 3.1. Análisis de Generalized Estimating Equations. A) Coeficientes estimados y tests de significación estadística para cada predictor y sus interacciones para el modelo de la banda γ -alta. B) Ranking de bondad de ajuste de los modelos de cada banda de frecuencia (valores menores indican mejor ajuste). QIC: quasi-likelihood under the independence model criterion. *** $p < .001$

Figura 3.6. Curva logística del predictor wPLI γ -alta del modelo de Generalized Estimating Equations. Los histogramas representan las distribuciones de valores promedio de wPLI para cada condición. wPLI: weighted Phase Lag Index.

La banda de frecuencia γ -alta mostró los efectos más grandes y consistentes entre sujetos. Consecuentemente, los análisis *post hoc* basados en regiones anatómicas fueron restringidos a esta banda de frecuencia específica. Tanto la distribución espacial de los valores promedio de wPLI y el análisis basado en regiones indican conectividad menor durante el sueño en casi todas las áreas muestreadas (Figuras 3.7 a 3.9, véase también las Figuras Suplementarias SF3.3 y SF3.4 para el perfil espacial de las bandas de frecuencias inferiores). Interesantemente, durante la vigilia, los sujetos mostraron perfiles espaciales diferentes. S1 mostró valores mayores en electrodos ubicados en áreas frontales, S2 en regiones temporales, y S3 presentó un patrón más homogéneo.

Figura 3.7. Localización de electrodos y wPLI promedio de la banda de frecuencia γ -alta para cada sujeto. Los paneles superiores e inferiores de cada sujeto corresponden a las condiciones de vigilia y sueño, respectivamente. Los colores representan los valores de wPLI promedio y los símbolos denotan los sujetos. wPLI: weighted Phase Lag Index.

Figura 3.8. Localización de electrodos combinada y wPLI promedio en la banda de frecuencia γ -alta. Los paneles superior e inferior corresponden a las condiciones de vigilia y sueño, respectivamente. Los colores representan los valores de wPLI promedio y los símbolos denotan los sujetos. wPLI: weighted Phase Lag Index.

Figura 3.9. Valores de wPLI por región anatómica para cada sujeto. Los círculos representan el promedio y las líneas el Rango Inter-Cuartil (IQR, por su sigla en inglés). Las regiones aparecen en orden decreciente de valores promedio de wPLI en la condición de vigilia. Los cuadrados coloreados representan los lóbulos a los que pertenecen las regiones. Los asteriscos representan la significancia estadística (corregida por comparaciones múltiples). Los nombres de las regiones siguen la convención del Etiquetado Anatómico Automático (AAL, por su sigla en inglés). Frontal Inf Tri: giro frontal inferior pars triangularis; Cíngulo Ant: giro cingulado anterior; Frontal Inf Oper: giro frontal inferior pars opercularis; Área Motora Sup: área motora suplementaria; Frontal Mid: giro frontal medio; Frontal Sup Mesial: giro frontal superior parte mesial; Supra-marginal: giro supramarginal; Opérc Rolándico: opérculo rolándico; Temporal Med: giro temporal medio; Frontal Sup: giro frontal superior; Temporal Sup: giro temporal superior; Polo Temporal Sup: polo temporal superior; Temporal Inf: giro temporal inferior; Parietal Inf: lóbulo parietal inferior; Cíngulo Med: giro cingulado medio; Occipital Med: giro occipital medio; Occipital Sup: giro occipital superior; Parietal Sup: lóbulo parietal superior; Parahipocampal: giro parahipocampal; Occipital Inf: giro occipital inferior; Angular: giro angular; Cíngulo Post: giro cingulado posterior; wPLI: weighted Phase Lag Index; n.s.: no significativo (nivel alfa: 0.05); * $p < .01$; ** $p < .001$

3.4. Discusión

Nuestro estudio fue el primero en testear diferencias en conectividad entre vigilia y sueño en las bandas de frecuencia γ -media (60-90 Hz) y γ -alta (< 90 Hz) a nivel local y distante. Los resultados mostraron que la conectividad en la banda de frecuencia γ -alta (o banda ϵ) fue mayor durante la vigilia y diferenció consistentemente entre condiciones en todos los análisis hechos. Además, nuestros resultados mostraron que esas diferencias en conectividad no fueron causadas por interacciones locales, ni por diferencias en actividad epiléptica entre estados. Más aún, las diferencias en conectividad existieron incluso cuando la potencia espectral no fue estadísticamente diferente entre condiciones (S3).

Las teorías contemporáneas de la consciencia, tales como la Teoría de la Información Integrada (IIT, por su sigla en inglés; Tononi and Massimini, 2008) y la Teoría del Espacio de Trabajo Neuronal Global (GNWT, por su sigla en inglés; Dehaene and Changeux, 2005; Dehaene and Changeux, 2011), consideran la integración de información entre regiones del cerebro como un proceso fundamental. Nuestros resultados están, en principio, en línea con ambas teorías, ya que muestran que la sincronía inter-regional en la banda de frecuencia γ -alta, uno de los mecanismos putativos de comunicación cerebral (Buzsaki and Schomburg, 2015), es más alta durante la vigilia

que durante el sueño. Sin embargo, las teorías adscriben importancias distintas a los roles de áreas específicas en la emergencia de la consciencia. El postulado anatómico principal de la GNWT es que las conexiones corticales de largo alcance son fundamentales para el procesamiento consciente, con una contribución crucial de las cortezas prefrontales, parieto-temporales y cinguladas (Dehaene and Changeux, 2011). La importancia atribuida a las cortezas parietales y prefrontales también es congruente con otras teorías sobre la consciencia, tales como la teoría “Dinamic Core” y la teoría “Causal Density” (Bor and Seth, 2012). La teoría IIT, por otro lado, no le asigna ningún rol particular a las regiones mencionadas. En su lugar, define el substrato físico de la consciencia en términos de poder de causa-efecto (Tononi et al., 2016). Interesantemente, nuestros resultados indican que las cortezas frontal, cingulada y parietal estuvieron entre las áreas más conectadas, pero también mostraron que en un sujeto las regiones más conectadas se encontraron en el lóbulo temporal, a pesar de que áreas frontales y parietales habían sido muestreadas. De todos modos, la poca cantidad de sujetos, combinada con la cobertura parcial del cerebro de los registros intracraneales, socava cualquier conclusión respecto del rol de áreas específicas. Estudios futuros combinando un número grande de sujetos serán requeridos para profundizar en el argumento.

La sincronía en el rango γ por sí misma ha sido propuesta como crucial para la consciencia (Engel and Singer, 2001; Varela et al., 2001; Melloni et al., 2007; Cavinato et al., 2015). Nuestros resultados mostraron que la banda de frecuencia γ -alta diferenció entre condiciones mejor que cualquier otra banda de frecuencia canónica y que fue la única banda de frecuencia del rango γ que consistentemente mostró diferencias en todos los análisis y sujetos. Interesantemente, en la banda γ , algunos pares de contactos adyacentes o intra-lóbulo mostraron valores relativamente altos durante el sueño, sugiriendo algún grado de sincronía local preservada.

Un creciente número de investigaciones indica que la actividad de la banda de frecuencia γ -alta medida a través de LFPs constituye un índice confiable de actividad multi-unidad (MUA, por su sigla en inglés), es decir un índice de actividad neuronal en la vecindad del electrodo (Crone et al., 2001; Ray et al., 2008; Steinschneider et al., 2008; Edwards et al., 2009; Ray and Maunsell, 2011; Miller et al., 2014; Jenison et al., 2015; Tang et al., 2017). Consecuentemente, la especificidad de la banda γ -alta podría ser atribuida a diferencias entre vigilia y sueño en la sincronía de la actividad en el mencionado nivel jerárquico de actividad fisiológica. Sin embargo, un análisis comprensivo de actividad multi-unidad (Rasch et al., 2008) está por fuera de los objetivos

y capacidad metodológica del presente estudio, y deberá ser evaluada en futuras investigaciones.

Es importante mencionar que la diferencia entre vigilia y sueño no está circunscripta al estado de global de consciencia, sino que también incluye diferencias en otros dominios, como por ejemplo la atención (Koch et al., 2016). La sincronía en la banda γ -alta ha mostrado cumplir un rol en la memoria (Fell et al., 2001; Sederberg et al., 2007), la atención (Fries et al., 2001) y la integración sensorial (Maier et al., 2004; Ghazanfar et al., 2008), entre muchos otros dominios (para una revisión véase Wang, 2010). Por lo tanto, a pesar de que nuestros resultados están en línea con la hipótesis sobre el rol de la sincronía en la banda γ para la consciencia, otros factores confundentes no pueden ser descartados. Sin embargo, la relación entre la consciencia y los mencionados dominios está lejos de ser clara (Dehaene et al., 2006; Koch and Tsuchiya, 2007; Graziano and Kastner, 2011). El enlazamiento entre la consciencia y otros procesos cerebrales constituye una limitación intrínseca de los estudios que investigan los niveles de consciencia. Evidencia convergente de múltiples diseños experimentales será requerida para decidir sobre el rol que las relaciones de fase juegan en la emergencia de la consciencia en el cerebro.

También encontramos mayor conectividad durante el sueño en la banda de frecuencia α -alta. Este resultado puede haber sido causado por husos de sueño (Sakellariou et al., 2016). Sin embargo, la sincronía y propagación de los husos del sueño es todavía un tema de debate (Andrillon et al., 2011; Frauscher et al., 2015; Souza et al., 2016). El rol de la sincronización en la banda α es a la vez un argumento de discusión contemporánea, ya que la misma ha sido asociada tanto a supresión de comunicación como a procesamiento activo de información (Palva and Palva, 2007, 2011). Una discusión en profundidad de este hallazgo está más allá de los objetivos del presente artículo. Estudios futuros serán requeridos para replicar este hallazgo, testear su relación con los husos del sueño y discutir su relevancia teórica.

Las señales cerebrales en el rango γ solo pueden ser medidas confiablemente en humanos a través de registros intracraneales. Esta restricción puede explicar algunas de las controversias encontradas usando otras técnicas que carecen de la resolución espectral del iEEG. Por ejemplo, la sincronía en el rango γ encontrada con EEG durante la pérdida de consciencia por propofol (Murphy et al., 2011), podría explicarse por factores confundentes de la técnica como movimientos sacádicos miniatura (Fries et al., 2008; Yuval-Greenberg et al., 2008) y artefactos musculares (Walder et al., 2002;

Muthukumaraswamy, 2013). Más aún, las señales obtenidas con EEG y MEG son susceptibles de distorsiones debidas al cráneo y al tejidos intermedio entre las fuentes y los sensores (Buzsaki et al., 2012). En nuestro estudio, cualquier influencia substancial de estos factores es improbable, ya que utilizamos iEEG y una medida de conectividad basada en diferencias distintas de 0° y 180° .

Estudios previos que compararon la sincronía en la banda- γ entre vigilia y sueño emplearon la medida de conectividad llamada “coherencia” (Bullock et al., 1995; Cantero et al., 2004). Esta medida, además de medir la consistencia en la diferencia de fase entre oscilaciones de diferentes fuentes, es sensible a la conductancia volumétrica, al registro de fuente común y a la referencia común (Cohen, 2014; Bastos and Schoffelen, 2015). Estos tres problemas, los cuales se manifiestan instantáneamente dentro de las actuales capacidades de medición, producen conectividad espuria en diferencias de fase de 0° o 180° . A pesar de que la conductancia volumétrica es menos problemática en iEEG que en EEG, no puede ser considerada irrelevante (Herreras, 2016). Además, al medir la conectividad en γ utilizando iEEG, una fuente a menudo descuidada de sincronía artificial proviene de movimientos musculares y del cuello, que también producen conectividad espuria a 0° o 180° (Kovach et al., 2011; Buzsaki and Schomburg, 2015). Por ello, las medidas de conectividad que no tienen en cuenta las diferencias de fase de 0 y 180° proveen estimaciones más fiables. En nuestro caso utilizamos el wPLI, el cual es ponderado a partir de la distancia desde 0 y 180° , y por lo tanto sobre supera las limitaciones de estudios previos (véase Ecuación 3.2). Bullock et al. (1995) no encontraron diferencias entre vigilia y sueño, pero su análisis estuvo restringido a electrodos adyacentes y se focalizó en las fluctuaciones de los valores de “coherencia”. También encontraron que los resultados estaban positivamente correlacionados entre bandas de frecuencia. Nuestros resultados mostraron que la banda γ -alta y α -alta diferenciaron entre condiciones y que en la banda γ -alta la conectividad fue mayor durante la vigilia mientras que fue mayor en α -alta durante el sueño. Cantero et al. (2004) mostraron que la “coherencia” en la banda γ (35-58 Hz) fue mayor durante la vigilia que durante el sueño, tanto intra- como inter-regionalmente. Nuestros resultados mostraron que en dos de tres sujetos la banda γ -baja (30-60 Hz) diferenció entre condiciones, y la banda γ -alta (90-120 Hz) en los tres. Además, nuestros resultados mostraron que valores altos de conectividad se encontraron presentes tanto intra- como inter-regionalmente. En consecuencia, nuestros resultados están en línea con los hallazgos de Cantero et al. (2004) y contrastan con los resultados obtenidos por Bullock et al. (1995).

Se cree que la potencia espectral en los rangos 50-90 y 90-150 Hz es generada por mecanismos fisiológicos diferentes (Belluscio et al., 2012; Buzsaki and Wang, 2012). Nuestros resultados mostraron que las diferencias en conectividad no fueron homogéneas entre sub-bandas del rango de frecuencia γ . Por ello, estudios futuros debieran considerar separar estas bandas de frecuencia en la búsqueda de los correlatos neurales de los estados globales de consciencia.

En suma, nuestros resultados constituyen la primera demostración de diferencias en la banda γ -alta entre vigilia y sueño tanto entre sitios locales como distantes. Nuestros hallazgos están en línea con las teorías sobre la consciencia más influyentes, ya que mostraron que la comunicación inter-regional es mayor durante la vigilia que durante el sueño y que este efecto estuvo restringido a la banda de frecuencia γ . Finalmente, también proveen información sobre la dinámica cerebral del ciclo vigilia-sueño.

3.5. Limitaciones e investigaciones futuras

Nuestro estudio no está libre de limitaciones. En primer lugar, no fue posible hacer clasificación de etapas de sueño, debido a que las características de la evaluación clínica no posibilitaron el registro simultáneo de hipnogramas. Sin embargo, discriminamos entre vigilia y sueño usando una medida robusta (DA), la cual ha sido validada con otras medidas convencionales de clasificación de etapas de sueño y que ha sido utilizada con éxito en investigaciones previas con iEEG (Magnin et al., 2010). Estudios futuros podrían utilizar registros simultáneos de iEEG-EEG-EOG-EMG para establecer una distinción precisa entre etapas de sueño y estudiar posibles diferencias entre ellas. En segundo lugar, el uso de iEEG proveyó una cobertura espacial limitada del cerebro de los participantes. Sin embargo, nuestros resultados mostraron ser consistentes entre sujetos, aún cuando la distribución espacial de los electrodos era distinta. Se requerirá de esfuerzos colaborativos entre múltiples laboratorios para recolectar información suficiente para lograr una cobertura espacial relativamente larga inter-sujeto. Finalmente, dado que nuestros resultados fueron derivados de pacientes epilépticos, podrían no representar a una población sana. Para dar cuenta de ello, controlamos distintos factores relevantes. Los registros intracraneales típicamente incluyen tanto regiones patológicas como no-patológicas (Engel et al., 2005). Abordamos este hecho de la siguiente manera: (i) excluyendo canales ubicados en regiones con focos epilépticos, (ii) usando criterios estrictos para los canales restantes (véase Materiales y Métodos), (iii) inspeccionando

cuidadosamente las Resonancias Magnéticas Estructurales para descartar canales ubicados en regiones con anomalías estructurales, y (iv) testeando la diferencia entre condiciones incluyendo índices de actividad epiléptica más sutil, al incorporar *ripples* y *spikes* detectados automáticamente a los análisis (modelos GEE). Esto último constituye una limitación inherente a la técnica de iEEG, la cual es contrapesada al proveer la mejor resolución espaciotemporal actualmente disponible en humanos. Para una discusión de este último punto véase (Lachaux et al., 2003).

3.6. Conclusión

El rol que cumple la sincronía en la banda γ en la consciencia y la cognición constituye un tópico de debate intenso. Nuestro estudio mostró, por primera vez, que la vigilia y el sueño son selectivamente diferenciables a partir de la conectividad en la banda γ -alta tanto local como distantemente. Este resultado fue conseguido utilizando una medida de vanguardia que supera las limitaciones de trabajos previos. Estudios anteriores, que carecen de la resolución espectral del iEEG deberían ser interpretados con cuidado en sus aseveraciones sobre el rol que cumple la sincronía en la banda γ -alta para la consciencia. Nuestro estudio, también mostró que los resultados no fueron homogéneos a través de los sub-rangos de la banda γ y por lo tanto, en línea con recomendaciones basadas en la fisiología (Buzsaki and Wang, 2012), estudios futuros debieran considerar separar los sub-rangos. Nuestros hallazgos proveen evidencia en línea con las teorías contemporáneas sobre la consciencia y además contribuyen a comprender la dinámica cerebral del ciclo vigilia-sueño.

NOTA: Los métodos desarrollados para este estudio también han sido empleados para otras publicaciones del equipo de trabajo (Hesse et al., 2016; Birba et al., 2017).

3.7 Material Suplementario

S1

Sujeto	nr	MNI			Área
		x	y	z	
s1	1	-5.50	45.87	36.40	Frontal_Sup_Medial_I
s1	2	-8.51	45.50	36.48	Frontal_Sup_Medial_I
s1	3	-11.52	45.13	36.55	Frontal_Sup_I
s1	4	-14.52	44.75	36.63	Frontal_Sup_I
s1	5	-17.53	44.38	36.71	Frontal_Sup_I
s1	6	11.08	31.57	40.06	Frontal_Sup_Medial_D
s1	7	24.17	33.08	40.98	Frontal_Med_D
s1	8	-5.07	37.61	18.90	Cíngulo_Ant_I
s1	9	-7.99	38.11	18.37	Cíngulo_Ant_I
s1	10	-10.90	38.60	17.83	Cíngulo_Ant_I
s1	11	-13.81	39.09	17.29	Cíngulo_Ant_I
s1	12	-38.13	18.93	19.67	Frontal_Inf_Tri_I
s1	13	-41.40	18.90	19.74	Frontal_Inf_Tri_I
s1	14	-44.67	18.88	19.82	Frontal_Inf_Tri_I
s1	15	-3.44	-8.95	54.12	Área_Mot_Sup_I
s1	16	-6.66	-8.99	54.35	Área_Mot_Sup_I
s1	17	-9.88	-9.03	54.58	Área_Mot_Sup_I
s1	18	-13.10	-9.07	54.81	Área_Mot_Sup_I
s1	19	-16.33	-9.11	55.04	Área_Mot_Sup_I
s1	20	4.06	-6.94	60.07	Área_Mot_Sup_I
s1	21	7.22	-6.79	60.14	Frontal_Sup_D
s1	22	10.37	-6.64	60.22	Frontal_Sup_D
s1	23	13.53	-6.50	60.30	Frontal_Sup_D
s1	24	-34.15	28.54	4.32	Frontal_Inf_Tri_I
s1	25	-37.27	28.57	4.32	Frontal_Inf_Tri_I
s1	26	-38.16	17.08	12.09	Ínsula_I

Sujeto	nr	MNI			Área
		x	y	z	
s1	27	-41.08	17.00	12.33	Frontal_Inf_Oper_I
s1	28	-44.00	16.91	12.56	Frontal_Inf_Oper_I
s1	29	-46.92	16.82	12.79	Frontal_Inf_Oper_I
s1	30	-5.82	22.20	43.44	Frontal_Sup_Mesial_I
s1	31	-9.14	22.23	43.67	Frontal_Sup_Mesial_I
s1	32	-12.47	22.26	43.90	Frontal_Sup_I
s1	33	-45.46	-6.98	10.94	Opér_Rolándico_I
s1	34	-48.30	-6.81	11.40	Opér_Rolándico_I
s1	35	-51.13	-6.64	11.86	Opér_Rolándico_I
s1	36	-49.50	2.43	-16.85	Temporal_Med_I
s1	37	-26.64	2.13	-13.24	Amígdala_I
s1	38	-29.91	2.17	-13.76	Amígdala_I
s1	39	-55.81	-13.72	-13.36	Temporal_Med_I
s1	40	-44.77	-12.91	-13.36	Temporal_Med_I
s1	41	-48.45	-13.18	-13.36	Temporal_Med_I
s1	42	-52.13	-13.45	-13.36	Temporal_Med_I
s1	43	-43.94	-18.63	5.37	Temporal_Sup_I
s1	44	-46.74	-18.45	6.05	Temporal_Sup_I
s1	45	-49.53	-18.27	6.72	Temporal_Sup_I
s1	46	-52.33	-18.08	7.39	Temporal_Sup_I
s1	47	-55.13	-17.90	8.07	Temporal_Sup_I
s1	48	-45.97	-29.82	25.50	SupraMarginal_I
s1	49	-49.36	-29.87	26.01	SupraMarginal_I
s1	50	-52.75	-29.93	26.52	SupraMarginal_I
s1	51	-56.14	-29.99	27.03	SupraMarginal_I

TS3.1. Tabla Suplementaria 3.1. Coordenadas MNI y región anatómica correspondiente para cada electrodo del sujeto 1 (S1).

S2

Sujeto	nr	MNI			Área
		x	y	z	
s2	1	-35.77	35.14	30.27	Frontal_Med_I
s2	2	-38.91	35.25	30.34	Frontal_Med_I
s2	3	-42.04	35.35	30.40	Frontal_Med_I
s2	4	-42.56	36.72	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	5	-45.77	36.84	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	6	-48.98	36.95	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	7	-26.50	36.16	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	8	-29.72	36.27	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	9	-32.93	36.38	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	10	-36.14	36.50	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	11	-39.35	36.61	0.72	Frontal_Inf_Tri_I
s2	12	-55.61	8.73	7.97	Frontal_Inf_Oper_I
s2	13	-61.13	8.20	8.37	Frontal_Inf_Oper_I
s2	14	-63.89	7.94	8.57	Frontal_Inf_Oper_I
s2	15	-58.76	-52.80	-17.91	Temporal_Inf_I
s2	16	-40.38	-54.07	-19.12	Fusiforme_I
s2	17	-49.57	-53.44	-18.51	Temporal_Inf_I
s2	18	-52.63	-53.23	-18.31	Temporal_Inf_I
s2	19	-48.36	11.46	-22.33	Temporal_Polo_Sup_I
s2	20	-35.94	10.91	-22.73	Temporal_Polo_Sup_I
s2	21	-39.05	11.05	-22.63	Temporal_Polo_Sup_I
s2	22	-42.15	11.18	-22.53	Temporal_Polo_Sup_I
s2	23	-45.26	11.32	-22.43	Temporal_Polo_Sup_I
s2	24	-53.70	-36.17	10.77	Temporal_Sup_I
s2	25	-56.43	-36.28	11.17	Temporal_Sup_I
s2	26	-59.16	-36.39	11.56	Temporal_Sup_I

Sujeto	nr	MNI			Área
		x	y	z	
s2	27	-61.89	-36.50	11.96	Temporal_Sup_I
s2	28	-42.01	-47.87	38.58	Parietal_Inf_I
s2	29	-45.31	-47.74	38.78	Parietal_Inf_I
s2	30	-48.62	-47.61	38.98	Parietal_Inf_I
s2	31	-51.92	-47.47	39.18	Parietal_Inf_I
s2	32	-55.22	-47.34	39.39	Parietal_Inf_I
s2	33	-32.11	-48.27	37.97	Parietal_Inf_I
s2	34	-35.41	-48.14	38.17	Parietal_Inf_I
s2	35	-38.71	-48.01	38.38	Parietal_Inf_I
s2	36	-50.22	-32.25	25.60	SupraMarginal_I
s2	37	-53.51	-32.31	25.80	SupraMarginal_I
s2	38	-56.80	-32.38	26.00	SupraMarginal_I
s2	39	-60.08	-32.44	26.20	SupraMarginal_I
s2	40	-63.37	-32.51	26.41	SupraMarginal_I

TS3.2. Tabla Suplementaria 3.2. Coordenadas MNI y región anatómica correspondiente para cada electrodo del sujeto 2 (S2).

S3

Sujeto	nr	MNI			Área	Sujeto	nr	MNI			Área
		x	y	z				x	y	z	
s3	1	-6.54	20.66	31.37	Cingulo_Ant_I	s3	40	-47.52	-7.05	21.64	Opér_Rolándico_I
s3	2	-33.82	23.40	33.18	Frontal_Med_I	s3	41	28.54	-53.63	55.35	Parietal_Inf_D
s3	3	-36.85	23.71	33.38	Frontal_Med_I	s3	42	31.83	-54.03	55.41	Parietal_Inf_D
s3	4	-39.88	24.01	33.58	Frontal_Med_I	s3	43	35.12	-54.42	55.48	Parietal_Sup_D
s3	5	-9.57	20.97	31.57	Cingulo_Ant_I	s3	44	38.41	-54.81	55.55	Parietal_Sup_D
s3	6	-12.60	21.27	31.78	Cingulo_Med_I	s3	45	41.70	-55.20	55.61	Angular_D
s3	7	-15.63	21.58	31.98	Cingulo_Med_I	s3	46	-42.12	-59.60	53.64	Parietal_Inf_I
s3	8	-27.76	22.80	32.78	Frontal_Med_I	s3	47	-45.41	-59.41	53.90	Parietal_Inf_I
s3	9	-30.79	23.10	32.98	Frontal_Med_I	s3	48	-48.70	-59.22	54.17	Parietal_Inf_I
s3	10	20.49	-5.19	-22.99	ParaHipocampal_D	s3	49	-51.99	-59.03	54.44	Parietal_Inf_I
s3	11	53.62	-6.89	-17.57	Temporal_Med_D	s3	50	-44.13	-69.20	-7.55	Occipital_Inf_I
s3	12	57.30	-7.08	-16.97	Temporal_Med_D	s3	51	-47.36	-68.96	-7.15	Occipital_Inf_I
s3	13	60.98	-7.27	-16.37	Temporal_Med_D	s3	52	26.30	-70.60	5.31	Surco_Calcarino_D
s3	14	24.17	-5.38	-22.39	Hipocampo_D	s3	53	29.58	-70.54	5.37	Surco_Calcarino_D
s3	15	27.85	-5.57	-21.79	Hipocampo_D	s3	54	32.87	-70.48	5.44	Surco_Calcarino_D
s3	16	31.53	-5.76	-21.19	Hipocampo_D	s3	55	13.17	-70.84	5.04	Surco_Calcarino_D
s3	17	49.94	-6.70	-18.18	Temporal_Med_D	s3	56	16.45	-70.78	5.11	Surco_Calcarino_D
s3	18	-24.12	-8.49	-12.08	Hipocampo_I	s3	57	-41.80	-70.82	8.72	Occipital_Med_I
s3	19	-52.91	-7.90	-12.08	Temporal_Med_I	s3	58	-45.10	-70.72	9.05	Occipital_Med_I
s3	20	-56.11	-7.83	-12.08	Temporal_Med_I	s3	59	-48.40	-70.62	9.39	Occipital_Med_I
s3	21	-59.31	-7.76	-12.08	Temporal_Med_I	s3	60	-28.60	-71.22	7.38	Surco_Calcarino_I
s3	22	-27.32	-8.42	-12.08	Hipocampo_I	s3	61	-31.90	-71.12	7.71	Occipital_Med_I
s3	23	-30.52	-8.36	-12.08	Hipocampo_I	s3	62	-35.20	-71.02	8.05	Occipital_Med_I
s3	24	-33.72	-8.29	-12.08	Hipocampo_I	s3	63	-38.50	-70.92	8.38	Occipital_Med_L
s3	25	-49.71	-7.96	-12.08	Temporal_Sup_I	s3	64	31.45	-69.69	16.92	Occipital_Med_D
s3	26	1.50	-45.73	23.91	Cingulo_Post_D	s3	65	34.55	-70.02	17.12	Occipital_Med_D
s3	27	-31.14	-45.84	24.58	Angular_I	s3	66	37.64	-70.36	17.32	Occipital_Med_D
s3	28	-34.40	-45.85	24.65	Angular_I	s3	67	25.25	-69.01	16.52	Surco_Calcarino_D
s3	29	-37.67	-45.86	24.72	Angular_I	s3	68	28.35	-69.35	16.72	Occipital_Sup_D
s3	30	-40.93	-45.87	24.78	Angular_I	s3	69	-5.53	-71.66	14.61	Surco_Calcarino_I
s3	31	-44.19	-45.88	24.85	Angular_I	s3	70	-34.63	-70.76	15.81	Occipital_Med_I
s3	32	-1.76	-45.74	23.98	Cingulo_Post_I	s3	71	-37.86	-70.65	15.94	Occipital_Med_I
s3	33	-5.03	-45.76	24.05	Cingulo_Post_I	s3	72	-41.09	-70.55	16.08	Occipital_Med_I
s3	34	-8.29	-45.77	24.11	Cingulo_Post_I	s3	73	-8.76	-71.56	14.74	Surco_Calcarino_I
s3	35	-11.55	-45.78	24.18	Cingulo_Post_I	s3	74	-12.00	-71.46	14.87	Surco_Calcarino_I
s3	36	-35.66	-6.86	21.64	Ínsula_I	s3	75	-15.23	-71.36	15.01	Surco_Calcarino_I
s3	37	-38.63	-6.91	21.64	Opér_Rolándico_I	s3	76	-18.46	-71.26	15.14	Surco_Calcarino_I
s3	38	-41.59	-6.95	21.64	Opér_Rolándico_I	s3	77	-31.39	-70.86	15.68	Occipital_Med_I
s3	39	-44.56	-7.00	21.64	Opér_Rolándico_I						

TS3.3. Tabla Suplementaria 3.3. Coordenadas MNI y región anatómica correspondiente para cada electrodo del sujeto 3 (S3).

Sujeto	Edad de Inicio	Medicación	Zona Epileptógena	Tipo de Epilepsia
s1	16	LEV 2000 mg; LAC 400 mg; DIA 5 mg	Hipocampo I	Parcial
s2	42	OXC 1800 mg; LMT 200 mg; CNZ 3 mg; GBP 900 mg	Polo Temporal Inf I	Parcial
s3	6	OXC 1500 mg; VPA 1200 mg ; TPM 150 mg	Polo Occipital Bilateral	Parcial

TS3.4. Tabla Suplementaria 3.4. Información clínica. Edad de inicio de la epilepsia, medicación, zona epileptógena y tipo de epilepsia para cada sujeto.

Sujeto	TAAVR	B	A6	A7	Recuperación	Falsas Recuperaciones
s1	5-5-7-7-5	4	2	1	20	1
s2	6-8-9-12-11	2	11	11	28	1
s3	6-9-8-7-8	2	6	4	28	1

TS3.5. Tabla Suplementaria 3.5. Evaluación neuropsicológica de la memoria. Resultados del Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey para cada sujeto.

Sujeto	Boston	Fluencia Fonológica	Fluencia Semántica	Discurso Espontáneo	Escritura	Comprensión Verbal
s1	26/60*	-	11	Normal	Normal	Normal
s2	50/60	35	12	Normal	Normal	Normal
s3	14/20	12	7	Normal	Normal**	Normal

* No cooperativo durante la evaluación

** Dificultades menores de motricidad fina

TS3.6. Tabla Suplementaria 3.6. Evaluación neuropsicológica del lenguaje. Resultados del Test de Denominación de Boston, fluencia fonológica y semántica, discurso espontáneo, lenguaje escrito y comprensión verbal de cada sujeto.

Sujeto	Región	Término	Estimado	Err. Est.	Wald	p (no corr)	GL	p (corr)
s1	Amígdala	Intersección	-2.50	0.47	28.47	9.54e-08	198	2.96e-06
		wPLI	8.97	1.42	39.89	2.69e-10	198	1.18e-08
	Cíngulo Ant	Intersección	-3.03	0.45	44.45	2.61e-11	398	1.30e-09
		wPLI	9.30	1.17	62.85	2.22e-15	398	1.51e-13
	Frontal Inf Oper	Intersección	-2.42	0.54	19.88	8.26e-06	298	1.16e-04
		wPLI	7.81	1.29	36.75	1.34e-09	298	5.50e-08
	Frontal Inf Tri	Intersección	-3.08	0.43	51.52	7.08e-13	498	4.32e-11
		wPLI	9.21	1.18	60.45	7.55e-15	498	4.98e-13
	Frontal Med	Intersección	-2.41	0.78	9.51	2.05e-03	98	6.14e-03
		wPLI	7.28	1.98	13.58	2.28e-04	98	1.14e-03
	Frontal Sup	Intersección	-2.90	0.52	30.72	2.98e-08	698	1.07e-06
		wPLI	12.32	1.59	60.10	8.99e-15	698	5.85e-13
	Frontal Sup Mesial	Intersección	-2.16	0.27	62.14	3.22e-15	498	2.16e-13
		wPLI	7.10	0.86	68.84	1.11e-16	498	8.66e-15
	Ínsula	Intersección	-2.62	0.69	14.42	1.47e-04	98	8.79e-04
		wPLI	11.34	2.42	21.99	2.74e-06	98	4.93e-05
	Oper Rolandic	Intersección	-2.15	0.52	17.19	3.38e-05	298	3.07e-04
		wPLI	7.68	1.60	23.00	1.62e-06	298	3.73e-05
	Área Motora Sup	Intersección	-2.22	0.34	41.64	1.10e-10	598	4.93e-09
		wPLI	7.00	0.48	208.67	2.22e-16	598	1.67e-14
	Supramarginal	Intersección	-2.04	0.49	17.09	3.56e-05	398	3.07e-04
		wPLI	6.69	1.14	34.29	4.75e-09	398	1.90e-07
	Temporal Med	Intersección	-2.17	0.42	27.00	2.03e-07	498	5.69e-06
		wPLI	7.65	1.39	30.38	3.56e-08	498	1.21e-06
Temporal Sup	Intersección	-1.89	0.35	28.29	1.04e-07	498	3.13e-06	
	wPLI	7.00	1.54	20.58	5.71e-06	498	9.14e-05	

Sujeto	Región	Término	Estimado	Err. Est.	Wald	p (no corr)	GL	p (corr)
s2	Frontal Inf Oper	Intersección	-1.79	0.49	13.48	2.41e-04	232	1.14e-03
		wPLI	6.65	1.67	15.79	7.07e-05	232	4.95e-04
	Frontal Inf Tri	Intersección	-3.60	0.15	596.99	2.22e-16	622	1.67e-14
		wPLI	15.95	1.36	136.65	2.22e-16	622	1.67e-14
	Frontal Med	Intersección	-4.44	0.63	49.18	2.34e-12	232	1.33e-10
		wPLI	20.95	3.03	47.83	4.65e-12	232	2.60e-10
	Giro Fusiforme	Intersección	-3.42	0.46	55.99	7.27e-14	76	4.58e-12

	wPLI	13.48	2.09	41.75	1.04e-10	76	4.76e-09
Parietal Inf	Intersección	-3.15	0.66	22.89	1.71e-06	622	3.73e-05
	wPLI	14.54	2.79	27.15	1.88e-07	622	5.46e-06
Supramarginal	Intersección	-2.68	0.56	22.99	1.63e-06	388	3.73e-05
	wPLI	9.45	2.26	17.55	2.79e-05	388	3.07e-04
Temporal Inf	Intersección	-4.82	1.15	17.53	2.82e-05	232	3.07e-04
	wPLI	16.46	3.68	20.00	7.73e-06	232	1.16e-04
Polo Temporal Sup	Intersección	-4.23	0.51	69.19	1.11e-16	388	8.66e-15
	wPLI	15.14	2.11	51.37	7.64e-13	388	4.58e-11
Temporal Sup	Intersección	-5.51	0.54	103.51	2.22e-16	310	1.67e-14
	wPLI	30.11	3.09	94.78	2.22e-16	310	1.67e-14

Sujeto	Región	Término	Estimado	Err. Est.	Wald	p (no corr)	GL	p (corr)
s3	Angular	Intersección	-4.45	0.68	42.78	6.12e-11	910	2.88e-09
		wPLI	25.67	3.87	44.07	3.16e-11	910	1.55e-09
	Surco Calcarino	Intersección	-4.62	0.38	146.25	2.22e-16	1822	1.67e-14
		wPLI	25.73	2.50	106.17	2.22e-16	1822	1.67e-14
	Cíngulo Ant	Intersección	-6.87	1.42	23.53	1.23e-06	302	2.96e-05
		wPLI	34.44	7.23	22.72	1.88e-06	302	3.76e-05
	Cíngulo Med	Intersección	-7.11	0.93	57.97	2.65e-14	302	1.70e-12
		wPLI	36.64	6.63	30.50	3.33e-08	302	1.17e-06
	Cíngulo Post	Intersección	-5.80	0.81	51.03	9.09e-13	758	5.36e-11
		wPLI	37.43	5.24	51.01	9.21e-13	758	5.36e-11
	Frontal Med	Intersección	-8.94	1.60	31.39	2.11e-08	758	7.82e-07
		wPLI	52.47	8.43	38.77	4.77e-10	758	2.05e-08
	Hipocampo	Intersección	-6.45	0.77	69.20	1.11e-16	1062	8.66e-15
		wPLI	36.25	5.31	46.65	8.51e-12	1062	4.68e-10
	Ínsula	Intersección	-6.70	1.46	20.95	4.71e-06	150	8.01e-05
		wPLI	35.53	8.39	17.93	2.29e-05	150	2.75e-04
	Occipital Inf	Intersección	-1.71	0.89	3.68	5.51e-02	302	1.10e-01
		wPLI	8.53	5.02	2.89	8.92e-02	302	1.10e-01
	Occipital Med	Intersección	-3.69	0.55	45.47	1.55e-11	1974	8.21e-10
		wPLI	19.92	3.53	31.86	1.66e-08	1974	6.30e-07
	Occipital Sup	Intersección	-8.37	1.45	33.24	8.15e-09	150	3.18e-07
		wPLI	46.92	8.63	29.55	5.45e-08	150	1.74e-06
	Parahipocampal	Intersección	-5.53	0.82	45.93	1.23e-11	150	6.62e-10
		wPLI	26.90	4.01	45.08	1.89e-11	150	9.62e-10
	Parietal Inf	Intersección	-4.72	0.64	54.48	1.57e-13	910	9.75e-12

	wPLI	22.36	3.32	45.24	1.74e-11	910	9.07e-10
Parietal Sup	Intersección	-6.68	1.02	43.34	4.59e-11	302	2.21e-09
	wPLI	44.22	7.17	38.01	7.03e-10	302	2.95e-08
Opérc Rolándico	Intersección	-6.00	1.17	26.33	2.88e-07	606	7.76e-06
	wPLI	34.21	6.88	24.73	6.58e-07	606	1.71e-05
Temporal Med	Intersección	-5.66	1.04	29.81	4.77e-08	1062	1.57e-06
	wPLI	30.00	6.35	22.33	2.30e-06	1062	4.37e-05
Temporal Sup	Intersección	-7.93	1.80	19.47	1.02e-05	150	1.33e-04
	wPLI	38.36	7.86	23.79	1.08e-06	150	2.69e-05

TS3.7. Tabla Suplementaria 3.7. Análisis post hoc basado en regiones de Generalized Estimating Equations de conectividad en la banda de frecuencia γ -alta. Coeficientes, error estándar, estadístico Wald, valores-p (antes y después de la corrección por comparaciones múltiples empleando el método Holm-Bonferroni) y grados de libertad. Valores presentados por sujeto.

FS3.1. Figura Suplementaria 3.1. A) Matrices de conectividad para las bandas de frecuencia δ , θ , α -baja, α -alta y β . Los rectángulos de colores representan los lóbulos cerebrales tal como se ilustran en el panel B.

FS3.2. Figura Suplementaria 3.2. Valores de conectividad en función de la distancia euclidiana entre pares de electrodos para cada sujeto y sub-banda de frecuencia γ . Las líneas azules representan los coeficientes de correlación de Pearson.

FS3.3. Figura Suplementaria 3.3. Localización de electrodos combinada y valores promedio de wPLI para cada canal. Los sub-paneles corresponden a las bandas de frecuencia γ -media, γ -baja y α -alta. Los paneles superiores e inferiores al interior de cada banda de frecuencia corresponden a las condiciones de vigilia y sueño, respectivamente. Los colores representan los valores promedio y los símbolos representan a los distintos sujetos. wPLI: weighted Phase Lag Index.

● vigilia ● sueño

■ Frontal ■ Temporal ■ Parietal ■ Occipital

FS3.4. Figura Suplementaria 3.4. Valores de wPLI para cada región anatómica, sujetos y banda de frecuencia. Los círculos representan el promedio y las líneas el Rango Inter-Cuartil (IQR, por su sigla en inglés). Las regiones aparecen en orden decreciente de valores promedio de wPLI en la condición con valores mayores. Los cuadrados coloreados representan los lóbulos a los que pertenecen las regiones. Los nombres de las regiones siguen la convención del Etiquetado Anatómico Automático (AAL, por su sigla en inglés). Frontal Inf Tri: giro frontal inferior pars triangularis; Cíngulo Ant: giro cingulado anterior; Frontal Inf Oper: giro frontal inferior pars opercularis; Área Motora Sup: área motora suplementaria; Frontal Mid: giro frontal medio; Frontal Sup Mesial: giro frontal superior parte mesial; Supra-marginal: giro supramarginal; Opérc Rolándico: opérculo rolándico; Temporal Med: giro temporal medio; Frontal Sup: giro frontal superior; Temporal Sup: giro temporal superior; Polo Temporal Sup: polo temporal superior; Temporal Inf: giro temporal inferior; Parietal Inf: lóbulo parietal inferior; Cíngulo Med: giro cingulado medio; Occipital Med: giro occipital medio; Occipital Sup: giro occipital superior; Parietal Sup: lóbulo parietal superior; Parahipocampal: giro parahipocampal; Occipital Inf: giro occipital inferior; Angular: giro angular; Cíngulo Post: giro cingulado posterior; wPLI: weighted Phase Lag Index.

**VALIDACIÓN CONDUCTUAL:
EFECTOS DE RANGO DE DURACIÓN Y ORDEN DE
PRESENTACIÓN EN LA TAREA DE GENERALIZACIÓN
TEMPORAL EPISÓDICA**

Resumen

El modelo actual de la tarea de Generalización Temporal Episódica (GTE), donde los participantes juzgan si pares de estímulos auditivos son iguales en duración, predice que los resultados son independientes de la escala y orden de presentación de los estímulos. Para evaluar estas predicciones, se realizaron tres experimentos con duraciones estándar mayores y menores a 1 segundo, y considerando el orden de presentación. Las proporciones fueron espaciadas linealmente en los Experimentos 1 y 2, y logarítmicamente en el Experimento 3. Se observaron efectos de rango de duración y orden de presentación con ambos esquemas de espaciado. Los resultados de este estudio constituyen el primer reporte de efectos de orden de presentación en la tarea de Generalización Temporal Episódica y demuestran que estudios futuros deberían considerar siempre el rango de duración, número de ensayos y orden de presentación como factores cruciales que modulan el desempeño.

4.1. Introducción

El tiempo ha sido un asunto de álgido debate en varias disciplinas (Buccheri et al., 2003). Para las neurociencias, no sólo constituye un tema importante en sí mismo (Eagleman, 2005), sino que también atraviesa otras áreas de investigación fundamentales de la disciplina, tales como la conciencia (Dennett and Kinsbourne, 1992), el control motor (Berret and Jean, 2016), la memoria (Buzsaki, 2013), la inteligencia artificial (Chittaro and Montanari, 2000) y las dinámicas neuronales (Johnson et al., 2010). Del mismo modo, el estudio de anomalías temporales es esencial para la investigación de patologías como la enfermedad de Parkinson o la esquizofrenia (Allman and Meck, 2012). En síntesis, comprender la percepción del tiempo y su base neural es fundamental para las neurociencias contemporáneas (Finnerty et al., 2015).

A pesar de que se han propuestos muchos modelos y teorías relevantes (Ivry and Schlerf, 2008), algunas preguntas básicas siguen sin respuesta. Aquí abordamos una de ellas: *¿es igual la percepción temporal en diferentes escalas?*

Múltiples estudios han abordado este problema basándose en una distinción entre duraciones mayores y menores a un segundo (Chen et al., 2016), con resultados contradictorios. Algunos estudios muestran que la variabilidad en las respuestas aumenta linealmente en función de la duración, siguiendo la Ley de Weber, en un rango que va desde unos pocos cientos de milisegundos a algunos segundos (para una investigación sistemática ver Merchant et al., 2008). Sin embargo, otras investigaciones indican que esta propiedad lineal deja de mantenerse en algún punto entre 1 y 2 segundos (para una revisión ver Grondin, 2014).

Esta controversia se refleja en la antinomia entre dos de los principales marcos conceptuales usados para describir los mecanismos de la percepción temporal en el cerebro: la “hipótesis del tiempo común” (*common timing hypothesis*) y la “hipótesis de tiempo distinto” (*distinct timing hypothesis*) (Rammsayer and Troche, 2014a). Mientras que la primera asume un solo mecanismo independiente de la duración, la segunda propone la existencia de mecanismos separados para duraciones mayores y menores a 1 segundo.

Una tarea típica en estudios de percepción temporal consiste en que los participantes juzguen si dos duraciones son iguales (Grondin, 2010). Esta tarea, denominada tarea de Generalización Temporal, tiene dos versiones principales para humanos. En la original (Wearden, 1992), los participantes aprenden una duración estándar al inicio del experimento y luego se les presenta una serie de duraciones a comparar. Por otra parte, en la versión *episódica* (Wearden and Bray, 2001), los participantes juzgan la duración de dos estímulos sucesivos en cada ensayo. Los estímulos se construyen de manera similar para ambos métodos: un set de duraciones de comparación se genera mediante la multiplicación de una duración estándar (por ejemplo, 400 ms, o valores desde 300 a 500 ms) por una serie de proporciones (por ejemplo: 0.5, 1, 1.5). En la versión original, los participantes aprenden un estándar al principio de la tarea y luego juzgan si es igual a cada una de las duraciones subsiguientemente presentadas. En la versión *episódica*, en la que en cada ensayo se presentan la duración estándar y la de comparación, el orden de presentación es contrabalanceado de modo tal que en la mitad de los ensayos la duración estándar se presenta primero y en la otra mitad, en segundo lugar.

Ambas tareas mostraron un patrón similar de resultados con duraciones menores a 1 segundo: las funciones psicométricas obtenidas fueron asimétricas, con una mayor proporción de respuestas “iguales” en la cola derecha, es decir, cuando la proporción era mayor a 1 (Wearden, 1992; Wearden and Bray, 2001). El mismo patrón se encontró utilizando la versión original, con duraciones desde 2 hasta 8 segundos (Wearden et al., 1997). Los resultados mostraron superposición entre rangos de duración al ser graficados en una escala relativa, es decir, en función de la proporción entre las duraciones estándar y de comparación. Esto fue interpretado como evidencia a favor de la “hipótesis de tiempo común”. No obstante, aún no existen estudios que hayan usado duraciones mayores a 1 segundo como estándar en la versión *episódica*.

Tradicionalmente, los resultados de estas tareas se han interpretado de acuerdo a la Teoría de la Expectativa Escalar (Scalar Expectancy Theory), que, en síntesis, señala que las duraciones se estiman mediante la acumulación de pulsos. Conforme a esta teoría, los participantes de la tarea de generalización temporal compararían los dos valores de las duraciones estimadas para luego decidir basándose en su diferencia absoluta normalizada (Wearden, 2004). Por lo tanto, de acuerdo a este modelo, los resultados no debieran ser afectados por el orden de presentación de los estímulos, lo que se conoce como “condición de balance” (Falmagne, 1985), ni por el rango de duración. Efectos de orden de presentación han sido evidenciados en una gran variedad de tareas de percepción temporal, denominados errores de tiempo-orden (TOE, por sus siglas en inglés) en ese contexto (para una revisión véase Hellström, 1985), pero nunca en la tarea de Generalización Temporal Episódica (GTE). De hecho, ningún estudio previo que haya usado estas tareas evaluó algún efecto de este tipo (Wearden and Towse, 1994; Wearden and Bray, 2001; McCormack et al., 2005; Wearden, 2008).

Adicionalmente, el evaluar la simetría con proporciones linealmente espaciadas (0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 1.75), como suele hacerse en el caso de la tarea de GTE (Wearden and Towse, 1994; Wearden and Bray, 2001; Wearden, 2004), implica una comparación desbalanceada. La simetría en esta configuración indicaría que un monto similar de respuestas “iguales” se obtienen al comparar, por ejemplo, las proporciones de 0.25-1 (1:4) y 1.75-1 (1.75:1) o viceversa (4:1 y 1:1.75). Una comparación más significativa surgiría de utilizar proporciones logarítmicamente espaciadas, para que puedan contrastarse las proporciones de 0.25-1 (1:4) y 4-1 (4:1), siguiendo el ejemplo anterior.

Además, la propiedad de superposición ha sido previamente evaluada vía inspección visual o a través de ANOVA (Wearden and Bray, 2001; Wearden, 2004),

ninguno de los cuales es un método suficientemente robusto para este fin. El primero es inadecuado porque no establece límites decisionales para aceptar o rechazar hipótesis, mientras que el segundo puede llevar a resultados erróneos al ser usado con datos proporcionales (Dixon, 2008; Jaeger, 2008). Un enfoque más conveniente sería comparar las Fracciones de Weber (WF, por su sigla en inglés) entre los rangos de duración y evaluar si estas se mantienen constantes, en cuyo caso se podría asumir que existe una relación escalar entre ellos.

En este contexto, el presente estudio planteó tres objetivos principales. El primero fue poner a prueba la predicción derivada del modelo tradicional de GTE, según la cual el orden de presentación no tendría efecto sobre el desempeño. El segundo objetivo era examinar la simetría/asimetría de los gradientes de generalización temporal considerando el orden de presentación y utilizando proporciones lineales y logarítmicamente espaciadas, con el fin de evaluar la simetría de manera adecuada. El tercer y último objetivo era comparar las WF de los rangos sub- y supra-segundo para evaluar si cumplen con la propiedad escalar propuesta para la percepción del tiempo.

Para abordar estos objetivos, se realizaron tres experimentos. El Experimento 1 se diseñó con un número de ensayos similar a los otros estudios que han usado esta tarea (Wearden and Towse, 1994; Wearden and Bray, 2001) e incluyó proporciones linealmente espaciadas. Considerando que tener en cuenta el orden de presentación reduce el número de pruebas de cada proporción a la mitad, se realizó el Experimento 2 en que la misma tarea se llevó a cabo, pero con tres veces más ensayos. El Experimento 3 contó con el mismo número de ensayos que el Experimento 2, pero las proporciones fueron espaciadas logarítmicamente. Con esta combinación de experimentos, se buscó abordar algunos vacíos críticos en el marco de la GTE.

4.2. Materiales y Métodos

4.2.1. Participantes. Dieciocho sujetos participaron en el Experimento 1 ($F = 10$; \bar{x} edad = 24.22; σ edad = 3.12; \bar{x} años de educación = 17.78; σ años de educación = 3.83), 20 en el Experimento 2 ($F = 10$; \bar{x} edad = 25.47; σ edad = 3.94; \bar{x} años de educación = 18.87; σ años de educación = 3.04), y 18 en el Experimento 3 ($F = 11$; \bar{x} edad = 24.39; σ edad = 3.53; \bar{x} años de educación = 18.94; σ años de educación = 2.82) tras firmar un consentimiento informado. Los sujetos participaron en sólo uno de los experimentos. Todos los participantes fueron diestros y reportaron audición normal y ausencia de

antecedentes psiquiátricos y neurológicos. Los participantes, además, desconocían los objetivos del estudio. Los experimentos fueron aprobados por el comité de ética local (Fundación INECO) y se realizaron de acuerdo a la Declaración de Helsinki.

4.2.2. *Estímulos.* Estímulos auditivos de 500 Hz, fueron creados en una notebook MacBook Pro utilizando Matlab (Mathworks Inc.) y Psychtoolbox (Brainard, 1997). Estos fueron reproducidos a través de auriculares Sennheiser modelo HD202 a 65dB. Antes del experimento, el software creó 7 bloques de 16 ensayos; la mitad de los estímulos correspondientes a la condición *sub-segundo* y la otra mitad a la condición *supra-segundo*. Para cada ensayo, se seleccionó una duración *estándar* (S) de una distribución uniforme que iba de 300 a 500 ms en la condición *sub-segundo* y de 1,200 a 2,000 ms en la condición *supra-segundo*. Posteriormente, se multiplicó S por una de 7 proporciones (linealmente espaciadas en los Experimentos 1 y 2: 0.25; 0.50; 0.75; 1.0; 1.25; 1.50; 1.75; y logarítmicamente espaciadas en el Experimento 3: 0.25; 0.40; 0.63; 1; 1.59; 2.52; 4) para crear una duración de *comparación* (C) de forma tal que hubiera un ensayo de cada proporción para cada condición en cada bloque (por ejemplo, 7 proporciones x 2 condiciones = 14 ensayos). Además, se añadió un ensayo adicional de proporción 1.0 a cada condición. Finalmente, el orden de los ensayos se aleatorizó y contrabalanceó de modo tal que en la mitad de los ensayos S se presentara primero y en la otra mitad el primer estímulo fuera C. En el experimento 1 se obtuvieron un total de 112 ensayos por cada participante, en un promedio de 16 minutos por sujeto ($\sigma = 36$ s). En el Experimento 2, la tarea se repitió 3 veces con descansos de 5 minutos entre ellas, con lo que se obtuvieron 336 ensayos por cada sujeto en un promedio de 62 minutos por sujeto ($\sigma = 9$ m). En el Experimento 3, se obtuvieron 336 ensayos por sujeto en un promedio de 68 minutos por sujeto ($\sigma = 5$ m). Véase las Figuras Suplementarias SF4.1 a SF4.3. para ulteriores detalles.

Figura 4.1. Diagrama del paradigma experimental. Los rectángulos azules representan las duraciones estándar y los verdes representan las duraciones de comparación. Las proporciones fueron espaciadas linealmente (LIN) en los Experimentos 1 y 2 y logarítmicamente (LOG) en el Experimento 3.

4.2.3. *Procedimiento.* Se les informó a los participantes que iban a escuchar secuencias de dos tonos y que su tarea consistía en decidir si ambos sonidos tenían la misma duración (Figura 4.1). Cada ensayo se inició con un intervalo de 5 segundos seguido por la presentación de un tono, un silencio (de duración elegida aleatoriamente de una distribución uniforme de 400 a 600 ms) y un segundo tono. Los participantes tenían que responder con su mano derecha en el teclado de la notebook. Para indicar que los tonos eran iguales, los participantes debían presionar la flecha hacia abajo con su dedo índice; para indicar que los tonos eran distintos, debían presionar la flecha derecha con su dedo mayor. Es importante señalar que entrevistas posteriores a las pruebas mostraron que, a pesar de que todos los participantes detectaron dos rangos de duración, ninguno notó que había distribuciones estándar y de comparación.

4.2.4. *Análisis de datos.* Los análisis estadísticos, incluyeron a la totalidad de los participantes y fueron realizados con el software R (R Core Team, 2015). Siguiendo reportes anteriores (Wearden et al., 1997) se graficaron los gradientes de generalización temporal en función de las proporciones de comparación y se evaluó su asimetría mediante la comparación de la proporción de respuestas “iguales” en las tres proporciones menores a 1 (C-menor) y la proporción de respuestas “iguales” en los tres índices mayores a 1 (C-mayor), usando las pruebas de los rangos con signo de Wilcoxon.

Los resultados estadísticos fueron corregidos por comparaciones múltiples usando el método Holm-Bonferroni (Holm, 1979).

Para describir los TOE, se estimó el punto de igualdad subjetiva (PSE, por su sigla en inglés) usando el método de ajuste de curvas con alisado de spline mediante la herramienta de Ajuste de Curvas (con selección automática de parámetros de alisado) de Matlab (Mathworks Inc.), y encontrando el máximo de la curva resultante. Posteriormente, se definieron los TOE según la definición de error constante (EC) de Fechner (Hellström, 1985):

$$EC = PSE - St \quad (4.1)$$

donde PSE indica el punto de igualdad subjetiva y st la duración estándar. En este contexto, el signo del EC indica el signo del TOE cuando el estándar se presenta primero. Cuando el estándar se mostró en segundo lugar, el signo del TOE se computó como $st - PSE$. La magnitud del TOE fue expresada como porcentaje de la duración estándar (%TOE) (Hellstrom and Rammsayer, 2015). Los %TOE fueron analizados a través de un ANOVA de medidas repetidas con duración estándar (sub-segundo/supra-segundo) y orden (S-C / C-S) como factores. Las Fracciones de Weber (WF) se calcularon como:

$$WF = \frac{DL}{PSE} \quad (4.2)$$

donde DL (por su nombre en inglés, *difference limen*) indica el umbral diferencial y PSE el punto de igualdad subjetiva (Garcia-Perez, 2014). En este análisis, se calcularon el PSE y DL como la media y desviación estándar, respectivamente, de una función gaussiana ajustada a los datos. Las WF se enviaron a un ANOVA de medidas repetidas con duración estándar (sub-segundo / supra-segundo) y orden (S-C / C-S) como factores. Para controlar que los PSE no difirieran entre los métodos utilizados, se los comparó utilizando una prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

Los tamaños del efecto fueron calculados mediante eta cuadrada generalizada (η^2_G) (Bakeman, 2005). Estos fueron considerados pequeños si $\eta^2_G = 0.02$; medianos si $\eta^2_G = 0.13$ y grandes si $\eta^2_G = 0.26$. Se utilizaron pruebas-t post hoc corregidas por comparaciones múltiples usando el método Holm-Bonferroni (Holm, 1979).

4.3. Resultados

4.3.1. *Experimento 1.* En la Figura 4.2 se muestra la proporción de respuestas “iguales” (PI) para cada proporción y rango de duración al colapsar los órdenes de presentación. Aunque la inspección visual sugiere que ambos gradientes de generalización temporal son asimétricos, las pruebas de Wilcoxon mostraron que esto fue significativo sólo en la condición sub-segundo ($V = 135.5, p < .01$), donde se encontró una PI mayor cuando $C > 1$. En la condición supra-segundo, la diferencia no fue significativa ($V = 220, p = .12$).

Figura 4.2. Gradientes de generalización temporal del Experimento 1 (proporciones linealmente espaciadas). Proporción de respuestas “iguales” en función de la proporción de comparación al colapsar los órdenes de presentación. Líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

En la Figura 4.3 se muestra la PI de cada proporción y duración al incluir el orden de presentación como variable adicional. La inspección visual nuevamente sugiere que todos los gradientes de generalización temporal fueron asimétricos, lo que en este caso fue cierto para todas las comparaciones. En la condición sub-segundo, ambos órdenes de presentación, S-C ($N = 30, p < .05$) y C-S ($N = 40, p < .05$) tuvieron una PI mayor cuando el índice de $C > 1$. En la condición supra-segundo, el orden de presentación C-S también tuvo una PI mayor cuando el índice de $C > 1$ ($N = 139, p < .01$). Llamativamente, la asimetría ocurrió en la dirección contraria en el orden S-C de la condición supra-segundo, es decir, la PI fue mayor cuando el índice de $C < 1$ ($N = 1, p < .01$). La inspección visual también sugiere que los gradientes de generalización temporal de la condición supra-segundo se encuentran desplazados hacia la izquierda y derecha en los órdenes S-C y C-S, respectivamente.

Figura 4.3. Gradientes de generalización temporal del Experimento 1 (proporciones linealmente espaciadas) por orden de presentación. Proporción de respuestas “iguales” para las condiciones sub-segundo (izquierda) y supra-segundo (derecha) por orden de presentación. Las líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

Esta parte del análisis reveló que las asimetrías de los gradientes de generalización temporal no fueron iguales entre los dos rangos de duración considerados. Más aún, cuando se consideró el orden de presentación de los estímulos, los resultados sugieren que esto ocurrió debido a un desplazamiento de los gradientes de generalización temporal en la condición supra-segundo, dependiente del orden de presentación de los estímulos (Figura 4.3). El efecto del orden de presentación en combinación con los gradientes asimétricos (estos últimos probablemente debido al espaciado lineal de las proporciones comparadas) socavó las comparaciones de las WF, ya que dependen de la estimación de la dispersión de los gradientes de generalización temporal. En consecuencia, este análisis no fue realizado para este experimento.

En el Experimento 1, se utilizó un número similar de ensayos que en estudios previos que utilizaron la tarea. Al dividir los ensayos por orden de presentación se obtuvieron aproximadamente de 3 a 4 ensayos por combinación de proporción y orden por cada sujeto, lo que puede haber llevado a resultados imprecisos. Para superar esta limitación, se replicó el Experimento 1, pero en esta oportunidad se recolectaron tres veces más ensayos por sujeto.

4.3.2. Experimento 2. La Figura 4.4 muestra la PI de cada proporción y duración al colapsar los órdenes de presentación. La inspección visual nuevamente sugiere que ambos gradientes de generalización temporal fueron asimétricos y, nuevamente, las pruebas de Wilcoxon mostraron que esto fue significativo sólo en la condición sub-segundo ($V = 89, p < .001$), donde se encontró una mayor PI cuando $C > 1$. En la condición supra-segundo, la diferencia no fue significativa ($V = 282, p < .17$).

Figura 4.4. Gradientes de generalización temporal para el Experimento 2 (proporciones linealmente espaciadas). Proporción de respuestas “iguales” como una función del índice de duración de comparación al colapsar los órdenes de presentación. Las líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

La Figura 4.5 muestra la PI por cada proporción y duración al incluir el orden de presentación como variable adicional. La inspección visual nuevamente sugiere que todos los gradientes de generalización temporal fueron asimétricos, lo que, en este caso, fue cierto para todas las comparaciones excepto una. En la condición sub-segundo, el orden de presentación S-C tuvo una PI mayor cuando $C > 1$ ($V = 1, p < .001$) y en el orden C-S la diferencia no fue significativa ($V = 76, p = .29$). Al igual que en el Experimento 1, en la condición supra-segundo, el orden de presentación C-S tuvo una mayor PI cuando $C > 1$ ($V = 12, p < .001$) y en el orden S-C la asimetría ocurrió en la dirección contraria, es decir, la PI fue mayor cuando $C < 1$ ($V = 196, p < .01$). La inspección visual también sugiere que los gradientes de generalización temporal se encuentran desplazados pero esta vez también en el rango sub-segundo. Llamativamente, las direcciones de los cambios parecen estar invertidas entre los rangos de duración y órdenes.

Figura 4.5. Gradientes de generalización temporal del Experimento 2 (proporciones linealmente espaciadas) por orden de presentación. Proporción de respuestas “iguales” para las condiciones sub-segundo (izquierda) y supra-segundo (derecha) por orden de presentación. Las líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

Al igual que en el Experimento 1, esta parte del análisis reveló que las asimetrías de los gradientes de generalización temporal no fueron iguales entre los rangos de duración considerados en este estudio. El Experimento 2 mostró que al obtener más ensayos por participante, la asimetría del orden C-S de la condición sub-segundo no fue significativa, a diferencia del Experimento 1. Además, el Experimento 2 sugiere que los desplazamientos en los gradientes de generalización temporal que se observaron en la condición supra-segundo también aparecen en el rango sub-segundo, pero con signo opuesto.

Para describir el efecto del orden de presentación (TOE) se calculó el %TOE de cada sujeto del Experimento 2 (Figura 4.6) y se realizó un ANOVA de medidas repetidas. Éste mostró un efecto principal de Duración ($F_{1,19} = 93.15, p < .001, \eta^2_G = 0.48$), con un %TOE mayor en la condición sub-segundo; un efecto principal Orden ($F_{1,19} = 27.36, p < .001, \eta^2_G = 0.14$) con un %TOE mayor en el orden S-C; y una interacción Duración x Orden no significativa ($F_{1,19} = 0.58, p = 0.45, \eta^2_G = 0.009$). El %TOE fue positivo en el rango sub-segundo ($\bar{x} = 5.68$) y negativo en supra-segundo ($\bar{x} = -13.79$).

Figura 4.6. Errores de tiempo-orden. Gráfico de violín de la magnitud y signo de los errores de tiempo-orden como porcentaje de la duración estándar en los participantes del Experimento 2 (proporciones linealmente espaciadas). El ANOVA correspondiente mostró un efecto principal de duración ($p < .001, \eta^2_G = 0.48$), un efecto principal del orden de presentación ($p < .001, \eta^2_G = 0.14$) y una interacción no significativa ($p = 0.45, \eta^2_G = 0.009$).

Nuevamente, la combinación de los efectos de los diferentes órdenes de presentación y los gradientes asimétricos dificultaron las comparaciones de las WF, por lo que no se realizó tal análisis. El espaciado lineal de las proporciones comparadas probablemente provocó la asimetría de los gradientes. Por lo tanto, se realizó un tercer

experimento con proporciones logarítmicamente espaciadas para que los gradientes obtenidos resultaran, probablemente, más simétricos y permitieran una comparación más significativa de las WF.

4.3.3. *Experimento 3.* La figura 4.7 muestra las PI al colapsar los órdenes de presentación. Aquí, la inspección visual sugiere que los gradientes de generalización temporal no fueron asimétricos, lo que fue corroborado por las pruebas de Wilcoxon (sub-segundo: $V = 417.5$ $p = 0.28$; supra-segundo: $V = 274$, $p = 1$).

Figura 4.7. Gradientes de generalización temporal del Experimento 3 (proporciones logarítmicamente espaciadas). Proporción de respuestas “iguales” en función de la proporción de comparación al colapsar los órdenes de presentación. Líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

En la figura 4.8 se muestra la PI para cada proporción y duración al incluir el orden de presentación como variable adicional. La inspección visual sugiere que todos los gradientes de generalización temporal fueron simétricos, lo que fue válido para todas las comparaciones, excepto una. El único gradiente significativamente asimétrico se encontró

en la condición mayor a 1 segundo en el orden S-C con una PI mayor cuando $C < 1$ ($V = 108, p < .05$). Todas las demás comparaciones no fueron significativas (orden S-C en la condición sub-segundo; $V = 66, p = 1$; orden C-S en la condición sub-segundo: $V = 144.5, p = .54$; orden C-S en la condición supra-segundo: $V = 32, p = .08$).

Figura 4.8. Gradientes de generalización temporal del Experimento 3 (proporciones logarítmicamente espaciadas) por orden de presentación. Proporción de respuestas “iguales” para las condiciones sub-segundo (izquierda) y supra-segundo (derecha) por orden de presentación. Las líneas verticales representan niveles de confianza de 95%.

El análisis del TOE del Experimento 3 (Figura 4.9) mostró un efecto principal de Orden ($F_{1,17} = 2,344.41, p < .001, \eta^2_G = 0.90$), con un %TOE mayor en el orden C-S; un efecto principal de Duración ($F_{1,17} = 16.00, p < .001, \eta^2_G = 0.21$), con un %TOE mayor en la condición sub-segundo; y una interacción Duración x Orden no significativa ($F_{1,17} =$

4.20, $p < 0.056$, $\eta^2_G = 0.01$). El %TOE fue negativo en el orden C-S ($\bar{x} = -29.38$) y positivo en el orden S-C ($\bar{x} = 24.42$).

Figura 4.9. Errores de tiempo-orden. Gráfico de violín de la magnitud y signo de los errores de tiempo-orden para cada rango de duración y orden de presentación, como porcentaje de la duración estándar, en los participantes del Experimento 3 (proporciones logarítmicamente espaciadas). El ANOVA correspondiente mostró un efecto principal de duración ($p < .001$, $\eta^2_G = 0.21$), un efecto principal de orden de presentación ($p < .001$, $\eta^2_G = 0.90$) y una interacción no significativa ($p = .056$, $\eta^2_G = 0.01$).

Al utilizar índices logarítmicamente espaciados se obtuvieron gradientes más simétricos, lo que permitió el cálculo y comparación de las WF. Primero se evaluó que los PSE obtenidos para este análisis no difirieran de los PSE obtenidos en los análisis de TOE. Las pruebas de Wilcoxon mostraron que éstos no fueron significativamente diferentes ($V = 1,024$, $p = .1$). Posteriormente, se procedió al análisis de las WF (Figura 4.10), donde un ANOVA con medidas repetidas mostró un efecto principal de la Duración ($F_{1,17} = 15.87$, $p < .001$, $\eta^2_G = 0.12$), con valores mayores en la condición sub-segundo; un efecto principal del Orden ($F_{1,17} = 5.34$, $p < .05$, $\eta^2_G = 0.02$) con valores mayores en el orden C-S; y una interacción Duración x Orden significativa ($F_{1,17} = 7.25$, p

$< .05$, $\eta^2_G = 0.04$). Las pruebas post-hoc corregidas con el método Holm-Bonferroni revelaron que las WF del orden S-C de la condición supra-segundo difirieron de todas las otras (vs. orden S-C en la condición sub-segundo: $p < .001$; vs. orden C-S en condición sub-segundo: $p < .01$; vs. orden C-S en condición supra-segundo: $p < .01$). Las demás diferencias no fueron estadísticamente significativas (orden S-C en la condición sub-segundo vs. orden C-S en la condición sub-segundo: $p = .63$; orden S-C en la condición sub-segundo vs. orden C-S en la condición supra-segundo: $p = .24$; orden C-S en la condición sub-segundo vs. orden C-S en la condición supra-segundo: $p = .53$).

Figura 4.10. Fracciones de Weber. Gráfico de violín para cada rango de duración y orden de presentación en los participantes del Experimento 3 (proporciones logarítmicamente espaciadas). El ANOVA correspondiente mostró un efecto principal de duración ($p < .001$, $\eta^2_G = 0.12$), un efecto principal de orden de presentación ($p < .05$, $\eta^2_G = 0.02$) y una interacción significativa ($p < .05$, $\eta^2_G = 0.04$). Pruebas corregidas de Holm-Bonferroni posteriores mostraron que el orden S-C de la condición supra-segundo difirió de todas las otras (vs. orden S-C en la condición sub-segundo: $p < .001$; vs. orden C-S en la condición sub-segundo: $p < .01$; vs. orden C-S en la condición supra-segundo: $p < .01$) y que todas las comparaciones restantes no fueron estadísticamente significativas.

4.4. Discusión

El primer objetivo de nuestro estudio era evaluar si el desempeño en la tarea GTE es sensible a los efectos del orden de presentación. Se demostró que los TOE aparecieron en los dos rangos de duración considerados y que este efecto ocurrió tanto con el espaciado lineal como con el logarítmico. Llamativamente, los tamaños del efecto en los Experimentos 2 y 3 mostraron un patrón invertido. En el experimento con espaciado lineal, el rango de duración mostró un efecto grande ($\eta^2_G = 0.48$) y el orden de presentación uno mediano ($\eta^2_G = 0.14$), mientras que el uso de proporciones espaciadas logarítmicamente mostró un efecto grande para el orden de presentación ($\eta^2_G = 0.90$) y medio para el rango de duración ($\eta^2_G = 0.21$). Junto con los signos observados en los TOE, estos resultados revelan diferentes patrones entre los experimentos. En el experimento linealmente espaciado, los sujetos sobrestimaron el primer sonido en la condición sub-segundo y el segundo sonido en el rango supra-segundo. Por el contrario, cuando las proporciones fueron logarítmicamente espaciadas, sobrestimaron la duración de comparación con una menor influencia de su posición y rango de duración.

Los TOE fueron observados en un amplio abanico de tareas (Hellström, 1985), pero nunca en la tarea de GTE. Se han encontrado principalmente en tareas donde la duración estándar estuvo fija a lo largo de los ensayos, a pesar de que también han sido observados en experimentos donde ambos estímulos variaban (Hellstrom, 1979; Patching et al., 2012). Tener un estándar que se mantiene entre ensayos implica que la memoria y el aprendizaje pueden jugar un rol importante en los resultados obtenidos y puede también introducir otras fuentes de variación. Por ejemplo, los participantes pueden darse cuenta de la existencia del estándar y tratar de encontrarlo en cada prueba. Además, identificar erróneamente una duración de comparación como estándar también podría llevar a distorsiones en la representación del estándar en la memoria. En el caso de este estudio, la duración estándar (y de comparación) varió entre ensayos, por lo que se puede asumir que estos factores tuvieron un impacto más bajo.

Los resultados de este trabajo constituyen el primer informe de TOE en la tarea GTE. El orden de presentación no fue considerado en estudios anteriores (Wearden and Towse, 1994; Wearden and Bray, 2001; McCormack et al., 2005; Wearden, 2008) y, como claramente muestran estos resultados, deben considerarse al utilizar esta tarea.

El segundo objetivo de este estudio fue evaluar la simetría y asimetría de los gradientes de generalización temporal al considerar el orden de presentación, y examinar proporciones espaciadas lineal y logarítmicamente. El Experimento 1 mostró gradientes

asimétricos hacia la derecha en los órdenes S-C y C-S de la condición sub-segundo y también en el orden C-S en el rango supra-segundo. En el orden S-C de esta última condición, la asimetría surgió en la dirección contraria. El Experimento 2 mostró asimetrías invertidas entre rangos, es decir, se encontraron gradientes asimétricos hacia la derecha en el orden S-C de la condición sub-segundo y en el orden C-S en el rango supra-segundo. De manera opuesta, se encontraron gradientes asimétricos hacia la izquierda en el orden C-S de la condición sub-segundo y en el orden S-C en el rango supra-segundo. El Experimento 3 mostró que usar duraciones logarítmicamente espaciadas produce gradientes más simétricos, pero aun así, los resultados del orden S-C de la condición supra-segundo mostraron una asimetría significativa hacia la izquierda.

Wearden y sus colegas (Wearden, 2004) modelaron los resultados de la versión episódica modificando el modelo de Church y Gibbon. El modelo original se creó para dar cuenta de los resultados de esta misma tarea en ratas (Church and Gibbon, 1982), donde el gradiente resultante no era asimétrico. Wearden agregó la media de las dos duraciones como factor normalizador para dar cuenta de la asimetría en humanos. En consecuencia, la fórmula para una respuesta “sí – iguales” fue expresada como:

$$\frac{abs(t_1^* - t_2^*)}{m} < b^* \tag{4.3}$$

donde t_1^* y t_2^* son las dos duraciones a ser comparadas, m es su media (factor normalizador) y b^* es un umbral. Cuanto más altos son los valores de m , más altas las posibilidades de estar por debajo del umbral y dar una respuesta “sí-igual”. De esta forma, el modelo predice sólo gradientes asimétricos hacia la derecha, sin importar el orden de presentación y el rango de duración de los estímulos. Los resultados de nuestro estudio mostraron gradientes asimétricos hacia la izquierda que reflejaron efectos del orden de presentación, lo que contradice estas predicciones. En consecuencia, estos hallazgos muestran nuevas restricciones empíricas, las cuales sugieren la necesidad una modificación del modelo.

Estos resultados también tienen implicancias para otros modelos de percepción temporal. Además del modelo de Wearden, hay otros dos modelos convencionales que se han propuesto para experimentos temporales de elección forzada con dos intervalos: el Modelo de Referencia Interno (Dyjas et al., 2012; Dyjas and Ulrich, 2014; Bausenhardt et al., 2015) (*Internal Reference Model*) y el Modelo de Ponderación de Sensación (Hellstrom,

1979; Hellström, 1985; Hellstrom, 2003) (*Sensation Weighting Model*). Ambos fueron desarrollados para juicios de comparación (donde los participantes tienen que responder cuál de los dos estímulos es más largo), pero recientemente se han extendido a juicios de igualdad (Dyjas and Ulrich, 2014). El primero se desarrolló para experimentos donde el estándar era fijo a lo largo de todos los ensayos, por lo que no aplica a este caso. La formulación básica del Modelo de Ponderación de Sensación es:

$$D = w_1X_1 - w_2X_2 + u \quad (4.4)$$

donde w_1 y w_2 son los coeficientes de ponderación de las representaciones internas del primer estímulo (X_1) y segundo estímulo (X_2), y u es una constante para ajustar la media de D . Según este modelo, los participantes juzgarían las duraciones como iguales si $a < D < b$, donde a y b son umbrales. Esto implica que el primer y segundo sonido son ponderados diferentemente por el sujeto y, en consecuencia, predice y da cuenta de los errores de tiempo-orden que se observaron en este estudio (Dyjas and Ulrich, 2014). Según este marco, los TOE surgen de la formación de un nivel de referencia en el medio de la duración de los estímulos, que luego es ponderado en las comparaciones (Hellstrom, 2003). Esto podría explicar por qué el TOE no se observó en el rango menor a 1 segundo cuando se utilizó un número pequeño de ensayos (Experimento 1) y apareció cuando dicho número fue incrementado (Experimento 2), ya que el nivel de referencia requiere tiempo para establecerse. En ese sentido, los resultados de este estudio plantean el interrogante de si el rango supra-segundo es más susceptible a esta influencia.

Reportes previos utilizando la tarea de generalización temporal (Wearden et al., 1997) sostuvieron que el hecho de que los gradientes de generalización temporal se solapen en los rangos mayor y menor a 1 segundo apoya la Teoría de la Expectativa Escalar (Scalar Expectancy Theory), uno de los marcos emblemáticos que asume la “hipótesis de tiempo común” (Rammsayer and Troche, 2014b). En este estudio se mostró que son diferentes para estos dos rangos al usar la versión episódica de la tarea y al considerar el orden de presentación, debido a los errores de tiempo-orden. Sin embargo, los efectos del orden de presentación se han observado en una gran variedad de tareas, incluyendo tareas no temporales (como la comparación de pesos) (Hellstrom, 2000, 2003). Se considera que los TOE son causados por procesos más allá de la especificidad del dominio temporal (Hellström, 1985) y, por ende, los nuestros resultados no deberían ser interpretados como evidencia a favor de la “hipótesis de tiempo distinto”, sino más bien

como la refutación de las predicciones realizadas por un modelo que apoya la “hipótesis de tiempo común”.

La propiedad de superposición ha sido previamente probada mediante inspección visual o ANOVA (Wearden and Bray, 2001; Wearden, 2004), ninguna de las cuales es lo suficientemente confiable para dicho fin. La primera no es adecuada para testear hipótesis y la segunda, debido a sus limitaciones cuando se aplica a datos proporcionales (Dixon, 2008; Jaeger, 2008), como es el caso de los gradientes de generalización temporal. En consecuencia, el tercer objetivo de este trabajo era comparar las WF de los dos rangos. De no ser significativamente diferentes, se podría asumir que cumplen con la Ley de Weber. Una posible confusión en esta comparación es que el conteo cronométrico ha mostrado mejorar el desempeño en duraciones mayores a ~ 1.18 s (Grondin, 1999) y reducir los coeficientes de variación (como la WF); por ende, afectando la propiedad escalar de varianza (Wearden and Lejeune, 2008). Los resultados de este estudio mostraron que las WF fueron más pequeñas sólo en el orden de presentación S-C del rango supra-segundo, y no fueron significativamente diferentes en las comparaciones restantes. En otras palabras, las WF fueron diferentes entre los rangos de duración en un orden de presentación pero no en el otro, y también fueron diferentes entre los órdenes de presentación en el rango supra-segundo. Si la disminución en las WF observadas en el orden S-C del rango supra-segundo fue causada por conteo cronométrico, podría esperarse que este influencie el orden C-S de manera similar, lo cual no ocurrió. Cualquiera sea la causa de este fenómeno, la respuesta a la pregunta de si la percepción temporal en escalas de menos y más de un segundo depende de mecanismos iguales o diferentes se mantiene elusiva y se requerirá de estudios posteriores para poder dilucidarla.

En resumen, a pesar de que estos resultados no proveen evidencia clara a favor o en contra de la propiedad escalar en la percepción del tiempo humana en rangos de duración menores y mayores a 1 segundo, sí demuestran la importancia de considerar el rango de duración y orden de presentación de los estímulos. Esta nueva restricción debe ser tomada en cuenta en futuros estudios que utilicen la tarea y en los modelos que de ella se deriven.

4.5. Limitaciones

El presente estudio tiene dos limitaciones principales. La primera es que la condición supra-segundo incluía, como duraciones de comparación, estímulos que estaban por debajo del rango de 1 segundo. Por ende, ésta no fue una condición puramente mayor a 1 segundo, sino una condición en que la duración estándar fue supra-segundo. Estudios futuros podrían usar una condición puramente supra-segundo mediante la elección de un rango de duración estándar más largo. La segunda limitación es que no se previno explícitamente el conteo cronométrico. Esto se hizo para hacer las condiciones comparables, ya que hubiera sido metodológicamente incorrecto incluir una tarea numérica simultánea en duraciones de alrededor de medio segundo. No sólo hubiese generado una mayor demanda cognitiva, sino que además hubiera sido perceptualmente difícil. Cabe destacar que cuando se motivó explícitamente el conteo cronométrico en la versión original de la tarea (Wearden et al., 1997), las funciones psicométricas resultantes fueron simétricas al colapsar los órdenes de presentación, lo que no ocurrió en este estudio. Para solucionar estas limitaciones, se requerirán modificaciones en el diseño experimental.

4.6. Conclusiones

Este estudio constituye el primer informe de errores de tiempo-orden en la tarea GTE. También mostró diferencias en los resultados que surgen del uso de estándares menores y mayores a 1 segundo, así como del uso de proporciones lineal y logarítmicamente espaciadas. Además se demostró que el modelo tradicional no da cuenta de los resultados obtenidos. El orden de presentación no fue tomado en consideración en estudios previos y, tal como muestran los resultados de este trabajo, siempre deberían considerarse al evaluar la performance conductual. A su vez, se encontró que el número de ensayos utilizado influye sobre el patrón de resultados observados y debería también ser considerado como un factor crucial. Finalmente, se observó que las Fracciones de Weber también varían como una función del rango de duración y del orden de presentación. Estos resultados proveen limitaciones empíricas relevantes para futuros estudios en esta temática.

4.7 Material Suplementario

FS4.1. Figura Suplementaria 4.1. Histograma de diferencia entre segundo y primer sonido para los experimentos 1, 2 y 3.

FS4.2. Figura Suplementaria 4.2. Histograma de proporción entre segundo y primer sonido para los experimentos 1, 2 y 3.

FS4.3. Figura Suplementaria 4.3. Histograma de cantidad de ensayos para los experimentos 1, 2 y 3.

CAPÍTULO V

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL DURANTE LA DISCRIMINACIÓN DE DURACIONES AUDITIVAMENTE PERCIBIDAS

Resumen

Los procesos neurales que subyacen a la percepción del tiempo continúan siendo ampliamente desconocidos, particularmente en lo que respecta a la integración de la información temporal con el curso de la actividad cerebral y con otras habilidades cognitivas relevantes. Nuestro estudio persiguió el objetivo de esclarecer los mecanismos en los que se asienta la discriminación de duraciones. Trabajos previos han descrito este proceso en base a operaciones aritméticas llevadas a cabo con duraciones estimadas en su totalidad, y por lo tanto, implicando una visión pasiva del cerebro. Por el contrario, en línea con una visión enactiva y predictiva de la neurocognición, la teoría del criterio en tiempo real propone que la discriminación de duraciones es llevada a cabo a partir de anticipar el final del estímulo bajo comparación. Aquí, empleamos EEG e iEEG para medir la actividad cerebral mientras los sujetos debían juzgar si dos tonos presentados en sucesión eran de igual duración. Nuestro objetivo conllevaba un desafío metodológico raramente enfrentado, ya que requería del registro de actividad relacionada a una tarea no desencadenada por estimulación externa, sino por un proceso endógeno, es decir, por la convergencia entre la duración siendo estimada del segundo tono con la duración estimada del primer tono. Para evaluar este proceso, calculamos la potencia espectral inducida y la conectividad (weighted symbolic mutual information), y encontramos incrementos significativos alrededor del final estimado de los sonidos en ambos análisis, solo cuando el segundo sonido era más largo que el primero. Adicionalmente, encontramos que los potenciales relacionados a eventos, computados a partir del final del segundo sonido, fueron sensibles a las duraciones relativas entre el primer y segundo sonido. Nuestros resultados proveen evidencia de actividad relacionada a una tarea desencadenada endógenamente y respaldan una visión activa y predictiva de los mecanismos involucrados en la discriminación de duraciones percibidas auditivamente.

5.1. Introducción

Comprender cómo el cerebro procesa la temporalidad constituye un objetivo fundamental de las neurociencias contemporáneas (Eagleman, 2005; Finnerty et al., 2015). Muchas funciones cognitivas y motoras dependen de la apreciación de la estructura temporal de eventos sensorio-motores (Dennett and Kinsbourne, 1992; Paulmann et al., 2011; Buzsaki, 2013; Berret and Jean, 2016). De hecho, anomalías en la percepción del tiempo han sido reportadas en diversos desórdenes psiquiátricos y neurológicos (Allman and Meck, 2012). Sin embargo, no hay consenso sobre los mecanismos que permiten la extracción de información temporal del ambiente (Ivry and Schlerf, 2008). Además, a pesar del creciente número de estudios que investigan las bases de la percepción temporal, esfuerzos limitados han sido dirigidos a la comprensión de la integración de la información temporal con la dinámica cerebral y con otras habilidades cognitivas (Maniadakis and Trahanias, 2014).

Una de las tareas tradicionales en la investigación sobre la percepción temporal consiste en juzgar si dos estímulos son de igual duración (Grondin, 2010). A pesar de que este paradigma experimental es ampliamente utilizado, no hay consenso sobre los procesos involucrados. Muchas teorías psicofísicas han modelado el desempeño en la tarea basándose en operaciones aritméticas llevadas a cabo sobre duraciones estimadas en su totalidad (Hellstrom, 2003; Wearden, 2004; Dyjas et al., 2012). Cuando son interpretados en términos de dinámicas neurales, estos modelos implican una visión pasiva y reactiva del cerebro (Raichle, 2010): debido a que se basan en la estimación de duraciones completas, implícitamente asumen que el cerebro espera pasivamente la información sensorial para ejecutar sus operaciones. Sin embargo, esta visión reactiva ha sido desafiada por una visión enactiva de la neurocognición, la cual plantea que el cerebro se encuentra activamente involucrado en la predicción de su entorno (Rao and Ballard, 1999; Friston, 2005; Clark, 2013). Esta idea se encuentra en concordancia con la “teoría del criterio en tiempo real” de la discriminación de duraciones (*real-time criterion theory*), la cual propone la existencia de un evento interno, desencadenado cuando la duración del segundo sonido llega al punto en el cual converge con la duración del primero (Kristofferson, 1977; Gibbons and Rammsayer, 2005). De acuerdo a esta aproximación, si el evento interno ocurre antes del final del segundo estímulo, o si el final ocurre antes del evento interno, las duraciones son juzgadas como diferentes; si ocurren en relativa simultaneidad, son juzgadas como iguales. Cabe destacar que el evento hipotetizado no se produce en respuesta a un estímulo externo, sino que se trata de un

heurístico activo que depende de la conjunción de información externa con un proceso interno. Por lo tanto, su testeo experimental conlleva un desafío metodológico que concierne a uno de los asuntos fundamentales de las neurociencias contemporáneas: evaluar la sinergia entre procesos cerebrales externa e internamente impulsados (Abrahamsen and Bechtel, 2012; He, 2013). Si bien un creciente número de trabajos ha desafiado la dicotomía tradicional entre actividad intrínseca y evocada, obstáculos metodológicos han dificultado el desarrollo de aproximaciones integrativas y empíricamente fundamentadas (Bolt et al., 2017).

El presente estudio tuvo como objetivo testear la existencia del mencionado evento interno. Para ello, hicimos empleo de la alta resolución temporal de la electroencefalografía de superficie y los registros intracraneales (EEG e iEEG, respectivamente), mientras que también capitalizamos sobre la precisión espacial de los últimos. Hipotetizamos que el evento podría ser observado como una modulación en potencia espectral o como un incremento en conectividad, ya que ambas medidas permiten inferir actividad cerebral en presencia de variabilidad de latencia entre ensayos (Cohen, 2014). También hipotetizamos que, si la discriminación se lleva a cabo en tiempo real, los potenciales relacionados a eventos (ERPs, por su sigla en inglés) desencadenados por el final del segundo de los tonos deberían evidenciar procesos relacionados a la toma de decisiones, solo cuando el segundo tono es más corto que el primero, ya que cuando es más largo, estos procesos debieran ocurrir en el momento del final esperado.

Los resultados de EEG e iEEG mostraron convergentemente incrementos de la potencia espectral desde \sim -300 a \sim 0 ms, relativo al final esperado del segundo sonido, cuando éste era más largo que el primero, junto con incrementos en conectividad con un pico en el momento del final esperado. Adicionalmente, los ERPs desencadenados por el final del segundo sonido discriminaron entre condiciones, con desviaciones mayores respecto del nivel basal cuando el segundo sonido era más corto que el primero. Estos resultados apoyan una visión activa y predictiva de la discriminación de duraciones, y proveen evidencia de actividad relacionada a una tarea que es desencadenada endógenamente.

5.2. Materiales y Métodos

5.2.1. Sujetos. El experimento fue realizado por 22 sujetos (10 mujeres), con un promedio de edad de 24.09 años ($\sigma = 2.46$) y un promedio de años de educación de 17.86

($\sigma = 2.41$). Todos ellos reportaron audición normal, lateralidad derecha, ausencia de antecedentes de trastornos neurológicos y psiquiátricos, y desconocían el propósito del estudio. Seis sujetos fueron excluidos durante el preprocesamiento debido a ruido excesivo en los registros de EEG (ver abajo). Consecuentemente, los análisis estadísticos de EEG fueron llevados a cabo en una muestra de 16 sujetos (7 mujeres), con un promedio de edad de 24.31 ($\sigma = 2.67$) y un promedio de años de educación de 18.56 ($\sigma = 3.84$).

El experimento de iEEG fue realizado por un sujeto diestro, de 18 años de edad, con 12 años de educación y epilepsia parcial desde los 6 años (medicación: OXC 1500 mg, VPA 1200 mg, TPM 150 mg). El sujeto se encontraba bajo monitoreo intracraneal con electrodos profundos, implantados en ubicaciones enteramente determinadas por criterios clínicos (Engel, 2005). El participante fue reclutado por contar con electrodos en áreas indicadas por los resultados de localización de fuentes de EEG (ver abajo), los cuales estaban fuera de la zona epileptógena, ubicada en el polo occipital bilateral. La evaluación neuropsicológica indicó habilidades mnemónicas preservadas, evidenciadas por un puntaje de 28/30 en el Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey (Schmidt, 1996). Este experimento fue llevado a cabo como parte de un protocolo de iEEG en curso (Chennu et al., 2013b; Canales-Johnson et al., 2015; Hesse et al., 2016; Birba et al., 2017).

Todos los participantes proveyeron su consentimiento informado de manera escrita y todos los experimentos fueron aprobados por el comité de ética local (Fundación INECO) y llevados a cabo en concordancia con la Declaración de Helsinki.

5.2.2. Diseño Experimental. Para testear nuestras hipótesis, estratégicamente empleamos la tarea de Generalización Temporal Episódica (Wearden and Bray, 2001; Mikulan et al., 2017a), dado que cuenta con duraciones variables entre ensayos, por lo tanto evitando factores confundentes relacionados al aprendizaje, y comparaciones por pares, por lo tanto evitando los factores confundentes relacionados a efectos de memoria a largo plazo característicos de métodos de presentación de estímulo único (García-Pérez, 2014).

Se informó a los participantes que escucharían secuencias de dos tonos y que su tarea consistía en decidir si ambos sonidos poseían la misma duración (Figura 5.1A). Fueron instruidos para quedarse lo más inmóviles posible y para evitar movimientos musculares y oculares. Cada ensayo comenzó con un intervalo entre ensayos de 5 segundos, seguido de la presentación de un tono, luego un silencio (de duración elegida al

azar de una distribución uniforme entre 400 y 600 ms), y luego un segundo sonido. Usando su mano derecha, los participantes debían presionar la flecha hacia abajo (con su dedo índice) para indicar que los tonos eran iguales, y la flecha hacia la derecha (con su dedo mayor) para indicar que no lo eran.

Los estímulos consistieron en tonos de 500 Hz creados en Matlab (Mathworks Inc.) y Psychtoolbox (Brainard, 1997) y presentados binauralmente a través de auriculares por vía de los mismos programas. Antes de cada sesión, el software creó siete bloques de ocho ensayos cada uno. Para cada ensayo, una duración estándar (St) fue seleccionada de una distribución uniforme desde 1200 a 2000 ms. Luego, St fue multiplicada por una de siete proporciones linealmente espaciadas (0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75) para crear una duración de comparación (Co), de modo tal que en cada bloque haya un ensayo de cada proporción. Un ensayo de proporción 1.0 fue luego añadido a cada bloque. El orden de los ensayos fue aleatorizado y finalmente a cada ensayo le fue asignado un orden de presentación aleatorio, de manera tal que en la mitad de los ensayos el primer estímulo fuese St y en la otra mitad el primer estímulo presentado sea Co. El primer y segundo sonido de cada ensayo fueron etiquetados como S1 y S2, respectivamente. En el experimento de EEG, los sujetos completaron tres sesiones, con descansos de cinco minutos entre ellas, completando un total de 168 ensayos (duraciones iguales: 42, duraciones diferentes: 126) en 24 minutos de ejecución de tarea efectiva ($\sigma = 46$ s). En el experimento de iEEG, el sujeto completó dos sesiones (debido a limitaciones temporal impuestas por la evaluación clínica), con un descanso de cinco minutos entre ellas, completando un total de 112 ensayos (duraciones iguales: 28, duraciones diferentes: 84), en 18 minutos de ejecución efectiva de tarea.

5.2.3. Adquisición de datos. Los registros de EEG de alta densidad fueron obtenidos empleando un equipo de medición BioSemi ActiveTwo de 128 canales (electrodos activos de Ag / AgCl), con una frecuencia de muestreo de 1024 Hz, en un ambiente aislado acústica y eléctricamente.

Los registros intracraneales de potenciales de campo local (LFP, por su sigla en inglés) fueron obtenidos a través de electrodos semi rígidos multi-contacto (DIXI Medical Instruments), los cuales contaban con de 5 a 15 contactos (0.8 mm de diámetro, 2 mm de ancho, a 1.5 mm de distancia entre sí). El registro simultáneo de iEEG y video fue grabado empleando un sistema de video-iEEG estándar (Micromed S.p.A), con una tasa de muestreo de 512 Hz y referencia común. Una tomografía computada de cerebro

entero (TC, Emotion 16, Siemens) y una resonancia magnética estructural (RME; Eclipse 1.5T, Marconi Medical Systems Inc.) fueron obtenidas como parte del procedimiento clínico del sujeto (El-Baz et al., 2011), y corregistradas usando el software 3D Slicer (Fedorov et al., 2012).

5.2.4. Procesamiento de Datos y Análisis Estadístico. El preprocesamiento de EEG e iEEG fue llevado a cabo empleando el software MNE (Gramfort et al., 2014) y scripts propios en lenguajes Python y Matlab (Mathworks Inc.). Los canales que presentaban ruido fueron identificados por medio de espectrogramas y de la inspección visual de los trazados de EEG e iEEG. Las señales de EEG fueron re-referenciadas al promedio de los canales sin ruido y los canales con ruido fueron interpolados. Los registros intracraneales fueron re-referenciados al promedio de todos los contactos que estuvieran ubicados en materia gris no displásica (Kabat and Krol, 2012) y que no mostraran actividad epiléptica (identificada por una neuróloga especializada en epilepsia), los cuales en total fueron 77/127. Para evaluar aun más la presencia de artefactos y actividad epiléptica, nos aseguramos que los valores de las señales no excedieran cinco veces el promedio del canal y que dos muestras consecutivas no excedieran cinco desviaciones estándar del gradiente promedio (Fell et al., 2008; Chen et al., 2013). Las señales fueron filtradas entre 0.1 y 40 Hz para EEG y entre 1 y 140 Hz para iEEG (filtros FIR, ventana Hamming, con selección automática de largo y anchos de banda de transición). Filtros “notch” de 50 y 100 Hz fueron aplicados a las señales de iEEG, para reducir el ruido de línea. Para identificar y remover artefactos del EEG (parpadeos y movimientos oculares) se utilizó el Análisis de Componentes Independientes (ICA, por su sigla en inglés), con el algoritmo “infomax-extended” (Lee et al., 1999).

Dos grupos de épocas fueron extraídas para los análisis. El primer grupo (*Final esperado*) contuvo las épocas desde -700 a 700 ms desde el final esperado del segundo sonido, y fue empleado en los análisis cuyo objetivo era testear la existencia del evento interno (ver abajo). Estas épocas fueron corregidas por nivel basal substrayendo el promedio de los -250 a -50 ms del inicio del sonido (Figura 5.1B). El periodo basal fue retenido para análisis posteriores. El segundo grupo de épocas (*Fin de S2*) contuvo las épocas desde -250 a 750 ms desde el final real del segundo sonido, y fue utilizado para el análisis que testeó las diferencias en las respuestas evocadas por el final real del segundo sonido (ver abajo). Estas épocas fueron corregidas por nivel basal substrayendo el promedio del período entre -250 y 0 ms (Figura 5.1B). Todas las épocas en las que los dos

sonidos fueran de igual duración fueron descartadas de los dos grupos. Las épocas de cada grupo fueron etiquetadas como *S2 Largo* si el segundo sonido era más largo que el primero y como *S2 Corto* si era más corto. Un umbral de amplitud de 120 μV pico-a-pico fue empleado para descartar épocas ruidosas. Todas las épocas fueron inspeccionadas visualmente para verificar la calidad de la señal y aquella que contuvieran artefactos fueron eliminadas. Los sujetos con ruido excesivo en sus registros fueron descartados de análisis subsiguientes (6 sujetos). En el grupo *Final esperado*, un total de 750 épocas fueron incluidas en la condición *S2 Largo* y de 785 en la condición *S2 Corto* (\bar{x} de épocas por sujeto = 95.93; σ = 17.83). En el grupo *Fin de S2* el número de ensayos fue pareado entre condiciones a nivel de cada sujeto. En particular, se descartaron épocas de la condición con mayor número de ensayos seleccionando algorítmicamente las épocas que minimizaran la diferencia entre condiciones en el promedio de duración de los estímulos, para asegurar que las condiciones continuaran siendo comparables. Un total de 948 épocas fueron incluidas en el grupo *Fin de S2* (\bar{x} de épocas por sujeto = 59.25; σ = 6.72).

El preprocesamiento y la extracción de épocas fueron implementados utilizando la tasa de muestreo de adquisición de los datos, para maximizar la precisión temporal de los eventos. Las épocas de EEG fueron luego sub-muestreadas a 256 Hz para el procesamiento posterior, y las de iEEG fueron mantenidas a 512 Hz debido a la rango espectral más amplio de este tipo de registros (Freeman and Quiñan Quiroga, 2013).

Se llevaron a cabo, tres análisis complementarios. El primer análisis tuvo como objetivo testear la existencia del evento interno y correspondió a la evaluación de modulaciones en tiempo-frecuencia de potencia espectral en el grupo de épocas *Final esperado*. Hipotetizamos que el evento de interés podría ser observable como un incremento de la potencia espectral alrededor del final esperado del sonido. Dado que el evento interno no necesariamente se encuentra a la misma distancia temporal del final esperado a través de los distintos ensayos, calculamos las estimaciones de potencia espectral en cada ensayo y luego las promediamos (potencia inducida); por la misma razón, no calculamos ERPs en estas épocas. Para una discusión acerca de la diferencia entre potencia evocada e inducida véase David et al. (2006). Para EEG, calculamos las estimaciones de potencia desde 4 a 40 Hz (compartimentos de 0.1 Hz) y para iEEG entre 4 y 120 Hz (compartimentos de 0.1 Hz), en ambos casos usando ondeletas de Morlet de tres ciclos, de modo tal de maximizar la resolución temporal (Cohen, 2014). Las estimaciones de cada sujeto fueron promediadas a través de seis Regiones de Interés (ROI, por su sigla en inglés) para EEG (de seis electrodos cada una) y a través de dos

ROIs para iEEG (cuatro electrodos cada una), a modo de incrementar la proporción señal-ruido. Las ROIs de EEG fueron seleccionadas siguiendo estudios de percepción temporal en primates no-humanos que apuntan hacia las cortezas parietal (Leon and Shadlen, 2003), motora (Lebedev et al., 2008), y el área motora pre-suplementaria (Mita et al., 2009), además de experimentos de RMf que también apuntan al área motora suplementaria (Wiener et al., 2010). Las ROIs de iEEG fueron seleccionadas en base a los resultados de localización de fuentes de EEG. La potencia espectral fue expresada como puntajes- z a partir del periodo basal (-250 a -50 ms). Las comparaciones estadísticas fueron llevadas a cabo a nivel de grupo para EEG y a nivel de sujeto para iEEG, utilizando pruebas- t de clústers no paramétricas, permutadas, de una muestra y una cola (positiva), contra 0 (Maris and Oostenveld, 2007), con 10^3 permutaciones, y distribución nula generada a partir de cambios aleatorios de signos. Un umbral de $p < .05$ fue utilizado para la separación de clústers y de $p < .01$ para el reporte de significación estadística. Para evaluar las propiedades topográficas de los resultados de EEG, calculamos la potencia espectral inducida a nivel de fuentes (8-20 Hz) usando el paquete MNE (Gramfort et al., 2014) y anatomía subrogada tomada del paquete Freesurfer, dado que no se contaba con resonancias magnéticas estructurales de los sujetos individuales (Dale and Sereno, 1993; Dale et al., 1999). El método Boundary Element (BEM, por su sigla en inglés) con tres capas fue utilizado para definir las interfaces entre tejidos (conductividades: cráneo interior = 0.3; cráneo exterior = 0.006; piel = 0.3). La covarianza de ruido entre canales fue estimada usando el período basal (-250 a -50 ms) y el método “shrunk” (Engemann and Gramfort, 2015). Los operadores inversos fueron ensamblados con coeficientes de 0.2 para soltura y de 0.8 para profundidad. Las estimaciones de potencia espectral fueron obtenidas usando el método dSPM (Dale et al., 2000), transformaciones continuas de ondeletas, y expresadas como puntajes- z respecto del período basal.

El segundo análisis también tuvo como objetivo testear la existencia del evento interno, evaluando incrementos en conectividad funcional con resolución temporal en el grupo de épocas *Final esperado*. Dado que la existencia del evento también involucraría también su recuperación por parte de áreas implicadas en procesos relativos a la toma de la decisión (como por ejemplo la memoria de trabajo y la atención), también hipotetizamos que encontraríamos un incremento en conectividad con un pico en el momento del final esperado. En otras palabras, esperábamos que los mecanismo que subyacen a la discriminación no estuvieran basados solo en el evento interno, sino

también en una red de regiones interconectadas que contribuyeran a los distintos procesos involucrados. Las estimaciones de conectividad fueron obtenidas entre todos los pares de canales por vía de la medida weighted Symbolic Mutual Information (wSMI; King et al., 2013; Sitt et al., 2014), una medida fluctuaciones conjuntas derivada de la teoría de la información, que ha sido empleada con éxito en estudios previos de EEG e iEEG (King et al., 2013; Sitt et al., 2014; Hesse et al., 2016; Dottori et al., 2017; Garcia-Cordero et al., 2017). Esta medida estima la probabilidad conjunta de símbolos derivados de los valores de amplitud de las señales, detectando acoplamiento no-lineal, y pesando las estimaciones contra fuentes comunes y conductancia volumétrica. Los símbolos fueron extraídos con tres elementos ($k = 3$) y una separación temporal entre muestras de 16 ms. Estos parámetros fueron elegidos de modo tal de tener especificidad espectral correspondiente aproximadamente a las bandas de frecuencias α y β (para una discusión sobre la especificidad espectral de la medida wSMI véase King et al., 2013), las cual ha sido asociada a performance en tareas de percepción temporal (Carver et al., 2012; Smit et al., 2013). Las estimaciones de conectividad fueron calculadas en ventanas deslizantes de 300 ms, con un incremento de 25 ms entre ventanas consecutivas (44 ventanas en total, $\sim 90\%$ de superposición). Un filtro espacial con el método “Current Source Density” (CSD) fue aplicado antes de la transformación simbólica para reducir los efectos de la conductancia volumétrica e incrementar la especificidad espacial, usando el paquete CSD (Kayser and Tenke, 2006; Cohen, 2014; Kayser and Tenke, 2015). Dada la alta dimensionalidad de las estimaciones de conectividad obtenidas (8128 pares de canales, 44 ventanas temporal y un número variable de épocas por sujeto), aplicamos un Análisis de Componentes Principales (PCA, por su sigla en inglés), una técnica de reducción de dimensionalidad ampliamente utilizada en neurociencias (Friston et al., 1993; Ecker et al., 2007; Leonardi et al., 2013; Ahnaou et al., 2014; Cunningham and Yu, 2014; Lever et al., 2017). Para cada sujeto promediamos las estimaciones de conectividad a través de las épocas, aplicamos estandarización en base a puntajes- z , y luego computamos los dos primeros componentes principales (PCs, por su sigla en inglés). Como los PCs de interés podrían haber sido obtenidos como primero o segundo componente dependiendo de la proporción de varianza explicada, algorítmicamente seleccionamos de cada sujeto el componente con el valor mayor en el tiempo 0. Dado que las puntuaciones de los PCs están centradas en una media de 0 y que nos interesaban incrementos en conectividad en el momento del final esperado, comparamos la significación estadística de los componente obtenidos a nivel de grupo empleando una prueba de clústers no paramétrica de

permutaciones de una muestra y una cola (positiva), contra 0, con 10^3 permutaciones y generación de distribución nula vía cambio aleatorio de signos (Maris and Oostenveld, 2007). Un umbral equivalente a $p < .05$ fue usado para la separación en clústers y de $p < .01$ para el reporte de significación estadística. Para evaluar la distribución topográfica de los resultados, calculamos el coeficiente de correlación de Pearson entre el componente principal promediado a través de los sujetos, y la serie temporal de conectividad de cada par de canales promediada entre sujetos. Luego aplicamos un umbral de $r > .5$ y $p < .01$, corregido por comparaciones múltiples usando el método *false discovery rate* (FDR, por su sigla en inglés), y graficamos el número de conexiones sobre el umbral para cada canal usando scripts propios empleando Matlab y EEGLAB (Delorme and Makeig, 2004).

Si, contrariamente a las aproximaciones basadas en la comparación de duraciones estimadas en su totalidad, la discriminación es llevada a cabo en tiempo real, el final del segundo sonido debería producir respuestas cerebrales distintas de acuerdo a la duración relativa ente el primero y segundo sonido. Si el segundo sonido es más largo que el primero, la tarea puede ser resuelta en el momento del final esperado, dado que el evento interno ocurrió y el sonido no ha terminado aún. Por el contrario, cuando el segundo sonido es más corto que el primero, es el final del sonido el que dispara la decisión. Por lo tanto, si la hipótesis de discriminación en tiempo real es correcta, la actividad evocada por el final del segundo sonido debiera diferenciar entre condiciones. Consecuentemente, el tercer análisis consistió en testear diferencias entre condiciones en los ERPs en el grupo de épocas *Fin de S2*. Para ello, primero controlamos que las duraciones de los estímulos no difirieran entre condiciones, comparando sus distribuciones utilizando una prueba de suma de rangos de Wilcoxon y un umbral de $p < .01$. Luego, promediamos los valores de amplitud de cada canal a través de las épocas para cada sujeto y testeamos las diferencias entre condiciones a nivel de grupo, empleando un test-F de permutaciones de clústers espaciotemporales, de dos colas, con 10^3 permutaciones y generación de distribución nula a partir de mezcla de etiquetas (Maris and Oostenveld, 2007). Un umbral equivalente a $p < .001$ para la separación en clústers y de $p < .01$ para el reporte de significación estadística. El umbral estadístico para la separación en clústers de este análisis fue más estricto que el de los análisis previos debido a que en este caso estábamos comparando actividad evocada por estimulación externa y por lo tanto esperábamos efectos mayores. En este análisis empleamos una aproximación determinada por los datos (*data-driven*; clústers espacio-temporales), en lugar de la aproximación por ROIs de los análisis de tiempo-frecuencia, ya que no contábamos con hipótesis *a priori* sobre la topografía

esperada de las diferencias. Las representaciones topográficas de los resultados estadísticos fueron creadas promediando los valores-F a través del tiempo en que los clústers fueran significativos y generando un mapa de color sobre una representación topográfica estándar de las ubicaciones de los canales.

Figura 5.1. Diagrama del diseño experimental. A) Representación esquemática del procedimiento experimental. Los sujetos escucharon dos tonos presentados en sucesión y su tarea consistió en decidir si poseían la misma duración. Los estímulos fueron construidos multiplicando una duración estándar (elegida al azar de una distribución uniforme de entre 1200 y 2000 ms) por una de siete proporciones (0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75) y presentados en orden aleatorio contrabalanceado. Las condiciones fueron etiquetadas de acuerdo a la duración relativa entre el primero y segundo estímulo. B) Representación esquemática de las condiciones analizadas.

5.3. Resultados

La primer estrategia de análisis correspondió a la evaluación de modulaciones de potencia espectral en tiempo-frecuencia, bajo la hipótesis de que habría un incremento en el momento del final esperado del segundo sonido. Los resultados de EEG mostraron incrementos estadísticamente significativos relativos al período basal en dos de las seis ROIs (Figura 5.2B), desde \sim -300 a \sim 0 ms desde el momento del final esperado en la condición S2 Largo (ROI-5: \bar{x} valor- t del clúster = 2.32, $p < .01$; ROI-6: \bar{x} valor- t del clúster = 2.19, $p < .01$). En la ROI centro-posterior (ROI-5), los incrementos estuvieron concentrados en frecuencias desde \sim 8 a \sim 20 Hz. En la ROI posterior-derecha (ROI-6) estuvieron más esparcidos, yendo desde \sim 8 a \sim 40 Hz. Para evaluar los posibles orígenes corticales de estos resultados, calculamos la potencia espectral promedio a nivel de fuentes en la ventana temporal entre -300 a 0 ms y desde 8 a 20 Hz. Encontramos que la potencia espectral en este rango espectro-temporal fue máxima en la corteza temporal derecha, particularmente en el surco temporal superior derecho (Figura 5.2D). Para confirmar este hallazgo, realizamos el experimento con un sujeto con electrodos

implantados (iEEG) bilateralmente en la corteza temporal (Figura 5.2E). Nuevamente encontramos un clúster con un aumento estadísticamente significativo respecto del nivel basal en la ROI temporal derecha (la cual comprendía el hipocampo y el giro parahipocampal), desde ~ -300 a ~ 0 ms del final esperado (Figura 5.2F), esta vez en frecuencias desde los ~ 4 a ~ 30 Hz, que se extendía hasta los ~ 100 a ~ 400 ms, a través de las frecuencias más bajas (\bar{x} valor- t del clúster = 2.15, $p < .01$). En la ROI temporal izquierda (la cual también comprendía el hipocampo y el giro parahipocampal) también hubo un incremento significativo desde ~ 100 hasta ~ 400 ms, desde ~ 4 hasta ~ 30 Hz (\bar{x} valor- t del clúster = 2.08, $p < .05$). No se encontraron clústers significativos en la condición S2 Corto ni con EEG (valores- p mínimos de clústers: 0.66, 0.84, 0.75, para las ROIs 1 a 3, respectivamente; ningún clúster fue encontrado en la ROI-4) ni con iEEG (ningún clúster encontrado en ninguna ROI).

Figura 5.2. Resultados de tiempo-frecuencia de EEG e iEEG. A) Ilustración de la condición experimental. Los cuadrados representan los sonidos y la línea vertical turquesa representa el final esperado del segundo sonido, correspondiendo al tiempo 0 de las cartas de tiempo-frecuencia presentadas en los Paneles B y F. B) Cartas de tiempo-frecuencia para cada ROI de EEG. Los pixeles en escala de grises representan los valores- t no significativos y los pixeles coloreados representan los pixeles pertenecientes a clústers estadísticamente significativos. ($p < .01$). La barra de color representa los valores- t de los pixeles en clústers significativos. C) Ilustración de las ROIs de EEG. D) Promedio de potencia espectral inducida desde -300 a 0 ms y de 8 a 20 Hz. La barra de color representa los puntajes- z a partir del nivel basal, con un umbral de 2.1 para una mejor claridad visual. E) Ilustración de las ubicaciones de los electrodos pertenecientes a las ROIs de iEEG. D) Cartas de tiempo-frecuencia para cada ROI de iEEG. Los pixeles en escala de grises representan los valores- t no significativos y los pixeles coloreados representan los valores- t pertenecientes a clústers estadísticamente significativos. ($p < .01$). La barra de color representa los valores- t de los clústers significativos.

La segunda estrategia de análisis correspondió a la evaluación de conectividad funcional, bajo la hipótesis de que habría un incremento en el momento del final esperado del segundo sonido. Los PCs promediados a través de los sujetos sugieren que hubo pares de electrodos cuyas estimaciones de conectividad tuvieron un pico en el momento del final esperado (\bar{x} proporción de σ^2 explicada = 0.16) en la condición S2 Largo (Figura 5.3A). Los análisis estadísticos a nivel de grupo mostraron que este incremento fue significativo desde ~ -175 a ~ 150 ms desde el final esperado (\bar{x} valor- t del clúster = 4.15, $p < .01$). En 14 de 16 sujetos (87.5%), el pico del PC estuvo localizado entre ± 200 ms del final esperado. La correlación de la serie temporal promedio de conectividad a través de los sujetos con el PC promedio mostró que los electrodos que contribuyeron más al PC se encontraron localizado sobre en las regiones centrales (predominantemente hacia la izquierda), posterior-derecha y prefrontal-derecha (Figura 5.3B). En la condición S2 Corto no se encontraron incrementos significativos (1 clúster, $p = .14$).

Figura 5.3. Resultados de conectividad. A) Serie temporal del componente principal de conectividad promedio entre sujetos (line roja oscura) y error estándar de la media (área sombreada celeste) de la condición S2 Largo. Las líneas rojas claras representan los componentes principales de los sujetos individuales. El área sombreada gris representa el clúster de incremento estadísticamente significativo ($p < .01$). B) Ilustración de la cantidad de coeficientes de correlación mayores a 0.5 y estadísticamente significativos ($p < .01$, corregido por comparaciones múltiples con FDR), entre el promedio de los componentes principales de conectividad y las series temporales de conectividad promedio de cada par de canales.

La tercer estrategia de análisis correspondió a la comparación de ERPs desencadenados por el final real del segundo sonido (*Final de S2*), bajo la hipótesis de que habría una diferencia entre condiciones, de acuerdo a las duraciones relativas entre el primero y segundo sonido. Primero, testeamos que las condiciones sean comparables, y encontramos que las diferencias en la duración de los estímulos entre condiciones no fue estadísticamente significativa ($W = 0.8$, $p = .4$). El análisis de ERP mostró que las respuestas evocadas por el final del segundo sonido fueron diferentes entre condiciones (S2 Largo vs S2 Corto; \bar{x} valores-F del clúster = 4.21, $p < .01$), comenzando a los ~ 165 ms (Figura 5.4A), en un clúster que comprendió primordialmente electrodos ubicados sobre regiones centro-posteriores (Figura 5.4B). La actividad evocada mostró desviaciones mayores respecto del nivel basal en la condición S2 Corto, con signo positivo. La serie temporal del canal con valor-F mayor mostró que en la condición S2 Largo, los valores de amplitud regresaron a los niveles basales ~ 300 ms luego del final del sonido, y que la amplitud máxima en la condición S2 Corto fue alcanzada a los 363 ms (Figura 5.4C).

Figura 5.4. Resultados de los potenciales relacionados a eventos. A) Valores de amplitud del clúster con diferencias estadísticamente significativas, para cada condición. El área sombreada gris representa el tiempo durante el cuál la diferencia entre condiciones fue estadísticamente significativa ($p < .01$). Las áreas sombreadas coloreadas representan el error estándar de la media a través de los electrodos que forman parte del clúster. B) Representación topográfica de los valores-F promedio a través del tiempo significativo del clúster. Los círculos representan los electrodos pertenecientes al clúster. El círculo celeste representa el electrodo con el valor-F mayor. C) Series temporales de los valores de amplitud del canal con el valor-F mayor. Las áreas sombreadas de color representan el error estándar de la media a través de los sujetos.

5.4. Discusión

Nuestro estudio buscó elucidar los mecanismos implicados en la discriminación de duraciones. Siguiendo aproximaciones que consideran al cerebro como activamente

implicado en la predicción de su entorno (Friston, 2005; Huang and Rao, 2011), hipotetizamos que estos mecanismos podrían estar basados en la anticipación del final esperado del tono bajo comparación. Encontramos incrementos significativos en potencia espectral y conectividad alrededor del final esperado, y diferencias en los ERPs desencadenados por el final real del segundo sonido, de acuerdo a las duraciones relativas del primer y segundo sonido.

Los resultados tanto del experimento de EEG como del de iEEG mostraron convergentemente incrementos en potencia espectral entre \sim -300 a 0 ms desde el final esperado del segundo sonido, solo cuando el segundo tono era de duración mayor que el primero. Además, el análisis de EEG evidenció incrementos de conectividad con un pico en el momento del final esperado, nuevamente, solo cuando el segundo sonido era de duración mayor que el primero. Más aún, también mostró que los ERPs desencadenados por el final real del segundo sonido fueron distintos de acuerdo a las duraciones relativas entre el primer y segundo sonido, con desviaciones mayores respecto del nivel basal en la condición en que el segundo sonido era más corto que el primero. Notablemente, encontramos evidencia del evento interno solo cuando el segundo sonido era más largo que el primero, y modulaciones diferenciales evocadas por el final del segundo sonido, de acuerdo a las duraciones relativas entre estímulos. Este patrón de resultados es consistente con la hipótesis de discriminación en tiempo-real: cuando el segundo sonido es más largo que el primero, los sujetos pueden resolver la tarea tan pronto como ocurre el evento interno; en cambio, cuando es más corto, la tarea puede ser resuelta en el momento del final del segundo sonido.

Los patrones topográficos observados en nuestros resultados son consistentes con estudios previos. Los resultados de conectividad apuntaron hacia las corteza prefrontal derecha, la corteza parietal inferior, y la corteza pre-motora izquierda; los resultados de tiempo-frecuencia de EEG resaltaron modulaciones en la corteza temporal derecha; y los de iEEG modulaciones en el hipocampo derecho y el giro parahipocampal derecho. En línea con estos hallazgos, estudios de lesiones han mostrado déficits en percepción del tiempo en paciente con daño a las cortezas prefrontal derecha (Harrington et al., 1998), temporal medial derecha (Penhune et al., 1999; Perbal et al., 2001; Melgire et al., 2005), y parietal inferior derecha (Harrington et al., 1998) (para una revisión véase Piras et al., 2014). Más aún, experimentos de resonancia magnética funcional han resaltado la participación de las cortezas inferior parietal derecha, premotora bilateral y prefrontal derecha, durante la discriminación de duraciones (Rao et al., 2001; Wiener et al., 2010),

así como activación del área motora suplementaria y el giro temporal superior derecho al final del período de expectación durante una tarea de expectativa temporal (Cui et al., 2009). Notablemente, nuestros resultados de iEEG apuntan a un rol crucial del hipocampo y el giro parahipocampal, dos regiones críticamente involucradas en la representación de secuencias de eventos en el tiempo (Ranganath and Hsieh, 2016; Eichenbaum, 2017). De manera interesante, la corteza temporal derecha no estuvo entre las áreas más conectadas en los resultados de conectividad. Una explicación posible es que estos resultados estuvieron dominados por redes relacionadas a la atención y la memoria de trabajo. Esta idea se encuentra en línea con estudios previos que sostienen que la actividad parietal y frontal observada en estudios de percepción de tiempo refleja procesos no-temporales de procesamiento que son requeridos para completar las tareas (Harrington et al., 1998; Mangels et al., 1998). Incluso aunque así fuera, el pico de conectividad observado en el momento del final esperado aún apoya la aproximación activa y predictiva que propone nuestro estudio.

La topografía centro-parietal, la amplitud positiva y la latencia del pico de amplitud (363 ms) del componente de ERP encontrado cuando el segundo sonido era más corto que el primero, se asemejan a las características del subcomponente P3b del componente P300. Este subcomponente ha sido típicamente asociado a procesos relevantes para las tareas, como las operaciones de memoria y de actualización de contexto, y también ha sido relacionado con la toma de decisiones (Nieuwenhuis et al., 2005; Luck and Kappenman, 2013), en línea con la condición experimental en nuestro estudio. Más aún, este resultado es consistente con estudios previos que también apoyan la hipótesis de discriminación en tiempo real. Gibbons and Rammsayer (2005) mostraron componentes P300 y P500 con positividad mayor para estímulos que eran más cortos que los esperados, en comparación con cuando eran más largos. Sin embargo, su análisis fue efectuado utilizando el inicio del sonido como evento a partir del cual computar los componentes, una duración estándar de 200 ms, y duraciones de comparación fijas. En conjunción con estos hallazgos, nuestros resultados sugieren que la discriminación en tiempo real también ocurre en el rango supra-segundo (Rammsayer and Troche, 2014a).

Nuestros resultados conllevan dos implicaciones mayores. Primero, proveen evidencia a favor de una explicación activa y predictiva de la discriminación de duraciones. De acuerdo a esta visión, los sujetos resuelven la tarea primero estimando la duración del primer sonido, luego anticipando el final del segundo, mientras evalúan si el final esperado ocurra antes del final real o viceversa, o si ambos ocurren en relativa

simultaneidad. Esta estrategia resulta en un mecanismo más eficiente que el de comparar duraciones completamente estimadas. Por ejemplo, Wearden (2004) propuso que el juicio de igualdad puede ser modelado a partir de la diferencia absoluta normalizada entre las duraciones de los estímulos, mientras que Hellstrom (2003) lo propuso como basado en la diferencia pesada a partir de dos coeficientes, uno para cada duración. Si los sujetos estimaran ambas duraciones y luego efectuaran la comparación, mientras mayor la diferencia menos eficiente el mecanismo (ej. comparar 1 y 2 s vs. comparar 1 y 3 s). La discriminación predictiva en tiempo real permite resolver la tarea tan pronto como el evento interno o el final del sonido ocurren (si el segundo sonido era más largo o corto, respectivamente). Es importante señalar que esto sugiere un cuidadoso diseño de experimentos y análisis cuando se emplean técnicas de registro o de análisis que integran las señales a lo largo de la duración completa de los estímulos, como a menudo sucede con la RMf (para un meta-análisis véase Wiener et al., 2010). La aproximación predictiva en tiempo real además provee una explicación mecánica del proceso, en oposición a la operación aritmética abstracta de los modelos basados en la substracción entre duraciones (Kaplan and Craver, 2011). Los modelos mecánicos tienen el beneficio agregado de ir más allá de la predicción de los patrones de resultados observados, al proveer una estructura causal hipotética que determina esos resultados. Como consecuencia, permite acciones específicas en el diseño de experimentos, como en el caso de estudios de RMf mencionado anteriormente, o en el diagnóstico y tratamiento médico.

La segunda implicancia mayor de nuestro estudio es que provee evidencia de actividad cerebral relacionada a una tarea que es desencadenada endógenamente. El estudio de las arquitecturas cognitivas ha a menudo adoptado una perspectiva pasiva y reactiva, al asumir que la actividad cognitiva se inicia con la presentación de un estímulo, seguido de las operaciones especificadas por la arquitectura misma (Kelso, 1995; Freeman, 1999, 2000). A pesar de haber promovido avances científicos importantes, esta aproximación ha sido desafiada por una visión que considera al cerebro como activo endógenamente (Raichle, 2010; Abrahamsen and Bechtel, 2012; Bechtel, 2013). El paradigma reactivo ha moldeado no solo las arquitecturas de él derivadas, sino que también los experimentos diseñados para testearlas. Nuestros resultados sugieren que es posible medir actividad que es desencadenada endógenamente, es decir, actividad que está relacionada a una tarea pero que no es iniciada por estimulación externa, sino por la conjunción de un proceso interno con información externa. Podría argumentarse que el evento bajo investigación en nuestro estudio es desencadenado por el inicio del segundo

sonido; sin embargo, la aparición del sonido inicia el proceso de estimación temporal de acuerdo al cual el evento ocurrirá luego, pero el evento en sí no tiene un determinante externo. En otras palabras, ocurre no por un cambio en las condiciones ambientales, sino por la convergencia entre la duración siendo estimada con la duración que ha sido estimada del primer sonido. Al respecto, nuestros resultados constituyen una vía intermedia entre la actividad intrínseca y la actividad determinada por un estímulo, ya que corresponden a actividad que está relacionada a una tarea pero que es endógenamente desencadenada, en línea con visiones contemporáneas que van más allá de la dicotomía tradicional entre procesos neurales intrínsecos y evocados (Bolt et al., 2017).

Aunque nuestro estudio hizo foco sobre los mecanismos que subyacen a la comparación de duraciones, también provee información importante para modelos actuales de estimación temporal, ya que podrían ser mejorados al dar cuenta de la dinámica en tiempo real que nuestros resultados apoyan. Por ejemplo, los modelos de marcapasos-acumulador podrían beneficiarse de incluir un bucle recursivo entre las etapas de memoria de trabajo y decisión, el cual contrasta la duración en curso con la duración recordada y desencadena la decisión (Buhusi and Meck, 2005). De manera similar, los modelos basados en redes estado-dependientes, podrían beneficiarse de investigar si el evento interno que sugieren nuestros resultados ocurre cuando la trayectoria en la red llega al punto al que había llegado con el primer estímulo, o de modelar como una trayectoria en curso puede ser comparada con una previamente atravesada.

Tomados en conjunto, nuestros resultados apoyan la idea de la discriminación de duraciones en tiempo real y resaltan la naturaleza activa y predictiva de los mecanismos involucrados. También proveen una demostración de la importancia del desarrollo de modelos psicofísicos basados en el cerebro y del diseño de experimentos neurocientíficos informados por teorías psicofísicas. Adicionalmente, también proveen evidencia de actividad relacionada a una tarea que es desencadenada endógenamente, allanando el camino para estudios que intenten ir más allá de la dicotomía entre actividad intrínseca y evocada.

5.5. Limitaciones

La primer limitación corresponde a la especificidad de los estímulos empleados. El rendimiento en tareas de percepción del tiempo ha mostrado variar de acuerdo diversos factores, tales como la modalidad perceptual, la escala y la tarea (Ivry and Schlerf, 2008; Grondin, 2014; Murai and Yotsumoto, 2016; Mikulan et al., 2017a). Nuestro estudio se focalizó en duraciones percibidas auditivamente, sobre todo en el rango supra-segundo, y en juicios de igualdad. Consecuentemente, será requerida evidencia convergente de múltiples estudios para testear la generabilidad de estos resultados a otras modalidades (ej. visual o táctil), rangos de duración e instrucciones. La segunda limitación es que los patrones topográficos observados en los análisis de EEG pueden no ser precisos dada la baja resolución espacial del EEG (Buzsaki et al., 2012). Esta limitación es intrínseca a los estudios de EEG. Sin embargo, hemos abordado esto realizando localización de fuentes, empleando filtros espaciales (CSD) y confirmando nuestros resultados con iEEG, el cual provee registros directos de actividad cerebral. Una limitación relacionada corresponde a la falta de imágenes estructurales anatómicas y de digitalización de las posiciones de los electrodos para el análisis de localización de fuentes, sin embargo, como fue mencionado, hemos confirmado los hallazgos por medio de iEEG. Nuestro estudio también conlleva una advertencia, ya que los resultados de iEEG estuvieron derivados de un paciente epiléptico y por lo tanto podrían no representar adecuadamente a una población neurotípica. Para abordar este tema hemos controlado los factores relevantes. Los registros intracraneales típicamente incluyen regiones epileptógenas como no-epileptógenas (Engel et al., 2005). Por ello: (i) excluimos canales que estuvieran ubicados en zonas del foco epiléptico, (ii) empleamos criterios de inclusión estrictos para los canales restantes (véase Materiales y Métodos), (iii) cuidadosamente inspeccionamos la resonancia magnética estructural del sujeto, para descartar anomalías estructurales. Los registros de iEEG compensan estas limitaciones al proveer la mejor resolución espacio-temporal actualmente disponible en humanos (Lachaux et al., 2003).

5.6. Conclusión

Nuestro estudio provee evidencia electrofisiológica convergente que apoya una concepción predictiva y en tiempo real de la discriminación de duraciones. De acuerdo a esta visión, los procesos que subyacen a la discriminación de duraciones están basados en la anticipación del final esperado del segundo de los sonidos a ser comparados, en lugar

de en operaciones abstractas llevadas a cabo sobre duraciones estimadas en su totalidad. Nuestros resultados enfatizan la importancia de conectar la psicofísica con la neurociencia cognitiva en la búsqueda de las bases neurales de la percepción del tiempo y sus procesos relacionados. Finalmente, proveen evidencia de actividad relacionada a una tarea desencadenada endógenamente, resaltando la importancia de dar cuenta de la interacción entre procesos cerebrales guiados endógena y exógenamente.

NOTA: La revisión bibliográfica y los métodos desarrollados para este estudio también han sido empleados para otras publicaciones del equipo de trabajo (Escobar et al., 2013; Lavin et al., 2013; Ibanez et al., 2014; Mikulan et al., 2014; Couto et al., 2015; Melloni et al., 2015; Dottori et al., 2017; Garcia-Cordero et al., 2017; Parra et al., 2017).

CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN GENERAL Y CONCLUSIÓN

6.1. Discusión general

El objetivo del presente trabajo fue el de contribuir al establecimiento de las bases para el desarrollo del estudio neurofisiológico de la pérdida de la consciencia del tiempo. En primer lugar, en el capítulo 3, se evaluó la hipótesis común a varias teorías sobre la consciencia de que la comunicación inter-regional del cerebro juega un rol en el surgimiento de la consciencia, estableciendo en particular el papel de la sincronía neural en la banda de frecuencia γ , y superando las limitaciones de estudios previos. En segundo lugar, en el capítulo 4, se intentó encontrar una tarea conductual apta para su uso durante las transiciones de consciencia, evaluando críticamente los modelos psicofísicos que den cuenta de sus resultados. Finalmente, en el capítulo 5, se buscó esclarecer la dinámica de los procesos cerebrales implicados en la resolución de la tarea durante la vigilia. En el primer estudio se encontró que la conectividad en la banda de frecuencia γ -alta fue sistemáticamente mayor durante la vigilia que durante el sueño, en línea con las teorías contemporáneas sobre la consciencia. En el segundo estudio se caracterizó el rendimiento en la tarea, evidenciando que el modelo psicofísico de la misma dominante hasta el momento es incorrecto. En el tercer estudio, se determinaron los procesos que tienen lugar en la resolución de la tarea durante la vigilia, demostrando la naturaleza activa y predictiva de los mecanismos implicados. Estos estudios proveen: por un lado, un indicador neurofisiológico asociado a los procesos conscientes; y por el otro, una caracterización detallada de los patrones de respuestas conductuales y de los mecanismos implicados en la resolución de una tarea de percepción temporal apta para ser utilizada en transiciones de consciencia. Por lo tanto, en conjunto establecen un marco metodológico para el estudio neurofisiológico y conductual de la pérdida de consciencia del tiempo.

6.1.1. Sincronía neural y estados globales de consciencia

Los resultados del primer estudio mostraron que la sincronía en la banda de frecuencia γ -alta (90 a 120 Hz) fue consistentemente mayor durante la vigilia que durante el sueño, y que además, la conectividad en esta banda de frecuencia diferenció entre estados mejor que cualquiera de las otras bandas de frecuencia canónicas (δ , θ , α y β). Este estudio constituyó el primer reporte de diferencias entre la vigilia y el sueño en la banda de frecuencia γ -alta.

Los patrones de conectividad encontrados podrían utilizarse como punto de partida para el esclarecimiento de la pérdida de la percepción del tiempo. En primer lugar, podrían servir para correlacionar el descenso de la conectividad en la banda γ -alta con los patrones de respuesta durante la ejecución de tareas de estimación temporal en la transición hacia el sueño. Al respecto, el estudio aquí presentado contrastó la conectividad durante el sueño profundo con la conectividad durante la vigilia, con el fin de esclarecer, primero, la diferencia entre estos dos estados. Por lo tanto, aún debiera caracterizarse la evolución de estos patrones de conectividad en la transición hacia el dormir. Para lograrlo de manera rigurosa, sería apropiado contar con la adquisición simultánea de iEEG y EEG, ya que este último es necesario para una clasificación precisa de las etapas de sueño que sea utilizable para tal fin (Hori, 1985). Sin embargo, una primera aproximación podría lograrse mediante el uso de la medida Dimensión de Activación aquí empleada (Rey et al., 2007; Magnin et al., 2010). En segundo lugar, además de poder ser utilizados para su correlación con el rendimiento en tareas activas durante las transiciones de consciencia, también podrían emplearse con otros paradigmas experimentales. Por ejemplo, en estudios de estimación de latencia del sueño o de estimación del tiempo entre interacciones con un experimentador, a partir de su puesta en relación con las estimaciones brindadas.

Además de su utilidad para la evaluación de la pérdida de consciencia del tiempo, los resultados obtenidos conllevan implicaciones para las teorías contemporáneas sobre la consciencia y para las aplicaciones prácticas derivadas. En principio, están en línea con las teorías que sostienen que la difusión y la integración de la información a nivel inter-regional es uno de los procesos fundamentales que subyacen al surgimiento de la consciencia en el cerebro (Dehaene and Changeux, 2011; Tononi et al., 2016), ya que muestran que la sincronización neuronal, uno de los mecanismos propuestos de la comunicación inter-regional (Buzsaki and Schomburg, 2015), es mayor durante la vigilia que durante el sueño. Además, están en línea con las propuestas que sostienen que la

actividad en la banda de frecuencia γ y su sincronización de larga distancia poseen una relevancia particular (Varela et al., 2001; Melloni et al., 2007), ya que el efecto encontrado fue específico de la banda de frecuencia γ -alta.

La actividad observada en las bandas inferiores a γ -alta es considerada como reflejo de los patrones oscilatorios emergentes en los campos extracelulares (Buzsaki et al., 2012). Por el contrario, la actividad medida en la banda γ -alta a través de registros intracraneales ha sido considerada como reflejo de los patrones de disparo de las neuronas próximas a la posición de los electrodos (Crone et al., 2001; Ray et al., 2008; Steinschneider et al., 2008; Edwards et al., 2009; Ray and Maunsell, 2011; Miller et al., 2014; Jenison et al., 2015; Tang et al., 2017). Por lo tanto, los resultados obtenidos sugieren que el rol de la sincronía en la banda de frecuencia γ podría estar circunscripto a este tipo particular de actividad. Consecuentemente, también sugieren la reevaluación de los argumentos en contra del rol de la banda de frecuencia γ que se basan en la persistencia o el aumento de la sincronía en la banda de frecuencia γ en estados inconscientes, ya que hacen referencia a rangos inferiores a la banda γ -alta (Koch et al., 2016). Además, estos argumentos en general se basan en estudios que emplean técnicas que sufren de limitaciones metodológicas debido a la susceptibilidad a la contaminación por artefactos musculares y oculares (Muthukumaraswamy, 2013). En el caso de los resultados aquí obtenidos, cualquier posible influencia de estos factores es improbable, debido al uso de iEEG, que registra la actividad directamente, y al uso de una medida de sincronía que es robusta frente a la contaminación por conductancia volumétrica (véase los capítulos 3.2 y 3.4).

La sincronía observada durante la vigilia en la banda de frecuencia γ -alta está en línea con estudios previos de iEEG (Arnulfo et al., 2015). Es interesante señalar también que un estudio previo con iEEG ha mostrado diferencias entre vigilia y sueño en la complejidad de las señales (Schartner et al., 2017), con valores mayores durante la vigilia, pero estos resultados fueron más pronunciados en las bandas de frecuencia δ y α , en las que los resultados aquí presentados no mostraron diferencias. Por lo tanto, investigaciones futuras podrían efectuar un análisis sistemático y abarcativo de la relación entre sincronía y complejidad con miras a establecer sus posibles disociaciones.

Estudios previos que han investigado las diferencias en los patrones de conectividad entre la vigilia y otros estados globales de consciencia distintos del sueño, han encontrado efectos en las bandas de frecuencia inferiores. Por ejemplo, Chennu et al. (2016) encontraron un patrón de respuestas conductuales conservado durante anestesia

por propofol en sujetos cuya conectividad en la banda α era mayor basalmente. Además, Chennu et al. (2014) encontraron conectividad reducida en la banda α en pacientes con desórdenes crónicos de consciencia (estado vegetativo y de mínima consciencia). Asimismo, King et al. (2013) y Sitt et al. (2014) encontraron que las diferencias mayores entre pacientes con esas mismas patologías estaban en la banda de frecuencia θ . Todos estos estudios emplearon el EEG como técnica de registro y por lo tanto no analizaron la banda de frecuencia γ -alta. En conjunción con estos estudios, los resultados aquí presentados abren un interrogante importante. Dado que no han mostrado diferencias en las bandas de frecuencia inferiores, plantean la pregunta de si la conectividad reducida en estas bandas de frecuencias es característica de los desórdenes de consciencia, pero no del sueño, o si esta diferencia se debe a la escala de medición de la actividad cerebral (EEG vs iEEG). Al respecto, los estudios de conectividad en sueño con EEG han sido contradictorios (Dumermuth et al., 1972; Banquet, 1983; Dumermuth et al., 1983; Barcaro et al., 1986; Montplaisir et al., 1990; Nielsen et al., 1990; Achermann and Borbely, 1998a, b; Lioi et al., 2017), mostrando tanto incrementos como decrementos en las distintas bandas de frecuencia, y además, en su mayoría han empleado medidas de conectividad que deben ser interpretadas con cautela (véase capítulo 3.4). Por lo tanto, los resultados aquí presentados sugieren también la necesidad de una revisión crítica de esta literatura, a la luz de estudios que empleen estimaciones de conectividad menos problemáticas y registros directos de actividad cerebral.

Además, los resultados obtenidos poseen relevancia clínica, ya que plantean la pregunta de si la sincronía en la banda de frecuencia γ -alta se encuentra reducida en los estados patológicos mencionados, y si pudiera ser utilizada para su diagnóstico. Esto último, sin embargo, requeriría de desarrollos metodológicos que permitieran su estimación con técnicas no invasivas, o del reconocimiento de fenómenos relacionados que pudieran utilizarse como índices. Para ello, podrían emplearse los registros simultáneos de EEG e iEEG, los cuales podrían permitir la asociación entre la sincronía en la banda de frecuencia γ -alta con otras medidas obtenidas en los registros de superficie, como por ejemplo las empleadas por los estudios mencionados anteriormente (King et al., 2013; Chennu et al., 2014; Sitt et al., 2014; Chennu et al., 2016).

Estos resultados conllevan también implicaciones metodológicas para futuros estudios en el área. Por un lado demuestran que los resultados obtenidos con registros directos de actividad cerebral y con medidas robustas contra la conductancia volumétrica contrastan con los obtenidos con registros de superficie y medidas susceptibles de

contaminación, ya que no han evidenciado diferencias en la bandas de frecuencias inferiores (Dumermuth et al., 1972; Banquet, 1983; Dumermuth et al., 1983; Barcaro et al., 1986; Montplaisir et al., 1990; Nielsen et al., 1990; Achermann and Borbely, 1998a, b; Lioi et al., 2017). Por otro lado, muestran que los resultados obtenidos en los subrangos de la banda de frecuencia γ no son homogéneos, y que por lo tanto futuros estudios debieran considerar separarlos.

6.1.2. Validación de una tarea conductual apta para su uso en transiciones de consciencia

El segundo estudio correspondió a la selección y validación conductual de una tarea apta para su uso durante la transición hacia el sueño (Mikulan et al., 2017a). La tarea seleccionada consiste en la emisión de juicios de igualdad respecto de duraciones que son presentadas auditivamente de a pares, y que varían entre ensayos. La presentación auditiva permite que los sujetos puedan permanecer con los ojos cerrados, lo que facilita el adormecimiento (Ogilvie, 2001). La presentación de a pares evita factores confundentes que surgirían del empleo de métodos de presentación de estímulos únicos (García-Pérez, 2014). Estos últimos consisten en la presentación inicial repetida de una duración que luego es contrastada contra múltiples otras presentadas en sucesión. Si bien son ampliamente utilizados en las investigaciones sobre percepción del tiempo, su uso durante transiciones de consciencia sería controversial, debido a su fuerte dependencia sobre la memoria a largo plazo y a la diferencia entre los niveles atencionales durante la presentación de la duración de referencia y las de comparación. Por lo tanto, la presentación de duraciones de a pares permite que ambos estímulos a comparar sean percibidos en condiciones similares (García-Pérez, 2014). Por último, la tarea seleccionada se basa sobre respuestas de tipo si-no, por lo que evita factores confundentes relacionados al enlentecimiento de las respuestas motoras durante el adormecimiento (Goupil and Bekinschtein, 2012; García-Pérez, 2014), que surgirían del uso de tareas de reproducción de intervalos o de *tapping* (Grondin, 2010).

De manera importante para las teorías de percepción temporal y para futuros estudios en el área, se encontró que el modelo psicofísico dominante hasta el momento no logra dar cuenta de los resultados obtenidos cuando se consideran el orden de presentación de los estímulos y su rango de duración (Mikulan et al., 2017a), dos factores que no han sido tenidos en cuenta en estudios previos (Wearden and Towse, 1994;

Wearden and Bray, 2001; McCormack et al., 2005; Wearden, 2008). A la vez, se evidenció que el número de ensayos y el espaciado de las proporciones utilizadas también tiene un efecto sobre los patrones observados de rendimiento. Además, se mostró que la asimetría de las funciones psicométricas observada por estudios previos es producto del desbalance en las proporciones que surge del uso del espaciado lineal. En forma concordante, se evidenció que el uso de proporciones logarítmicamente espaciadas genera la obtención de funciones psicométricas más simétricas que pueden ser utilizadas para el cálculo de fracciones de Weber. Estas últimas proveen un índice metodológicamente más apropiado para la evaluación del desempeño en la tarea y para el testeo de las diferencias entre rangos de duración diversos. En conjunto, estos resultados demuestran factores relevantes que debieran ser tenidos en cuenta por estudios futuros que analicen los patrones de rendimiento en la tarea, o en otras similares. También, evidencian fenómenos puntuales que los modelos psicofísicos relevantes deberían poder explicar.

Estos resultados establecen un marco de referencia para la utilización de la tarea durante la transición hacia el sueño. En particular, la tarea en su versión con espaciado logarítmico, al permitir el cálculo de fracciones de Weber, podría ser empleada para la caracterización de la disminución en el rendimiento durante el adormecimiento y su vinculación a los procesos cerebrales relevantes. Al mismo tiempo, podría utilizarse para comprobar si la merma en el rendimiento se produce de igual manera para duraciones por encima y por debajo de un segundo, contribuyendo no solo a la caracterización de la pérdida de la percepción temporal, sino también a la resolución de la disputa entre las teorías que proponen mecanismos iguales para estos dos rangos y las que proponen mecanismos distintos (Grondin, 2014; Rammsayer and Troche, 2014a, b).

Una revisión de la literatura sobre otros modelos que pudieran ser aplicados a la tarea mostró que en su mayoría se basan también en la estimación completa de las duraciones en cuestión, y en operaciones aritméticas abstractas (Hellstrom, 2003; Dyjjas et al., 2012). Estos modelos, al ser traducidos a dinámicas cerebrales, implican una visión pasiva de las funciones del cerebro, ya que implican la estimación completa de las duraciones en cuestión, lo cual contrasta con la concepción predictiva de la actividad cerebral y la experiencia consciente (Friston, 2010; Seth et al., 2011; Clark, 2013; Friston, 2013).

6.1.3. Dinámica de los procesos cerebrales implicados en la resolución de la tarea de percepción del tiempo

El tercer estudio consistió en un intento de esclarecer los mecanismos implicados en la resolución de la tarea durante la vigilia, con el fin de proveer una referencia para su evaluación durante la transición hacia el sueño (Mikulan et al., 2017c). El mismo fue llevado a cabo bajo la hipótesis de que la discriminación es llevada a cabo a partir de la anticipación del final del sonido bajo comparación. Para este estudio, se evaluó el rango supra-segundo, debido a que de tal manera el intervalo de tiempo alrededor del final esperado de los sonidos se encuentra más alejado del final real del sonido, lo que permite una ventana de análisis más amplia. Además, se utilizó, como primer aproximación, la versión con espaciado lineal, debido a que durante la validación conductual esta versión mostró efectos de orden de presentación menores al interior del rango supra-segundo.

En línea con las visiones activas y predictivas de las dinámicas cerebrales y de la consciencia, los resultados de este estudio mostraron, convergentemente con EEG e iEEG, que la discriminación de duraciones auditivas se realiza de manera predictiva y en tiempo real. El estudio de la cognición humana ha sido a menudo conducido a partir de una concepción pasiva de las funciones cerebrales (Kelso, 1995; Freeman, 1999, 2000), que considera que la actividad cerebral es impulsada por los estímulos externos (Raichle, 2010), y que además ha omitido la naturaleza continua del decurso de la actividad cerebral y de las funciones que de ella se derivan (Maniadakis and Trahanias, 2014). Contrastantemente, los resultados aquí presentados evidenciaron la importancia de considerar la índole situada de la cognición en los intentos de explicarla (Clark, 2013). Además, resaltan factores importantes a tener en cuenta en el diseño de experimentos y la elección de métodos de análisis al emplear tareas similares. Por ejemplo, si la resolución de la tarea se produce en tiempo real, las técnicas que integren las señales obtenidas durante toda la duración de los estímulos estarán mezclando los procesos de estimación con procesos relativos a la toma y ejecución de decisiones. Asimismo, demuestran la importancia de contar con modelos conductuales apropiados en el estudio de los procesos cerebrales (Krakauer et al., 2017).

Adicionalmente, apuntan a regiones a específicas involucradas en la tarea, las cuales son consistentes con la literatura precedente sobre discriminación de duraciones (véase capítulo 5.4). Estas regiones podrían constituir el foco de análisis para el análisis de la pérdida de consciencia del tiempo, tanto a partir de las técnicas aquí empleadas como a partir de otras técnicas como la RMf. Por ejemplo, podría investigarse si la merma en el

rendimiento está asociada a la desconexión particular de alguna de las áreas señaladas en el análisis de conectividad, o si se produce asociada a la atenuación de procesos decisionales evidenciados por los ERPs, o al debilitamiento del evento interno encontrado en el hipocampo y el giro parahipocampal a través del análisis de la potencia espectral (véase capítulo 5.3). Estos patrones topográficos, a la vez, podrían guiar el reclutamiento de sujetos bajo monitoreo intracraneal, para la evaluación de las interacciones entre estas áreas durante la resolución de la tarea, tanto durante la vigilia como durante la transición hacia el sueño.

Estos patrones de resultados poseen también relevancia clínica. Distorsiones en la percepción del tiempo han sido asociadas a diversas patologías, tales como la esquizofrenia, el autismo y la enfermedad de Parkinson (Allman and Meck, 2012). Por lo tanto, los distintos efectos mostrados podrían ser foco de análisis para caracterizar los orígenes del rendimiento reducido asociados a las distintas patologías.

En los análisis de EEG e iEEG no se analizaron los efectos de orden que fueron observados durante la validación conductual, ya que para ello hubiera sido necesario incrementar la cantidad de ensayos de la tarea. El objetivo de estos experimentos era el de determinar la dinámica de los procesos cerebrales involucrados, bajo la hipótesis de que eran de naturaleza predictiva. Por lo tanto, el testeo de esta hipótesis conllevaba la necesidad de inferir actividad cerebral desencadenada endógenamente. En caso de haber incrementado la cantidad de ensayos como para poder evaluar los efectos de orden, se corría el riesgo de que, dado el largo de la tarea, el compromiso de los sujetos con la tarea se atenuara y se incluyeran en el análisis ensayos donde el proceso hipotetizado no estuviera teniendo lugar. De todos modos, los resultados aquí obtenidos sugieren que los mencionados efectos podrían estar en relación con los mecanismos subyacentes propuestos, aunque futuros estudios serán necesarios para confirmarlo.

Los resultados del análisis de la dinámica de la actividad cerebral durante la discriminación de duraciones tienen implicaciones que van más allá de la percepción del tiempo, ya que brindan evidencia de actividad cerebral asociada a una tarea que es desencadenada endógenamente. En otras palabras, muestran la factibilidad de la medición de actividad neural asociada a una tarea que no se produce en respuesta a un estímulo, sino que resulta de la conjunción de información externa con procesos endógenos. Por lo tanto, estos resultados constituyen una vía intermedia entre los polos de la dicotomía entre actividad intrínseca y actividad evocada (Bolt et al., 2017), mostrando

a la vez una aproximación metodológica que podría ser empleada en estudios sobre otras ramas de la cognición.

6.2. Limitaciones generales

Los estudios presentados no están exentos de limitaciones. En primer lugar, los resultados obtenidos con registros intracraneales, al ser derivados de sujetos epilépticos, podrían no representar acordemente a una población neurotípica. Al respecto, se han efectuado controles exhaustivos para descartar los electrodos que mostraran actividad epileptiforme (véase capítulos 3.2, 3.5, 5.2 y 5.5). En el caso del primer estudio, los registros intracraneales constituyen el único método a través del cual se pueden obtener mediciones fiables de actividad de alta frecuencia en humanos, por lo que son la única técnica que podría haber sido empleada para evaluar el rol de la banda de frecuencia γ -alta. En el caso del tercer estudio, los resultados obtenidos con iEEG fueron convergentes con los obtenidos con EEG, estos últimos obtenidos en población normal, indicando que los patrones observados no dependieron de la patología.

Una segunda limitación corresponde a la especificidad de la tarea de percepción del tiempo empleada. Los patrones conductuales de rendimiento han mostrado variar de acuerdo a los tipos de tareas, los rangos de duraciones y la modalidad perceptiva (Mioni et al., 2014). Por lo tanto, si bien la tarea ha sido seleccionada por su especial aplicabilidad en transiciones de consciencia, otras tareas podrían resultar en patrones de respuestas distintos. Para superar esta limitación, se requerirá de una multiplicidad de estudios complementarios que aborden las distintas modalidades y tareas posibles, con el fin de establecer una visión abarcativa de la pérdida de consciencia del tiempo.

6.3. Síntesis

Los estudios que conforman este trabajo han presentado evidencia de: (a) medidas directas de actividad cerebral que discriminan entre la vigilia y el sueño; (b) un rol particular de la conectividad cerebral en la banda de frecuencia γ -alta; (c) una tarea apta para su uso en transiciones de consciencia; (d) las deficiencias del modelo psicofísico dominante hasta el momento de la tarea; (e) fenómenos de los que debieran dar cuenta los modelos de discriminación de duraciones; (f) el origen de los patrones asimétricos previamente observados con la tarea; (g) la naturaleza activa y predictiva de los mecanismos que subyacen a la resolución de la tarea; (h) las regiones cerebrales implicadas

en la resolución de la tarea; (g) la dinámica de los procesos involucrados; y (h) actividad relacionada a una tarea que es desencadenada endógenamente.

Estos resultados conllevan implicaciones importantes para las teorías contemporáneas sobre la consciencia, ya que se encuentran en línea tanto con las aproximaciones que consideran a la difusión e integración de la información como fenómenos centrales, como con las que proponen un rol particular de la banda de frecuencia γ . Además, poseen implicaciones para las teorías sobre percepción del tiempo y los modelos de discriminación de duraciones, ya que, por un lado demuestran la naturaleza activa y predictiva de los mecanismos involucrados, y por el otro establecen una serie de fenómenos empíricos sobre los cuales los modelos debieran poder dar cuenta.

Asimismo, poseen relevancia metodológica, ya que demuestran incongruencias entre los resultados de conectividad durante el sueño obtenidos con registros de superficie y los obtenidos con registros directos de actividad cerebral; e incongruencias entre los resultados obtenidos con medidas robustas contra la conductancia volumétrica y los obtenidos con medidas susceptibles de contaminación. A la vez, al mostrar la dinámica en tiempo real de la resolución de la tarea proveen información importante para el diseño y análisis de experimentos futuros. Adicionalmente, muestran la factibilidad de medir actividad asociada a una tarea que es producto de la sinergia entre procesos exógena y endógenamente impulsados.

También poseen relevancia clínica. Por un lado, sugieren la posibilidad de la utilización de la sincronía en la banda de frecuencia γ -alta para el diagnóstico de los trastornos de consciencia. Por el otro, brindan una descripción mecanística de los procesos implicados en la resolución de una tarea de percepción temporal que podría ser empleada para caracterizar los orígenes del rendimiento reducido observado en patologías tales como la esquizofrenia, el autismo o la enfermedad de Parkinson.

Finalmente, de estos estudios se desprenden varias líneas futuras de investigación. Los resultados de conectividad establecen un indicador neurofisiológico asociado a los estados globales de consciencia que podría ser empleado para caracterizar la pérdida de consciencia del tiempo. También, podría ser utilizado para investigar la características particulares de las distintas etapas de sueño. A la vez, incluyendo un número suficiente de sujetos, podrían estudiarse los patrones topográficos detallados de las diferencias encontradas. Asimismo, podrían emplearse técnicas de registros simultáneos de EEG e iEEG para asociar la conectividad en la banda γ a otras medidas que puedan ser

utilizadas para aplicaciones clínicas. Los resultados conductuales, por su parte, constituyen una referencia para el uso de la tarea en la transición hacia el sueño. Más aún, la dinámica de los procesos cerebrales y las áreas cerebrales resaltadas por los resultados obtenidos establecen posibles candidatos para el análisis de los procesos asociados a atenuación de la percepción del tiempo, así como para el estudio de la percepción temporal en general.

En conjunto, estos hallazgos establecen un marco conceptual y metodológico que contribuye al desarrollo del estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo, y a la vez marcan posibles direcciones para una agenda de investigación al respecto.

6.4. Conclusión

Los substratos neurales de la consciencia y de la percepción del tiempo son aún ampliamente desconocidos, y su estudio ha dado lugar a oposiciones y controversias. Parte de ellas surgen de limitaciones metodológicas, algunas de las cuales pueden ser superadas por la combinación de técnicas de electroencefalografía de superficie de alta densidad y registros intracraneales. Asimismo, pocos estudios han investigado la percepción del tiempo durante las transiciones de consciencia. Esta aproximación podría brindar información relevante tanto para la explicación de la consciencia, como para la comprensión de los mecanismos involucrados en la percepción del tiempo. Este tipo de investigaciones no solo requieren de diseños experimentales particulares, sino que también precisan de una comprensión de los procesos relevantes durante la vigilia.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo era el de proveer un marco metodológico y conceptual que permitiera el desarrollo del estudio neurofisiológico de la pérdida de consciencia del tiempo. Los resultados obtenidos mostraron que la sincronía neural en la banda de frecuencia γ -alta discrimina entre la vigilia y el sueño mejor que cualquier otra banda de frecuencia, proveyendo un índice de actividad que puede ser usado para su puesta en relación con el rendimiento en tareas de estimación temporal durante la transición hacia el sueño, o en paradigmas de estimación de tiempo transcurrido durante el sueño. Por otro lado, se efectuó la validación conductual de una tarea apta para su uso en transiciones de consciencia, evidenciando la imprecisión del modelo psicofísico imperante hasta el momento. Adicionalmente, se brindó evidencia de los procesos y regiones cerebrales relevantes para la resolución de la tarea durante la

vigilia, mostrando a la vez la naturaleza activa y predictiva de los mecanismos involucrados.

Los resultados presentados a lo largo de este trabajo mostraron evidencia en línea tanto con las teorías sobre la consciencia que consideran a la difusión e integración de información como procesos fundamentales, como con las que postulan un rol particular de la sincronía en la banda de frecuencia γ , como con las que enfatizan su carácter predictivo. Interesantemente, estas teorías no son necesariamente mutuamente excluyentes. Por lo tanto, más allá de las implicaciones de cada estudio particular, tomados en conjunto, estos resultados sugieren que tal vez, en lugar de considerar a las distintas teorías como rivales en la explicación de la consciencia, debieran ser vistas como complementarias. Es decir que, quizás, la consciencia sea una predicción, resultante de la integración de información de múltiples regiones, orquestada por vía de la sincronía neural.

7. Referencias

- Aarts E, Verhage M, Veenvliet JV, Dolan CV, van der Sluis S (2014) A solution to dependency: using multilevel analysis to accommodate nested data. *Nat Neurosci* 17:491-496.
- Abraham A, Pedregosa F, Eickenberg M, Gervais P, Mueller A, Kossaifi J, Gramfort A, Thirion B, Varoquaux G (2014) Machine learning for neuroimaging with scikit-learn. *Front Neuroinform* 8:14.
- Abrahamsen A, Bechtel W (2012) From Reactive to Endogenously Active Dynamical Conceptions of the Brain. In: *Philosophy of Behavioral Biology* (Plaisance K, Reydon T, eds): Springer, Dordrecht.
- Acharya UR, Faust O, Kannathal N, Chua T, Laxminarayan S (2005) Non-linear analysis of EEG signals at various sleep stages. *Comput Methods Programs Biomed* 80:37-45.
- Achermann P, Borbely AA (1998a) Temporal evolution of coherence and power in the human sleep electroencephalogram. *J Sleep Res* 7 Suppl 1:36-41.
- Achermann P, Borbely AA (1998b) Coherence analysis of the human sleep electroencephalogram. *Neuroscience* 85:1195-1208.
- Achermann P, Hartmann R, Gunzinger A, Guggenbuhl W, Borbely AA (1994) Correlation dimension of the human sleep electroencephalogram: cyclic changes in the course of the night. *Eur J Neurosci* 6:497-500.
- Ahnaou A, Huysmans H, Jacobs T, Drinkenburg WH (2014) Cortical EEG oscillations and network connectivity as efficacy indices for assessing drugs with cognition enhancing potential. *Neuropharmacology* 86:362-377.
- Alkire MT, Hudetz AG, Tononi G (2008) Consciousness and anesthesia. *Science* 322:876-880.
- Allman MJ, Meck WH (2012) Pathophysiological distortions in time perception and timed performance. *Brain* 135:656-677.
- Andrillon T, Nir Y, Staba RJ, Ferrarelli F, Cirelli C, Tononi G, Fried I (2011) Sleep spindles in humans: insights from intracranial EEG and unit recordings. *J Neurosci* 31:17821-17834.
- Arnulfo G, Hirvonen J, Nobili L, Palva S, Palva JM (2015) Phase and amplitude correlations in resting-state activity in human stereotactical EEG recordings. *Neuroimage* 112:114-127.
- Baars BJ (1997) Some essential differences between consciousness and attention, perception, and working memory. *Conscious Cogn* 6:363-371.
- Baars BJ, Laureys S (2005) One, not two, neural correlates of consciousness. *Trends Cogn Sci* 9:269; author reply 270.
- Bakeman R (2005) Recommended effect size statistics for repeated measures designs. *Behav Res Methods* 37:379-384.
- Banquet JP (1983) Inter- and intrahemispheric relationships of the EEG activity during sleep in man. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 55:51-59.
- Barcaro U, Denoth F, Murri L, Navona C, Stefanini A (1986) Changes in the interhemispheric correlation during sleep in normal subjects. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 63:112-118.
- Bareham CA, Manly T, Pustovaya OV, Scott SK, Bekinschtein TA (2014) Losing the left side of the world: rightward shift in human spatial attention with sleep onset. *Sci Rep* 4:5092.

- Bastos AM, Schoffelen JM (2015) A Tutorial Review of Functional Connectivity Analysis Methods and Their Interpretational Pitfalls. *Front Syst Neurosci* 9:175.
- Bausenhardt KM, Dyjas O, Ulrich R (2015) Effects of stimulus order on discrimination sensitivity for short and long durations. *Attention, Perception, & Psychophysics* 77:1033-1043.
- Bayne T (2010) *The unity of consciousness*. Oxford ; New York : Oxford University Press.
- Bayne T, Hohwy J, Owen AM (2016) Are There Levels of Consciousness? *Trends in Cognitive Sciences*.
- Bechtel W (2013) The Endogenously Active Brain: The Need for an Alternative Cognitive Architecture. *Philosophia Scientiæ* 17:3-30.
- Belluscio MA, Mizuseki K, Schmidt R, Kempter R, Buzsaki G (2012) Cross-frequency phase-phase coupling between theta and gamma oscillations in the hippocampus. *J Neurosci* 32:423-435.
- Berret B, Jean F (2016) Why Don't We Move Slower? The Value of Time in the Neural Control of Action. *J Neurosci* 36:1056-1070.
- Birba A, Hesse E, Sedeno L, Mikulan EP, Garcia MDC, Avalos J, Adolphi F, Legaz A, Bekinschtein TA, Zimmerman M, Parra M, Garcia AM, Ibanez A (2017) Enhanced Working Memory Binding by Direct Electrical Stimulation of the Parietal Cortex. *Front Aging Neurosci* 9:178.
- Block N (2009) Comparing the major theories of consciousness. In: *The Cognitive Neurosciences IV* (Gazzaniga M, ed), pp 1111-1123.
- Block N, Carmel D, Fleming SM, Kentridge RW, Koch C, Lamme VA, Lau H, Rosenthal D (2014) Consciousness science: real progress and lingering misconceptions. *Trends Cogn Sci* 18:556-557.
- Bolt T, Anderson ML, Uddin LQ (2017) Beyond the evoked/intrinsic neural process dichotomy. *Network Neuroscience*:1-44.
- Boly M, Seth AK, Wilke M, Ingmundson P, Baars B, Laureys S, Edelman DB, Tsuchiya N (2013) Consciousness in humans and non-human animals: recent advances and future directions. *Front Psychol* 4:625.
- Bor D, Seth AK (2012) Consciousness and the prefrontal parietal network: insights from attention, working memory, and chunking. *Front Psychol* 3:63.
- Brainard DH (1997) The Psychophysics Toolbox. *Spat Vis* 10:433-436.
- Brody CD, Hernandez A, Zainos A, Romo R (2003) Timing and neural encoding of somatosensory parametric working memory in macaque prefrontal cortex. *Cereb Cortex* 13:1196-1207.
- Buccheri R, Saniga M, Stuckey WM, North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division. (2003) *The nature of time--geometry, physics, and perception*. Dordrecht ; Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Buhusi CV, Meck WH (2005) What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. *Nat Rev Neurosci* 6:755-765.
- Bullmore E, Sporns O (2009) Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nat Rev Neurosci* 10:186-198.
- Bullock TH, McClune MC, Achimowicz JZ, Iragui-Madoz VJ, Duckrow RB, Spencer SS (1995) Temporal fluctuations in coherence of brain waves. *Proc Natl Acad Sci U S A* 92:11568-11572.
- Busch NA, VanRullen R (2010) Spontaneous EEG oscillations reveal periodic sampling of visual attention. *Proc Natl Acad Sci U S A* 107:16048-16053.

- Buzsaki G (2013) Cognitive neuroscience: Time, space and memory. *Nature* 497:568-569.
- Buzsaki G, Wang XJ (2012) Mechanisms of gamma oscillations. *Annu Rev Neurosci* 35:203-225.
- Buzsaki G, Schomburg EW (2015) What does gamma coherence tell us about inter-regional neural communication? *Nat Neurosci* 18:484-489.
- Buzsaki G, Anastassiou CA, Koch C (2012) The origin of extracellular fields and currents--EEG, ECoG, LFP and spikes. *Nat Rev Neurosci* 13:407-420.
- Buzsáki G (2006) *Rhythms of the brain*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Canales-Johnson A, Silva C, Huepe D, Rivera-Rei A, Noreika V, Garcia Mdel C, Silva W, Ciraolo C, Vaucheret E, Seden L, Couto B, Kargieman L, Baglivo F, Sigman M, Chennu S, Ibanez A, Rodriguez E, Bekinschtein TA (2015) Auditory Feedback Differentially Modulates Behavioral and Neural Markers of Objective and Subjective Performance When Tapping to Your Heartbeat. *Cereb Cortex* 25:4490-4503.
- Cantero JL, Atienza M, Madsen JR, Stickgold R (2004) Gamma EEG dynamics in neocortex and hippocampus during human wakefulness and sleep. *Neuroimage* 22:1271-1280.
- Carver FW, Elvevåg B, Altamura M, Weinberger DR, Coppola R (2012) The Neuromagnetic Dynamics of Time Perception. *PLoS ONE* 7:e42618.
- Casali AG, Gosseries O, Rosanova M, Boly M, Sarasso S, Casali KR, Casarotto S, Bruno MA, Laureys S, Tononi G, Massimini M (2013) A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior. *Sci Transl Med* 5:198ra105.
- Casarotto S, Comanducci A, Rosanova M, Sarasso S, Fecchio M, Napolitani M, Pigorini A, A GC, Trimarchi PD, Boly M, Gosseries O, Bodart O, Curto F, Landi C, Mariotti M, Devalle G, Laureys S, Tononi G, Massimini M (2016) Stratification of unresponsive patients by an independently validated index of brain complexity. *Ann Neurol* 80:718-729.
- Cavinato M, Genna C, Manganotti P, Formaggio E, Storti SF, Campostrini S, Arcaro C, Casanova E, Petrone V, Piperno R, Piccione F (2015) Coherence and Consciousness: Study of Fronto-Parietal Gamma Synchrony in Patients with Disorders of Consciousness. *Brain Topogr* 28:570-579.
- Chalmers DJ (2013) How can we construct a science of consciousness? *Annals of the New York Academy of Sciences* 1303:25-35.
- Chen J, Dastjerdi M, Foster BL, LaRocque KF, Rauschecker AM, Parvizi J, Wagner AD (2013) Human hippocampal increases in low-frequency power during associative prediction violations. *Neuropsychologia* 51:2344-2351.
- Chen L, Bao Y, Wittmann M (2016) Editorial: Sub- and Supra-Second Timing: Brain, Learning and Development. *Front Psychol* 7:747.
- Chennu S, O'Connor S, Adapa R, Menon DK, Bekinschtein TA (2016) Brain Connectivity Dissociates Responsiveness from Drug Exposure during Propofol-Induced Transitions of Consciousness. *PLoS Comput Biol* 12:e1004669.
- Chennu S, Finoia P, Kamau E, Monti MM, Allanson J, Pickard JD, Owen AM, Bekinschtein TA (2013a) Dissociable endogenous and exogenous attention in disorders of consciousness. *Neuroimage Clin* 3:450-461.

- Chennu S, Noreika V, Gueorguiev D, Blenkmann A, Kochen S, Ibanez A, Owen AM, Bekinschtein TA (2013b) Expectation and attention in hierarchical auditory prediction. *J Neurosci* 33:11194-11205.
- Chennu S, Annen J, Wannez S, Thibaut A, Chatelle C, Cassol H, Martens G, Schnakers C, Gosseries O, Menon D, Laureys S (2017) Brain networks predict metabolism, diagnosis and prognosis at the bedside in disorders of consciousness. *Brain* 140:2120-2132.
- Chennu S, Finoia P, Kamau E, Allanson J, Williams GB, Monti MM, Noreika V, Arnatkeviciute A, Canales-Johnson A, Olivares F, Cabezas-Soto D, Menon DK, Pickard JD, Owen AM, Bekinschtein TA (2014) Spectral signatures of reorganised brain networks in disorders of consciousness. *PLoS Comput Biol* 10:e1003887.
- Chittaro L, Montanari A (2000) Temporal representation and reasoning in artificial intelligence: Issues and approaches. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence* 28:47-106.
- Church RM, Gibbon J (1982) Temporal generalization. *J Exp Psychol Anim Behav Process* 8:165-186.
- Clark A (2013) Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behav Brain Sci* 36:181-204.
- Clemens Z, Janszky J, Szucs A, Bekesy M, Clemens B, Halasz P (2003) Interictal epileptic spiking during sleep and wakefulness in mesial temporal lobe epilepsy: a comparative study of scalp and foramen ovale electrodes. *Epilepsia* 44:186-192.
- Cohen MX (2014) Analyzing neural time series data : theory and practice. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Couto B, Adolfi F, Velasquez M, Mesow M, Feinstein J, Canales-Johnson A, Mikulan E, Martinez-Pernia D, Bekinschtein T, Sigman M, Manes F, Ibanez A (2015) Heart evoked potential triggers brain responses to natural affective scenes: A preliminary study. *Auton Neurosci* 193:132-137.
- Crone NE, Boatman D, Gordon B, Hao L (2001) Induced electrocorticographic gamma activity during auditory perception. Brazier Award-winning article, 2001. *Clin Neurophysiol* 112:565-582.
- Cui X, Stetson C, Montague PR, Eagleman DM (2009) Ready...go: Amplitude of the fMRI signal encodes expectation of cue arrival time. *PLoS Biol* 7:e1000167.
- Cunningham JP, Yu BM (2014) Dimensionality reduction for large-scale neural recordings. *Nat Neurosci* 17:1500-1509.
- Dale AM, Sereno MI (1993) Improved Localization of Cortical Activity by Combining EEG and MEG with MRI Cortical Surface Reconstruction: A Linear Approach. *J Cogn Neurosci* 5:162-176.
- Dale AM, Fischl B, Sereno MI (1999) Cortical surface-based analysis. I. Segmentation and surface reconstruction. *Neuroimage* 9:179-194.
- Dale AM, Liu AK, Fischl BR, Buckner RL, Belliveau JW, Lewine JD, Halgren E (2000) Dynamic statistical parametric mapping: combining fMRI and MEG for high-resolution imaging of cortical activity. *Neuron* 26:55-67.
- David O, Kilner JM, Friston KJ (2006) Mechanisms of evoked and induced responses in MEG/EEG. *Neuroimage* 31:1580-1591.
- De Gennaro L, Ferrara M (2003) Sleep spindles: an overview. *Sleep Med Rev* 7:423-440.

- Dehaene S, Naccache L (2001) Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework. *Cognition* 79:1-37.
- Dehaene S, Changeux JP (2005) Ongoing spontaneous activity controls access to consciousness: a neuronal model for inattentive blindness. *PLoS Biol* 3:e141.
- Dehaene S, Changeux JP (2011) Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron* 70:200-227.
- Dehaene S, Changeux JP, Naccache L, Sackur J, Sergent C (2006) Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy. *Trends Cogn Sci* 10:204-211.
- Delorme A, Makeig S (2004) EEGLAB: an open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. *J Neurosci Methods* 134:9-21.
- Dennett DC, Kinsbourne M (1992) Time and the observer: The where and when of consciousness in the brain. *Behavioral and Brain Sciences* 15:183-201.
- Dixon P (2008) Models of accuracy in repeated-measures designs. *Journal of Memory and Language* 59:447-456.
- Dottori M, Sedeno L, Martorell Caro M, Alifano F, Hesse E, Mikulan E, Garcia AM, Ruiz-Tagle A, Lillo P, Slachevsky A, Serrano C, Fraiman D, Ibanez A (2017) Towards affordable biomarkers of frontotemporal dementia: A classification study via network's information sharing. *Sci Rep* 7:3822.
- Dumermuth G, Walz W, Scollo-Lavizzari G, Kleiner B (1972) Spectral analysis of EEG activity in different sleep stages in normal adults. *Eur Neurol* 7:265-296.
- Dumermuth G, Lange B, Lehmann D, Meier CA, Dinkelmann R, Molinari L (1983) Spectral analysis of all-night sleep EEG in healthy adults. *Eur Neurol* 22:322-339.
- Dyjas O, Ulrich R (2014) Effects of stimulus order on discrimination processes in comparative and equality judgements: data and models. *Q J Exp Psychol (Hove)* 67:1121-1150.
- Dyjas O, Bausenhardt KM, Ulrich R (2012) Trial-by-trial updating of an internal reference in discrimination tasks: evidence from effects of stimulus order and trial sequence. *Atten Percept Psychophys* 74:1819-1841.
- Eagleman DM (2005) Time and the Brain: How Subjective Time Relates to Neural Time. *Journal of Neuroscience* 25:10369-10371.
- Ecker C, Reynaud E, Williams SC, Brammer MJ (2007) Detecting functional nodes in large-scale cortical networks with functional magnetic resonance imaging: a principal component analysis of the human visual system. *Hum Brain Mapp* 28:817-834.
- Edwards E, Soltani M, Kim W, Dalal SS, Nagarajan SS, Berger MS, Knight RT (2009) Comparison of time-frequency responses and the event-related potential to auditory speech stimuli in human cortex. *J Neurophysiol* 102:377-386.
- Eichenbaum H (2017) Time (and space) in the hippocampus. *Curr Opin Behav Sci* 17:65-70.
- El-Baz AS, Acharya U R, Laine A, Suri JS (2011) Multi modality state-of-the-art medical image segmentation and registration methodologies. New York: Springer.
- Engel AK, Singer W (2001) Temporal binding and the neural correlates of sensory awareness. *Trends Cogn Sci* 5:16-25.

- Engel AK, Moll CK, Fried I, Ojemann GA (2005) Invasive recordings from the human brain: clinical insights and beyond. *Nat Rev Neurosci* 6:35-47.
- Engel J, Jr. (2005) The emergence of neurosurgical approaches to the treatment of epilepsy. In: *From Neuroscience to Neurology: Neuroscience, Molecular Medicine, and the Therapeutic Transformation in Neurology* (Waxman SG, ed), pp 81-105. Amsterdam: Elsevier.
- Engemann DA, Gramfort A (2015) Automated model selection in covariance estimation and spatial whitening of MEG and EEG signals. *Neuroimage* 108:328-342.
- Escobar MJ, Rivera-Rei A, Decety J, Huepe D, Cardona JF, Canales-Johnson A, Sigman M, Mikulan E, Helgiu E, Baez S, Manes F, Lopez V, Ibanez A (2013) Attachment patterns trigger differential neural signature of emotional processing in adolescents. *PLoS One* 8:e70247.
- Falmagne J-C (1985) *Elements of psychophysical theory*. Oxford Oxfordshire New York: Clarendon Press ; Oxford University Press.
- Fedorov A, Beichel R, Kalpathy-Cramer J, Finet J, Fillion-Robin JC, Pujol S, Bauer C, Jennings D, Fennessy F, Sonka M, Buatti J, Aylward S, Miller JV, Pieper S, Kikinis R (2012) 3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network. *Magn Reson Imaging* 30:1323-1341.
- Fell J, Roschke J, Mann K, Schaffner C (1996) Discrimination of sleep stages: a comparison between spectral and nonlinear EEG measures. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 98:401-410.
- Fell J, Ludowig E, Rosburg T, Axmacher N, Elger CE (2008) Phase-locking within human mediotemporal lobe predicts memory formation. *Neuroimage* 43:410-419.
- Fell J, Klaver P, Lehnertz K, Grunwald T, Schaller C, Elger CE, Fernandez G (2001) Human memory formation is accompanied by rhinal-hippocampal coupling and decoupling. *Nat Neurosci* 4:1259-1264.
- Finnerty GT, Shadlen MN, Jazayeri M, Nobre AC, Buonomano DV (2015) Time in Cortical Circuits. *Journal of Neuroscience* 35:13912-13916.
- Fox MD, Snyder AZ, Vincent JL, Raichle ME (2007) Intrinsic fluctuations within cortical systems account for intertrial variability in human behavior. *Neuron* 56:171-184.
- Frauscher B, von Ellenrieder N, Dubeau F, Gotman J (2015) Scalp spindles are associated with widespread intracranial activity with unexpectedly low synchrony. *Neuroimage* 105:1-12.
- Freeman WJ (1999) Comparison of brain models for active vs. passive perception. *Information Sciences* 116:97-107.
- Freeman WJ (2000) *Neurodynamics : an exploration in mesoscopic brain dynamics*. London ; New York: Springer.
- Freeman WJ, Skarda CA (1985) Spatial EEG patterns, non-linear dynamics and perception: the neo-Sherringtonian view. *Brain Res* 357:147-175.
- Freeman WJ, Quian Quiroga R (2013) *Imaging brain function with EEG : advanced temporal and spatial analysis of electroencephalographic signals*. New York: Springer.
- Fries P (2009) Neuronal gamma-band synchronization as a fundamental process in cortical computation. *Annu Rev Neurosci* 32:209-224.
- Fries P, Scheeringa R, Oostenveld R (2008) Finding gamma. *Neuron* 58:303-305.

- Fries P, Reynolds JH, Rorie AE, Desimone R (2001) Modulation of oscillatory neuronal synchronization by selective visual attention. *Science* 291:1560-1563.
- Fries P, Roelfsema PR, Engel AK, Konig P, Singer W (1997) Synchronization of oscillatory responses in visual cortex correlates with perception in interocular rivalry. *Proc Natl Acad Sci U S A* 94:12699-12704.
- Friston K (2005) A theory of cortical responses. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 360:815-836.
- Friston K (2009) The free-energy principle: a rough guide to the brain? *Trends Cogn Sci* 13:293-301.
- Friston K (2010) The free-energy principle: a unified brain theory? *Nat Rev Neurosci* 11:127-138.
- Friston K (2011) What is optimal about motor control? *Neuron* 72:488-498.
- Friston K (2013) Active inference and free energy. *Behav Brain Sci* 36:212-213.
- Friston K, Kiebel S (2009) Predictive coding under the free-energy principle. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 364:1211-1221.
- Friston K, Kilner J, Harrison L (2006) A free energy principle for the brain. *J Physiol Paris* 100:70-87.
- Friston K, Thornton C, Clark A (2012) Free-energy minimization and the dark-room problem. *Front Psychol* 3:130.
- Friston KJ, Frith CD, Liddle PF, Frackowiak RS (1993) Functional connectivity: the principal-component analysis of large (PET) data sets. *J Cereb Blood Flow Metab* 13:5-14.
- Gaillard R, Dehaene S, Adam C, Clemenceau S, Hasboun D, Baulac M, Cohen L, Naccache L (2009) Converging intracranial markers of conscious access. *PLoS Biol* 7:e61.
- Garcia-Cordero I, Esteves S, Mikulan EP, Hesse E, Baglivo FH, Silva W, Garcia MDC, Vaucheret E, Ciralo C, Garcia HS, Adolphi F, Pietto M, Herrera E, Legaz A, Manes F, Garcia AM, Sigman M, Bekinschtein TA, Ibanez A, Sedenio L (2017) Attention, in and Out: Scalp-Level and Intracranial EEG Correlates of Interoception and Exteroception. *Front Neurosci* 11:411.
- Garcia-Perez MA (2014) Does time ever fly or slow down? The difficult interpretation of psychophysical data on time perception. *Front Hum Neurosci* 8:415.
- Gardner AB, Worrell GA, Marsh E, Dlugos D, Litt B (2007) Human and automated detection of high-frequency oscillations in clinical intracranial EEG recordings. *Clin Neurophysiol* 118:1134-1143.
- Ghazanfar AA, Chandrasekaran C, Logothetis NK (2008) Interactions between the superior temporal sulcus and auditory cortex mediate dynamic face/voice integration in rhesus monkeys. *J Neurosci* 28:4457-4469.
- Gibbons H, Rammsayer TH (2005) Electrophysiological correlates of temporal generalization: Evidence for a two-process model of time perception. *Cognitive Brain Research* 25:195-209.
- Gibson E, Perry F, Redington D, Kamiya J (1982) Discrimination of sleep onset stages: behavioral responses and verbal reports. *Percept Mot Skills* 55:1023-1037.
- Goupil L, Bekinschtein TA (2012) Cognitive processing during the transition to sleep. *Arch Ital Biol* 150:140-154.

- Gramfort A, Luessi M, Larson E, Engemann DA, Strohmeier D, Brodbeck C, Parkkonen L, Hamalainen MS (2014) MNE software for processing MEG and EEG data. *Neuroimage* 86:446-460.
- Gramfort A, Luessi M, Larson E, Engemann DA, Strohmeier D, Brodbeck C, Goj R, Jas M, Brooks T, Parkkonen L, Hamalainen M (2013) MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Front Neurosci* 7:267.
- Graziano MS, Kastner S (2011) Human consciousness and its relationship to social neuroscience: A novel hypothesis. *Cogn Neurosci* 2:98-113.
- Grondin A (1999) When to start explicit counting in a time-intervals discrimination task: A critical point in the timing process of humans. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 25:993-1004.
- Grondin S (2010) Timing and time perception: a review of recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions. *Atten Percept Psychophys* 72:561-582.
- Grondin S (2014) About the (Non)scalar Property for Time Perception. In: *Neurobiology of Interval Timing* (Merchant H, de Lafuente V, eds), pp 17-32. New York, NY: Springer New York.
- Hagberg H, Schult DA, Swart PJ (2008) Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. In: *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008)* (Varoquaux G, Vaught T, Millman J, eds), pp 11-15. Pasadena, CA USA.
- Harrington DL, Haaland KY, Knight RT (1998) Cortical networks underlying mechanisms of time perception. *J Neurosci* 18:1085-1095.
- He BJ (2013) Spontaneous and task-evoked brain activity negatively interact. *J Neurosci* 33:4672-4682.
- Hellstrom A (1979) Time errors and differential sensation weighting. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 5:460-477.
- Hellstrom A (2000) Sensation weighting in comparison and discrimination of heaviness. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 26:6-17.
- Hellstrom A (2003) Comparison is not just subtraction: effects of time- and space-order on subjective stimulus difference. *Percept Psychophys* 65:1161-1177.
- Hellstrom A, Rammsayer TH (2015) Time-order errors and standard-position effects in duration discrimination: An experimental study and an analysis by the sensation-weighting model. *Atten Percept Psychophys* 77:2409-2423.
- Hellström A (1985) The time-order error and its relatives: Mirrors of cognitive processes in comparing. *Psychological Bulletin* 97:35-61.
- Herreras O (2016) Local Field Potentials: Myths and Misunderstandings. *Front Neural Circuits* 10:101.
- Hesse E, Mikulan E, Decety J, Sigman M, Garcia Mdel C, Silva W, Ciraolo C, Vaucheret E, Baglivo F, Huepe D, Lopez V, Manes F, Bekinschtein TA, Ibanez A (2016) Early detection of intentional harm in the human amygdala. *Brain* 139:54-61.
- Hohwy J (2009) The neural correlates of consciousness: new experimental approaches needed? *Conscious Cogn* 18:428-438.
- Hohwy J, Roepstorff A, Friston K (2008) Predictive coding explains binocular rivalry: an epistemological review. *Cognition* 108:687-701.
- Holm S (1979) A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6:65-70.

- Honey CJ, Sporns O, Cammoun L, Gigandet X, Thiran JP, Meuli R, Hagmann P (2009) Predicting human resting-state functional connectivity from structural connectivity. *Proc Natl Acad Sci U S A* 106:2035-2040.
- Hori T (1985) Spatiotemporal changes of EEG activity during waking-sleeping transition period. *Int J Neurosci* 27:101-114.
- Hosoya T, Baccus SA, Meister M (2005) Dynamic predictive coding by the retina. *Nature* 436:71-77.
- Huang Y, Rao RP (2011) Predictive coding. *Wiley Interdiscip Rev Cogn Sci* 2:580-593.
- Huettel SA, Song AW, McCarthy G (2014) Functional magnetic resonance imaging, Third edition. Edition. Sunderland, Massachusetts, U.S.A.: Sinauer Associates, Inc., Publishers.
- Huster RJ, Debener S, Eichele T, Herrmann CS (2012) Methods for simultaneous EEG-fMRI: an introductory review. *J Neurosci* 32:6053-6060.
- Ibanez A, Aguado J, Baez S, Huepe D, Lopez V, Ortega R, Sigman M, Mikulan E, Lischinsky A, Torrente F, Cetkovich M, Torralva T, Bekinschtein T, Manes F (2014) From neural signatures of emotional modulation to social cognition: individual differences in healthy volunteers and psychiatric participants. *Soc Cogn Affect Neurosci* 9:939-950.
- Imas OA, Ropella KM, Ward BD, Wood JD, Hudetz AG (2005) Volatile anesthetics disrupt frontal-posterior recurrent information transfer at gamma frequencies in rat. *Neurosci Lett* 387:145-150.
- Ivry RB, Schlerf JE (2008) Dedicated and intrinsic models of time perception. *Trends in Cognitive Sciences* 12:273-280.
- Jacobs J, Kahana MJ (2010) Direct brain recordings fuel advances in cognitive electrophysiology. *Trends Cogn Sci* 14:162-171.
- Jaeger TF (2008) Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. *Journal of Memory and Language* 59:434-446.
- James W (1890) *The principles of psychology*. New York,: H. Holt and company.
- Jenison RL, Reale RA, Armstrong AL, Oya H, Kawasaki H, Howard MA, 3rd (2015) Sparse Spectro-Temporal Receptive Fields Based on Multi-Unit and High-Gamma Responses in Human Auditory Cortex. *PLoS One* 10:e0137915.
- Johnson HA, Goel A, Buonomano DV (2010) Neural dynamics of in vitro cortical networks reflects experienced temporal patterns. *Nat Neurosci* 13:917-919.
- Kabat J, Krol P (2012) Focal cortical dysplasia - review. *Pol J Radiol* 77:35-43.
- Kandel E (2013a) *The new science of mind and the future of knowledge*. *Neuron* 80:546-560.
- Kandel ER (2006) *In search of memory : the emergence of a new science of mind*, 1st Edition. New York: W. W. Norton & Company.
- Kandel ER (2013b) *Principles of neural science*, 5th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Kaplan DM, Craver CF (2011) *The Explanatory Force of Dynamical and Mathematical Models in Neuroscience: A Mechanistic Perspective*. *Philosophy of Science* 78:601-627.
- Karmarkar UR, Buonomano DV (2007) Timing in the absence of clocks: encoding time in neural network states. *Neuron* 53:427-438.
- Kayser J, Tenke CE (2006) Principal components analysis of Laplacian waveforms as a generic method for identifying ERP generator patterns: I. Evaluation with auditory oddball tasks. *Clin Neurophysiol* 117:348-368.

- Kayser J, Tenke CE (2015) On the benefits of using surface Laplacian (current source density) methodology in electrophysiology. *Int J Psychophysiol* 97:171-173.
- Kelso JAS (1995) *Dynamic patterns : the self-organization of brain and behavior*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Kenet T, Bibitchkov D, Tsodyks M, Grinvald A, Arieli A (2003) Spontaneously emerging cortical representations of visual attributes. *Nature* 425:954-956.
- King JR, Sitt JD, Faugeras F, Rohaut B, El Karoui I, Cohen L, Naccache L, Dehaene S (2013) Information sharing in the brain indexes consciousness in noncommunicative patients. *Curr Biol* 23:1914-1919.
- Koch C, Tsuchiya N (2007) Attention and consciousness: two distinct brain processes. *Trends Cogn Sci* 11:16-22.
- Koch C, Massimini M, Boly M, Tononi G (2016) Neural correlates of consciousness: progress and problems. *Nat Rev Neurosci* 17:307-321.
- Kovach CK, Tsuchiya N, Kawasaki H, Oya H, Howard MA, 3rd, Adolphs R (2011) Manifestation of ocular-muscle EMG contamination in human intracranial recordings. *Neuroimage* 54:213-233.
- Krakauer JW, Ghazanfar AA, Gomez-Marin A, MacIver MA, Poeppel D (2017) Neuroscience Needs Behavior: Correcting a Reductionist Bias. *Neuron* 93:480-490.
- Kristofferson AB (1977) A real-time criterion theory of duration discrimination. *Perception & Psychophysics* 21:105-117.
- Lachaux JP, Rudrauf D, Kahane P (2003) Intracranial EEG and human brain mapping. *J Physiol Paris* 97:613-628.
- Lamme VA (2006) Towards a true neural stance on consciousness. *Trends Cogn Sci* 10:494-501.
- Laureys S (2005) The neural correlate of (un)awareness: lessons from the vegetative state. *Trends Cogn Sci* 9:556-559.
- Lavin C, Melis C, Mikulan E, Gelormini C, Huepe D, Ibanez A (2013) The anterior cingulate cortex: an integrative hub for human socially-driven interactions. *Front Neurosci* 7:64.
- Le Van Quyen M, Staba R, Bragin A, Dickson C, Valderrama M, Fried I, Engel J (2010) Large-scale microelectrode recordings of high-frequency gamma oscillations in human cortex during sleep. *J Neurosci* 30:7770-7782.
- Lebedev MA, O'Doherty JE, Nicolelis MA (2008) Decoding of temporal intervals from cortical ensemble activity. *J Neurophysiol* 99:166-186.
- Lee TW, Girolami M, Sejnowski TJ (1999) Independent component analysis using an extended infomax algorithm for mixed subgaussian and supergaussian sources. *Neural Comput* 11:417-441.
- Leon MI, Shadlen MN (2003) Representation of time by neurons in the posterior parietal cortex of the macaque. *Neuron* 38:317-327.
- Leonardi N, Richiardi J, Gschwind M, Simioni S, Annoni JM, Schlupe M, Vuilleumier P, Van De Ville D (2013) Principal components of functional connectivity: a new approach to study dynamic brain connectivity during rest. *Neuroimage* 83:937-950.
- Lever J, Krzywinski M, Altman N (2017) Points of Significance: Principal component analysis. *Nat Meth* 14:641-642.
- Lewis PA, Couch TJ, Walker MP (2011) Keeping time in your sleep: overnight consolidation of temporal rhythm. *Neuropsychologia* 49:115-123.

- Lioi G, Bell SL, Smith DC, Simpson DM (2017) Directional connectivity in the EEG is able to discriminate wakefulness from NREM sleep. *Physiol Meas* 38:1802-1820.
- Liu P, Yang W, Yuan X, Bi C, Chen A, Huang X (2015) Individual alerting efficiency modulates time perception. *Frontiers in Psychology* 06.
- Llinas R, Ribary U, Contreras D, Pedroarena C (1998) The neuronal basis for consciousness. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 353:1841-1849.
- Luck SJ, Kappenman ES (2013) *The Oxford handbook of event-related potential components*. Oxford ; New York, NY: Oxford University Press.
- Magnin M, Rey M, Bastuji H, Guillemant P, Mauguier F, Garcia-Larrea L (2010) Thalamic deactivation at sleep onset precedes that of the cerebral cortex in humans. *Proc Natl Acad Sci U S A* 107:3829-3833.
- Maier JX, Neuhoff JG, Logothetis NK, Ghazanfar AA (2004) Multisensory integration of looming signals by rhesus monkeys. *Neuron* 43:177-181.
- Mangels JA, Ivry RB, Shimizu N (1998) Dissociable contributions of the prefrontal and neocerebellar cortex to time perception. *Brain Res Cogn Brain Res* 7:15-39.
- Maniadas M, Trahanias P (2014) Time models and cognitive processes: a review. *Front Neurobot* 8:7.
- Maris E, Oostenveld R (2007) Nonparametric statistical testing of EEG- and MEG-data. *J Neurosci Methods* 164:177-190.
- Massimini M, Ferrarelli F, Murphy M, Huber R, Riedner B, Casarotto S, Tononi G (2010) Cortical reactivity and effective connectivity during REM sleep in humans. *Cogn Neurosci* 1:176-183.
- Mazziotta JC, Toga AW, Evans A, Fox P, Lancaster J (1995) A probabilistic atlas of the human brain: theory and rationale for its development. The International Consortium for Brain Mapping (ICBM). *Neuroimage* 2:89-101.
- McCormack T, Wearden JH, Smith MC, Brown GD (2005) Episodic temporal generalization: a developmental study. *Q J Exp Psychol A* 58:693-704.
- Melgire M, Ragot R, Samson S, Penney TB, Meck WH, Pouthas V (2005) Auditory/visual duration bisection in patients with left or right medial-temporal lobe resection. *Brain Cogn* 58:119-124.
- Melloni L, Molina C, Pena M, Torres D, Singer W, Rodriguez E (2007) Synchronization of neural activity across cortical areas correlates with conscious perception. *J Neurosci* 27:2858-2865.
- Melloni M, Sedeno L, Hesse E, Garcia-Cordero I, Mikulan E, Plastino A, Marcotti A, Lopez JD, Bustamante C, Lopera F, Pineda D, Garcia AM, Manes F, Trujillo N, Ibanez A (2015) Cortical dynamics and subcortical signatures of motor-language coupling in Parkinson's disease. *Sci Rep* 5:11899.
- Merchant H, Lafuente Vd (2014) *Neurobiology of interval timing*. New York, NY: Springer.
- Merchant H, Zarco W, Prado L (2008) Do we have a common mechanism for measuring time in the hundreds of millisecond range? Evidence from multiple-interval timing tasks. *Journal of Neurophysiology* 99:939-949.
- Merchant H, Harrington DL, Meck WH (2013) Neural Basis of the Perception and Estimation of Time. *Annual Review of Neuroscience* 36:313-336.
- Mikulan E, Bruzzone M, Serodio M, Sigman M, Bekinschtein T, García AM, Sedeño L, Ibáñez A (2017a) Time-order-errors and duration ranges in the Episodic Temporal Generalization task. *Scientific Reports* 7:2643.

- Mikulan E, Hesse E, Seden L, Bekinschtein T, Sigman M, García MC, Silva W, Ciralo C, García A, Ibañez A (2017b) Intracranial high- γ connectivity distinguishes wakefulness from sleep. *NeuroImage*:In press.
- Mikulan E, Seden L, Serodio M, Bruzzone M, Daris P, Bekinschtein T, Sigman M, Garcia Mdel C, Silva W, Ciralo C, A.M. G, Ibañez A (2017c) Converging electrophysiological evidence of predictive and real-time auditory duration discrimination. *Journal of Neuroscience*:Submitted.
- Mikulan EP, Reynaldo L, Ibanez A (2014) Homuncular mirrors: misunderstanding causality in embodied cognition. *Front Hum Neurosci* 8:299.
- Miller KJ, Honey CJ, Hermes D, Rao RP, denNijs M, Ojemann JG (2014) Broadband changes in the cortical surface potential track activation of functionally diverse neuronal populations. *Neuroimage* 85 Pt 2:711-720.
- Minkwitz J, Trenner MU, Sander C, Olbrich S, Sheldrick AJ, Hegerl U, Himmerich H (2012) Time perception at different EEG-vigilance levels. *Behav Brain Funct* 8:50.
- Mioni G, Stablum F, McClintock SM, Grondin S (2014) Different methods for reproducing time, different results. *Attention, Perception, & Psychophysics* 76:675-681.
- Mita A, Mushiake H, Shima K, Matsuzaka Y, Tanji J (2009) Interval time coding by neurons in the presupplementary and supplementary motor areas. *Nat Neurosci* 12:502-507.
- Montplaisir J, Nielsen T, Cote J, Boivin D, Rouleau I, Lapierre G (1990) Interhemispheric EEG coherence before and after partial callosotomy. *Clin Electroencephalogr* 21:42-47.
- Muller T, Nobre AC (2014) Perceiving the passage of time: neural possibilities. *Ann N Y Acad Sci* 1326:60-71.
- Murai Y, Yotsumoto Y (2016) Timescale- and Sensory Modality-Dependency of the Central Tendency of Time Perception. *PLoS One* 11:e0158921.
- Murphy M, Bruno MA, Riedner BA, Boveroux P, Noirhomme Q, Landsness EC, Brichant JF, Phillips C, Massimini M, Laureys S, Tononi G, Boly M (2011) Propofol anesthesia and sleep: a high-density EEG study. *Sleep* 34:283-291A.
- Muthukumaraswamy SD (2013) High-frequency brain activity and muscle artifacts in MEG/EEG: a review and recommendations. *Front Hum Neurosci* 7:138.
- Navarrete M, Alvarado-Rojas C, Le Van Quyen M, Valderrama M (2016) RIPPLELAB: A Comprehensive Application for the Detection, Analysis and Classification of High Frequency Oscillations in Electroencephalographic Signals. *PLoS One* 11:e0158276.
- Nielsen T, Abel A, Lorrain D, Montplaisir J (1990) Interhemispheric EEG coherence during sleep and wakefulness in left- and right-handed subjects. *Brain Cogn* 14:113-125.
- Nieuwenhuis S, Aston-Jones G, Cohen JD (2005) Decision making, the P3, and the locus coeruleus-norepinephrine system. *Psychol Bull* 131:510-532.
- O'brien RM (2007) A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors. *Quality & Quantity* 41:673-690.
- Ogilvie RD (2001) The process of falling asleep. *Sleep Med Rev* 5:247-270.
- Oizumi M, Albantakis L, Tononi G (2014) From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: Integrated Information Theory 3.0. *PLoS Comput Biol* 10:e1003588.

- Overgaard M, Overgaard R (2010) Neural correlates of contents and levels of consciousness. *Front Psychol* 1:164.
- Palva S, Palva JM (2007) New vistas for alpha-frequency band oscillations. *Trends Neurosci* 30:150-158.
- Palva S, Palva JM (2011) Functional roles of alpha-band phase synchronization in local and large-scale cortical networks. *Front Psychol* 2:204.
- Pan W (2001) Akaike's information criterion in generalized estimating equations. *Biometrics* 57:120-125.
- Parra MA, Mikulan E, Trujillo N, Sala SD, Lopera F, Manes F, Starr J, Ibanez A (2017) Brain Information Sharing During Visual Short-Term Memory Binding Yields a Memory Biomarker for Familial Alzheimer's Disease. *Curr Alzheimer Res* 14:1335-1347.
- Patching GR, Englund MP, Hellstrom A (2012) Time- and space-order effects in timed discrimination of brightness and size of paired visual stimuli. *J Exp Psychol Hum Percept Perform* 38:915-940.
- Paulmann S, Ott DV, Kotz SA (2011) Emotional speech perception unfolding in time: the role of the basal ganglia. *PLoS One* 6:e17694.
- Penhune VB, Zatorre RJ, Feindel WH (1999) The role of auditory cortex in retention of rhythmic patterns as studied in patients with temporal lobe removals including Heschl's gyrus. *Neuropsychologia* 37:315-331.
- Perbal S, Ehrle N, Samson S, Baulac M, Pouthas V (2001) Time estimation in patients with right or left medial-temporal lobe resection. *Neuroreport* 12:939-942.
- Pereda E, Gamundi A, Nicolau MC, Rial R, Gonzalez J (1999) Interhemispheric differences in awake and sleep human EEG: a comparison between non-linear and spectral measures. *Neurosci Lett* 263:37-40.
- Piras F, Piras F, Ciullo V, Danese E, Caltagirone C, Spalletta G (2014) Time dysperception perspective for acquired brain injury. *Front Neurol* 4:217.
- Pittau F, Megevand P, Sheybani L, Abela E, Grouiller F, Spinelli L, Michel CM, Seeck M, Vulliemoz S (2014) Mapping epileptic activity: sources or networks for the clinicians? *Front Neurol* 5:218.
- Pockett S, Holmes MD (2009) Intracranial EEG power spectra and phase synchrony during consciousness and unconsciousness. *Conscious Cogn* 18:1049-1055.
- R Core Team (2015) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. URL <http://www.R-project.org/>. In.
- Raichle ME (2010) Two views of brain function. *Trends Cogn Sci* 14:180-190.
- Rammsayer TH (1999) Neuropharmacological evidence for different timing mechanisms in humans. *Q J Exp Psychol B* 52:273-286.
- Rammsayer TH, Lima SD (1991) Duration discrimination of filled and empty auditory intervals: Cognitive and perceptual factors. *Perception & Psychophysics* 50:565-574.
- Rammsayer TH, Troche SJ (2014a) In search of the internal structure of the processes underlying interval timing in the sub-second and the second range: a confirmatory factor analysis approach. *Acta Psychol (Amst)* 147:68-74.
- Rammsayer TH, Troche SJ (2014b) Elucidating the internal structure of psychophysical timing performance in the sub-second and second range by utilizing confirmatory factor analysis. *Adv Exp Med Biol* 829:33-47.
- Ranganath C, Hsieh LT (2016) The hippocampus: a special place for time. *Ann N Y Acad Sci* 1369:93-110.

- Rao RP, Ballard DH (1999) Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nat Neurosci* 2:79-87.
- Rao SM, Mayer AR, Harrington DL (2001) The evolution of brain activation during temporal processing. *Nature neuroscience* 4:317-323.
- Rasch MJ, Gretton A, Murayama Y, Maass W, Logothetis NK (2008) Inferring spike trains from local field potentials. *J Neurophysiol* 99:1461-1476.
- Ray S, Maunsell JH (2011) Different origins of gamma rhythm and high-gamma activity in macaque visual cortex. *PLoS Biol* 9:e1000610.
- Ray S, Crone NE, Niebur E, Franaszczuk PJ, Hsiao SS (2008) Neural correlates of high-gamma oscillations (60-200 Hz) in macaque local field potentials and their potential implications in electrocorticography. *J Neurosci* 28:11526-11536.
- Revonsuo A (2006) *Inner presence : consciousness as a biological phenomenon*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Rey M, Bastuji H, Garcia-Larrea L, Guillemant P, Mauguiere F, Magnin M (2007) Human thalamic and cortical activities assessed by dimension of activation and spectral edge frequency during sleep wake cycles. *Sleep* 30:907-912.
- Rodriguez E, George N, Lachaux JP, Martinerie J, Renault B, Varela FJ (1999) Perception's shadow: long-distance synchronization of human brain activity. *Nature* 397:430-433.
- Rosenthal DM (2005) *Consciousness and mind*. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Rubinov M, Sporns O (2010) Complex network measures of brain connectivity: uses and interpretations. *Neuroimage* 52:1059-1069.
- Sainani K (2010) The importance of accounting for correlated observations. *PM R* 2:858-861.
- Sakellariou D, Koupparis AM, Kokkinos V, Koutroumanidis M, Kostopoulos GK (2016) Connectivity Measures in EEG Microstructural Sleep Elements. *Front Neuroinform* 10:5.
- Sammaritano M, Gigli GL, Gotman J (1991) Interictal spiking during wakefulness and sleep and the localization of foci in temporal lobe epilepsy. *Neurology* 41:290-297.
- Sarasso S, Boly M, Napolitani M, Gosseries O, Charland-Verville V, Casarotto S, Rosanova M, Casali AG, Brichant JF, Boveroux P, Rex S, Tononi G, Laureys S, Massimini M (2015) Consciousness and Complexity during Unresponsiveness Induced by Propofol, Xenon, and Ketamine. *Curr Biol* 25:3099-3105.
- Schartner MM, Pigorini A, Gibbs SA, Arnulfo G, Sarasso S, Barnett L, Nobili L, Massimini M, Seth AK, Barrett AB (2017) Global and local complexity of intracranial EEG decreases during NREM sleep. *Neuroscience of Consciousness* 2017:niw022-niw022.
- Schmidt M (1996) *Rey Auditory Verbal Learning Test: RAVLT : a Handbook*: Western Psychological Services.
- Schneider S, Velmans M (2017) *The Blackwell companion to consciousness*, Second edition. Edition. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.
- Sederberg PB, Schulze-Bonhage A, Madsen JR, Bromfield EB, McCarthy DC, Brandt A, Tully MS, Kahana MJ (2007) Hippocampal and neocortical gamma

- oscillations predict memory formation in humans. *Cereb Cortex* 17:1190-1196.
- Seth AK (2013) Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. *Trends Cogn Sci* 17:565-573.
- Seth AK, Critchley HD (2013) Extending predictive processing to the body: emotion as interoceptive inference. *Behav Brain Sci* 36:227-228.
- Seth AK, Friston KJ (2016) Active interoceptive inference and the emotional brain. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 371.
- Seth AK, Suzuki K, Critchley HD (2011) An interoceptive predictive coding model of conscious presence. *Front Psychol* 2:395.
- Shanahan M (2008) A spiking neuron model of cortical broadcast and competition. *Conscious Cogn* 17:288-303.
- Shen Y, Olbrich E, Achermann P, Meier PF (2003) Dimensional complexity and spectral properties of the human sleep EEG. *Electroencephalograms. Clin Neurophysiol* 114:199-209.
- Sherrington CS (1906) *The integrative action of the nervous system*. New York,: C. Scribner's sons.
- Singer W (1999) Time as coding space? *Curr Opin Neurobiol* 9:189-194.
- Sitt JD, King JR, El Karoui I, Rohaut B, Faugeras F, Gramfort A, Cohen L, Sigman M, Dehaene S, Naccache L (2014) Large scale screening of neural signatures of consciousness in patients in a vegetative or minimally conscious state. *Brain* 137:2258-2270.
- Smit DJA, Linkenkaer-Hansen K, de Geus EJC (2013) Long-Range Temporal Correlations in Resting-State Alpha Oscillations Predict Human Timing-Error Dynamics. *Journal of Neuroscience* 33:11212-11220.
- Souza RT, Gerhardt GJ, Schonwald SV, Rybarczyk-Filho JL, Lemke N (2016) Synchronization and Propagation of Global Sleep Spindles. *PLoS One* 11:e0151369.
- Stefan H, Lopes da Silva FH (2013) Epileptic neuronal networks: methods of identification and clinical relevance. *Front Neurol* 4:8.
- Steinschneider M, Fishman YI, Arezzo JC (2008) Spectrotemporal analysis of evoked and induced electroencephalographic responses in primary auditory cortex (A1) of the awake monkey. *Cereb Cortex* 18:610-625.
- Storm JF, Boly M, Casali AG, Massimini M, Olcese U, Pennartz CMA, Wilke M (2017) Consciousness Regained: Disentangling Mechanisms, Brain Systems, and Behavioral Responses. *J Neurosci* 37:10882-10893.
- Tang C, Hamilton LS, Chang EF (2017) Intonational speech prosody encoding in the human auditory cortex. *Science* 357:797-801.
- Tao JX, Hawes-Ebersole S, Baldwin M, Shah S, Erickson RK, Ebersole JS (2009) The accuracy and reliability of 3D CT/MRI co-registration in planning epilepsy surgery. *Clin Neurophysiol* 120:748-753.
- Tononi G, Koch C (2008) The neural correlates of consciousness: an update. *Ann N Y Acad Sci* 1124:239-261.
- Tononi G, Massimini M (2008) Why does consciousness fade in early sleep? *Ann N Y Acad Sci* 1129:330-334.
- Tononi G, Boly M, Massimini M, Koch C (2016) Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nat Rev Neurosci* 17:450-461.
- Tucci V (2011) Sleep, circadian rhythms, and interval timing: evolutionary strategies to time information. *Front Integr Neurosci* 5:92.

- Tzourio-Mazoyer N, Landeau B, Papathanassiou D, Crivello F, Etard O, Delcroix N, Mazoyer B, Joliot M (2002) Automated anatomical labeling of activations in SPM using a macroscopic anatomical parcellation of the MNI MRI single-subject brain. *Neuroimage* 15:273-289.
- Uhlhaas PJ, Pipa G, Lima B, Melloni L, Neuenschwander S, Nikolic D, Singer W (2009) Neural synchrony in cortical networks: history, concept and current status. *Front Integr Neurosci* 3:17.
- Valderrama M, Crepon B, Botella-Soler V, Martinerie J, Hasboun D, Alvarado-Rojas C, Baulac M, Adam C, Navarro V, Le Van Quyen M (2012) Human gamma oscillations during slow wave sleep. *PLoS One* 7:e33477.
- van Boxtel JJ, Tsuchiya N, Koch C (2010) Consciousness and attention: on sufficiency and necessity. *Front Psychol* 1:217.
- Varela F, Lachaux JP, Rodriguez E, Martinerie J (2001) The brainweb: phase synchronization and large-scale integration. *Nat Rev Neurosci* 2:229-239.
- Varela FJ (1999) The specious present: A neurophenomenology of time consciousness. In: *Naturalizing phenomenology: Issues in contemporary phenomenology and cognitive science.*, pp 266-314: Stanford University Press.
- Vinck M, Oostenveld R, van Wingerden M, Battaglia F, Pennartz CM (2011) An improved index of phase-synchronization for electrophysiological data in the presence of volume-conduction, noise and sample-size bias. *Neuroimage* 55:1548-1565.
- Wackermann J, Putz P, Buchi S, Strauch I, Lehmann D (2002) Brain electrical activity and subjective experience during altered states of consciousness: ganzfeld and hypnagogic states. *Int J Psychophysiol* 46:123-146.
- Walder B, Tramer MR, Seeck M (2002) Seizure-like phenomena and propofol: a systematic review. *Neurology* 58:1327-1332.
- Wang J, Wang L, Zang Y, Yang H, Tang H, Gong Q, Chen Z, Zhu C, He Y (2009) Parcellation-dependent small-world brain functional networks: a resting-state fMRI study. *Hum Brain Mapp* 30:1511-1523.
- Wang XJ (2010) Neurophysiological and computational principles of cortical rhythms in cognition. *Physiol Rev* 90:1195-1268.
- Wearden JH (1992) Temporal generalization in humans. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes* 12:134-144.
- Wearden JH (2004) Decision processes in models of timing. *Acta Neurobiol Exp (Wars)* 64:303-317.
- Wearden JH (2008) Slowing down an internal clock: Implications for accounts of performance on four timing tasks. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology* 61:263-274.
- Wearden JH, Towse JN (1994) Temporal generalizations in humans: Three further studies. *Behav Processes* 32:247-263.
- Wearden JH, Bray S (2001) Scalar timing without reference memory? Episodic temporal generalization and bisection in humans. *Q J Exp Psychol B* 54:289-309.
- Wearden JH, Lejeune H (2008) Scalar properties in human timing: conformity and violations. *Q J Exp Psychol (Hove)* 61:569-587.
- Wearden JH, Denovan L, Haworth R (1997) Scalar timing in temporal generalization in humans with longer stimulus durations. *Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes* 23:502.

- Wiener M, Turkeltaub P, Coslett HB (2010) The image of time: a voxel-wise meta-analysis. *Neuroimage* 49:1728-1740.
- Xia M, Wang J, He Y (2013) BrainNet Viewer: a network visualization tool for human brain connectomics. *PLoS One* 8:e68910.
- Yuval-Greenberg S, Deouell LY (2009) The broadband-transient induced gamma-band response in scalp EEG reflects the execution of saccades. *Brain Topogr* 22:3-6.
- Yuval-Greenberg S, Tomer O, Keren AS, Nelken I, Deouell LY (2008) Transient induced gamma-band response in EEG as a manifestation of miniature saccades. *Neuron* 58:429-441.